

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES**

Loredana de Miranda Peroni

**A ESTÉTICA DO ENCONTRO NO ESPETÁCULO BLACKTRONIC:
CORPOREIDADES E PERFORMANCE EM PERSPECTIVA AFRODIASPÓRICA**

BELO HORIZONTE

2023

LOREDANA DE MIRANDA PERONI

**A ESTÉTICA DO ENCONTRO NO ESPETÁCULO BLACKTRONIC:
CORPOREIDADES E PERFORMANCE EM PERSPECTIVA AFRODIASPÓRICA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Artes.

Linha de pesquisa: Processos de Formação, Mediação e Recepção.

Área de concentração: Artes/Música

Orientadora: Dr^a. Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Belo Horizonte

2023

P453e Peroni, Loredana de Miranda
A estética do encontro no espetáculo Blacktronic: corporeidades e performance em perspectiva afrodiaspórica. / Loredana de Miranda Peroni. _ Belo Horizonte, 2023.
147 f. : il. , color. ; 31 cm.
Orientação: Prof^ª. Dr^ª. Lúcia Pompeu de Freitas Campos
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.
1. Performance. 2. Diáspora Africana. 3. Danças Urbanas. I. Lúcia Pompeu de Freitas Campos, Prof^ª. Dr^ª. II Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. III. Título.
CDU: 792.8

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956

Dedico esta pesquisa a todos os mestres e mestras que tive a oportunidade de encontrar nas rodas de dança, nas rodas de rap, nas rodas de samba, nas rodas da vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Gil Amâncio, a quem tenho a honra de chamar de amigo. Por todas as longas horas de conversa, por todo carinho e generosidade sem fim, e por compartilhar todo o seu conhecimento e afeto.

À minha orientadora, Lúcia, por toda compreensão durante este processo.

Um salve aos meus irmãos: Monge, Patrão, Preto C, Totty e Karu, que compartilham comigo dessa estrada no Hip Hop e na vida, e me ensinam todos os dias coisas que autor nenhum poderia transcrever.

RESUMO

A presente pesquisa propõe, a partir do espetáculo Blacktronic, dirigido por Gil Amâncio, um diálogo entre os conceitos de performance, ritual, danças urbanas e cultura Hip Hop. Lançando luz sobre esses temas pela lente da diáspora africana, as cenas do espetáculo propõem uma integração entre esses conceitos através da performance na dança, na música e na dramaturgia envolvida. Como espetáculo contemporâneo, Blacktronic traz as histórias dos orixás por meio de projeções ao vivo. São cenas que retratam a ancestralidade e não possuem princípio, meio e fim, o espetáculo se configura como uma performance espiralar.

Palavras-chave: Performance. Diáspora Africana. Danças Urbanas. Hip Hop

ABSTRACT

This research proposes, based on the show *Blacktronic*, directed by Gil Amâncio, a dialogue between the concepts of performance, ritual, urban dances and Hip Hop culture. Shedding light on these themes through the lens of the African diaspora, the show's scenes propose an integration between these concepts through performance in dance, music and the dramaturgy involved. As a contemporary show, *Blacktronic* brings the stories of the orixás through live projections. These are scenes that portray ancestry and have no beginning, middle or end, the show is configured as a spiral performance.

Key words: Performance, African Diaspora, Urban Dances, Hip Hop

RESUMÉ

Cette recherche propose, à partir du spectacle Blacktronic, mis en scène par Gil Amâncio, un dialogue entre les concepts de performance, de rituel, de danses urbaines et de culture Hip Hop. Mettant en lumière ces thèmes à travers le prisme de la diaspora africaine, les scènes du spectacle proposent une intégration entre ces concepts à travers la performance dans la danse, la musique et la dramaturgie impliquée. En tant que spectacle contemporain, Blacktronic présente les histoires des orixás à travers des projections en direct. Ce sont des scènes qui représentent l'ascendance, le spectacle est configuré comme une performance en spirale.

Key words: Performance, Diaspora Africaine, Danses Urbaines, Hip Hop

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Roda de Candomblé.....	33
Figura 2 – Roda das Sambadeiras	34
Figura 3 – Roda de Breaking — Danças Urbanas	34
Figura 4 – Roda de Rima — Mc’s	35
Figura 5 – Ensaio-performático: Lola Peroni	41
Figura 6 – Ensaio-performático: Israel Alves	41
Figura 7 – Ensaio-performático: Kennedy César	42
Figura 8 – Batalha: desafio de pista	45
Figura 9 – Cena de abertura. Gil Amâncio, espetáculo Blacktronic	57
Figura 10 – Cena II. Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic	59
Figura 11 – Cena II. Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic	59
Figura 12 – Cena III. Animação de Oxóssi, espetáculo Blacktronic	62
Figura 13 – Cena IV. Mascote, espetáculo Blacktronic	63
Figura 14 – Cena V. Lola Peroni; Wallison Culu; Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic ...	66
Figura 15 – Cena V. Lola Peroni, espetáculo Blacktronic	67
Figura 16 – Cena V. Lola Peroni; Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic.....	67
Figura 17 – Cena V. Lola Peroni; Wallison Culu; Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic ...	68
Figura 18 – Cena VI. Rodrigo Pinheiro, espetáculo Blacktronic.....	70
Figura 19 – Cena VI. Rodrigo Pinheiro, espetáculo Blacktronic.....	71
Figura 20 – Cena VII. Animação sobre ancestralidade, espetáculo Blacktronic	72
Figura 21 – Cena VIII. Rodrigo Pinheiro e Mascote, espetáculo Blacktronic	73
Figura 22 – Cena VIII. Rodrigo Pinheiro e Mascote, espetáculo Blacktronic	74
Figura 23 – Cena IX. Wallison Culu; Leandro Belilo; Mascote, espetáculo Blacktronic	77
Figura 24 – Dançarinos do espetáculo Blacktronic.....	82
Figura 25 – Programação Verão Arte Contemporânea, espetáculo Blacktronic	86
Figura 26 – Reportagem do espetáculo Blacktronic	94

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 CAPÍTULO I	23
2.1 Do ritual à performance	23
2.2 O ritual como ponto de partida	25
2.3 O hip hop face à antropologia da performance	28
2.4 Ninguém cria sozinho!	30
2.5 A roda e a terrorização do espaço	32
2.6 Corpo-encruzilhada	36
2.7 Corpo-tela	38
2.8 Perspectivas teóricas sobre dança	41
3 CAPÍTULO II	48
3.1 Blacktronic: um mergulho em transe	48
3.2 Improviso e transe: a estética da experiência a partir do encontro	53
3.3 Cena I – Terrorização do espaço	54
3.4 Cena II – Criação do mundo	57
3.5 Cena III – Oxóssi era o caçador de uma flecha...	59
3.6 Cena IV – Benzedeira com seus ramos	62
3.7 Cena V – As danças do hip hop entram no espetáculo	64
3.8 Cena VI – Você vai mergulhando... é um poço que você vai vendo as referências, por onde passa, o que faz aquela energia	67
3.9 Cena VII – Tempo espiralar que abre os portais	70
3.10 Cena VIII – Rito de libertação	72
3.11 Cena IX – Reúne tudo. Junta todo mundo ali	74
4 CAPÍTULO III	77
4.1 Blacktronic e seus desdobramentos	77
4.2 Investigações do corpo e a tecnologia na dança	79
4.3 O sampler nas tecnologias do uso do corpo	84
4.4 Ciberterreiro e afrofuturismo	88
4.5 As pesquisas por meio da afrodiáspora	90
5 CONCLUSÃO	95
REFERÊNCIAS	99

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa é um processo de mergulho iniciado por meio do meu primeiro contato com as danças urbanas e a cultura hip hop. As indagações que carrego há anos são as motivações para esse mergulho. Em 2010, conheci Gil Amâncio¹, mediante um convite para integrar o Coletivo Black Horizonte e a composição do espetáculo Blacktronic, o espetáculo foi fruto de uma criação coletiva entre cinco dançarinos, incluindo a mim, todos oriundos das danças urbanas e afrodiaspóricas, em geral, com a direção e participação de Gil Amâncio, Gabi Guerra e Tatu Guerra, seus filhos. Gil sabiamente nos atravessou por diversos conceitos, processos e saberes ancestrais através dos ensaios, conversas e reflexões que envolveram esse espetáculo.

Blacktronic foi um encontro ritualístico, desenvolvimento, aprimoramento, inquietação, desconforto, êxtase, transe e descoberta, entre muitas outras palavras que poderiam elencar o que ocasionou em meu corpo como artista. Durante todos os ensaios vivíamos a intensidade da pesquisa, seja teórica ou corporificada por nós, através da dança, da música, da performance. Eram corpos habituados a estilos específicos de dança, circunscritos na cultura hip hop com todas as suas características e que pensavam como transpor a dança vivida na rua para o palco, representando outras histórias, outros personagens e figuras que conversavam entre si. Essa costura ainda não era familiar para nós, antes do encontro com Gil Amâncio.

Blacktronic não se resume a um espetáculo de dança, é um ensaio, uma espiral de conceitos que se cruzam e descruzam o tempo todo. Em uma descrição breve: cinco dançarinos de danças urbanas representando estilos diferentes buscando através das histórias dos Orixás, da ancestralidade, da música, das artes visuais e da tecnologia estreitar os laços entre conceitos próximos, mas que em práticas muitas vezes se mostram distantes. Gil chama esse processo, em que consiste a costura entre dança, arte, ancestralidade, ritual, que é fruto de sua pesquisa, de *Ciberterreiro...* Os conceitos tratados em Blacktronic serão tratados com maior profundidade nos capítulos seguintes.

A importância de Gil Amâncio em minha trajetória deve ser ressaltada. O atravessamento pela convivência é resultado da concepção desse trabalho, que também é um desdobramento de minha pesquisa de conclusão de curso, na graduação em Artes Visuais, em

¹ Doutor por Notório Saber (UFMG, 2022), coordenador do Núcleo Experimental de Arte Negra e Tecnologia (NEGA), músico, diretor musical, educador, criador do coletivo Black Horizonte, e do Coletivo de Cinema Coisa de Preto, artista convidado da FAE-UEMG.

que decidi iniciar a pesquisa sobre o hip hop e seu impacto sócio político cultural. Nele procuro sanar as inquietações que já habitavam em mim a partir das experiências anteriores na área cultural, através da dança, do teatro, da cultura hip hop. Por meio da convivência e ensinamentos de grandes mestres com os quais pude conviver e pelo contato com autores teóricos que me trouxeram os conceitos que serão tratados aqui; entre eles o meu entendimento sobre o conceito performance.

Desde a infância, tenho contato com a dança e o teatro, durante a infância e adolescência em que estive no palco, na rua, em ensaios, deparei-me com a palavra “performance”. Uma categorização do que se fazia no momento da atuação; momento envolto pelo glamour do espetáculo e identificado como algo realizado em tempo determinado, seja por intermédio da dança ou do teatro, o que fixou, de forma latente, a compreensão da performance como algo essencialmente artístico, nomeado espetáculo.

Ao me encontrar na adolescência com a cultura hip hop, pude apreender todas as experiências que essa cultura me trazia e como eu conseguia, mesmo que superficialmente, distinguir diferenças entre os nichos em que transitava e, de forma breve, compreendi que na escola, no espaço teatral e nos eventos de hip hop eu me portava e me vestia de formas diferentes. Essas experiências foram extremamente indagadoras em algumas ocasiões, pois havia julgamentos quando esses espaços e suas características se misturavam por meio de mim, essencialmente pela postura, linguajar e vestimentas. Em cada um desses locais, com núcleos de pessoas diferentes, cada gesto e linguagem eram parte da identidade e identificação dos indivíduos que compartilhavam seus saberes, suas vivências, suas ancestralidades pela manifestação cultural e as similitudes que ela ocasionava entre os participantes.

O Movimento Hip Hop, de origem norte-americana, foi construído embasado em uma filosofia de luta e reflexões sobre a qualidade de vida dos negros e latinos moradores da região periférica no bairro Bronx, em Nova York, por volta da década de 1970. Seu intuito era o empoderamento e oportunidades para novos caminhos fora da criminalidade através das manifestações artísticas, sendo elas, a música com o DJ e MC, a dança com o estilo *breaking* e as demais danças urbanas que se agregaram ao movimento/cultura, como as artes plásticas no grafite, e na construção de identidade através da moda, empreendedorismo, conhecimento sobre as influências e lutas de seus antepassados para aplicação no presente e representatividade nas novas gerações. É importante compreender que o hip hop se desenvolve a partir da impossibilidade de oportunidades da população afro-americana e demais imigrantes de terem acesso às condições básicas, bem como de terem acesso a simples

momentos de diversão, dos quais eram privados, seja pelo excesso de trabalho, pela falta do poder de compra, ou pela discriminação em espaços festivos privados. Tal movimento teve seu ápice nas festas de rua, que já estavam presentes nas culturas de matrizes africanas em diversos tipos de comemorações e rituais, sendo agora transformadas pelos atravessamentos de novas culturas, de tecnologias e dos contextos nos quais coexistem social e politicamente.

As festas de hip hop, conhecidas como *Block Parties* não só constituíam um espaço de pertencimento e intercâmbio para os integrantes e admiradores do hip hop, como também eram o espelho de diversas manifestações culturais e rituais que acompanhavam as histórias de seus ancestrais e que atravessaram umas às outras em locais periféricos que abrigavam famílias de origens diversas: africanas, jamaicanas, latinas, européias e americanas. Práticas e saberes ancestrais foram ressignificados pela diáspora² e culminaram em uma das manifestações urbanas mais conhecidas mundialmente, resultado do processo de globalização e de desenvolvimentos de tecnologias acessíveis à população.

O hip hop traz em seus elementos e características, muitos processos que reverberam costumes e regras sociais existentes em muitas culturas afrodiáspóricas, como a simbologia da roda de dança ou da roda de mc's, a marcação através dos desenhos e letras para contar uma história, reverenciar ancestrais ou mesmo demarcar um território, os diversos estilos de dança, que serão conhecidas como *Street Dances* ou danças urbanas. A nomenclatura em português veio tardiamente para caracterizar as danças vernaculares³ origem afro-estadunidense, essas danças trazem cada qual sua característica, criando assim subgrupos de pessoas que compartilham da cultura hip hop, mas que participam mais de uma ou de outra manifestação artística, ou estilo determinado.

O Movimento Hip Hop surge em 1974, com sua subdivisão clássica em elementos: Breaking (dança), Grafite (artes plásticas), DJ (música), MC (mestre de cerimônia). O conceito de Street Dances se amplia devido às outras manifestações de dança (Popping, Locking, mais à frente na década de 90, a Hip Hop Dance, House Dance entre outras) que ocorrem ao longo do desenvolvimento da dança Breaking. Tais manifestações, apesar de ainda não estarem inseridas na cronologia da dança institucionalizada, sofreram influências dos processos artísticos vigentes em suas épocas e também contribuíram com influência para o mundo, inclusive o mundo da dança. (OLIVEIRA, 2011, p. 62-63)

² Fenômeno sociocultural e histórico que ocorre a partir de um deslocamento forçado ou incentivado por massas populacionais originárias de uma zona determinada para outras áreas, cidades ou países. Nessa pesquisa nos referimos à diáspora africana, ocasionada pela violência da escravidão, conforme detalharemos melhor no capítulo II.

³ Particular ou característico de um país (nação, região, etc.)

Todos esses saberes relativos às danças são compartilhados pela oralidade e pela corporeidade daqueles mais experientes aos iniciados, e passam a acontecer também nas festas, que assumem, portanto, um lugar não somente de diversão, mas de transferência e intercâmbio de saberes pela junção da corporeidade, estética, oralidade regidas por ritmo e música.

Como movimento cultural, social e político, o hip hop, aglutina sujeitos políticos contemporâneos, que reivindicam o sentido de suas experiências em práticas específicas de atribuição de significado através das performances. Estes sujeitos estão dispostos a assumirem o seu próprio descentramento, os locais onde atuam, o caráter imediato de sua ação; a palavra, o corpo e a mente, para expressarem sua identidade, sua visão de mundo, suas diferenças e similitudes. As manifestações culturais nos eventos de hip hop ultrapassam o sentido de performance artística, através da apropriação do espaço urbano como local performático.

Minha trajetória artística foi atravessada pelas danças urbanas, através dos eventos que aconteciam debaixo do viaduto Santa Tereza, principalmente o duelo de Mc's que compôs a formação de muitos dos artistas da cidade de Belo Horizonte. Nos eventos de hip hop é característico que os espaços sejam ocupados com todas as manifestações artísticas como as rodas de dança, a música, o grafite, o mestre de cerimônias guiando o público, o DJ, as roupas largas, bonés, gestual, as batalhas de dança e rap que constituem o movimento na totalidade. Aprender pela transmissão orgânica, sem a tradicional sala de aula, ou no caso, sala de dança, me permitiu experimentar o corpo de outras formas e apreender a importante função do coletivo para a transmissão de saberes.

Nos eventos de hip hop não existe uma distinção para que esses elementos aconteçam, eles são realizados de forma simultânea, um complementando o outro, uma conversa fluida, onde o DJ toca enquanto os rappers rimam, o MC conduz o evento e o público enquanto a roda de dança acontece, os grafiteiros ilustram o espaço com suas tags e desenhos enquanto, em vários momentos, todos fazem passos de dança juntos. São múltiplos estímulos e informações que se disseminam ao mesmo tempo. Como objeto de análise, essas performances vão indicar confluências de espaços e perspectivas diversas, religiosas, ancestrais, artísticos e tecnológicos. A relação com o coletivo é de extrema importância.

Ingressei em 2008 no grupo de danças urbanas chamado Cultura do Guetto, localizado no bairro Pompéia, região leste de Belo Horizonte. Além dos eventos, a convivência em grupo potencializou as práticas que me atravessavam, por esse contato ter se dado numa faixa etária anterior à idade adulta. Minha construção identitária foi fortemente desenvolvida durante as vivências artísticas e coletivas. As reflexões e vivências foram se transmutando

para um pensar cada vez mais consciente na vida adulta e em minha primeira experiência na universidade - cursando sociologia⁴. O contato com esses primeiros estudos sociológicos e antropológicos me deram, mesmo que sem um aprofundamento direcionado, uma noção sobre códigos, estruturas, simbologias, características e identidades dos espaços os quais eu habitava, como eles se distinguiam e como dialogavam entre si. Assim, durante a época vivida essencialmente em eventos da cultura hip hop, por meio de manifestações culturais com dança, música, grafite, debates, filmes e conversas casuais, esses códigos e símbolos que estruturam o hip hop ficaram cada vez mais compreensíveis.

Além disso, foi possível perceber que as pessoas rapidamente me liam, pela maneira como me vestia, a qual manifestação cultural eu estava atrelada, com qual cultura eu me identificava, não apenas através da forma de comunicação, na utilização de gírias e gestos, mas também pela corporeidade que espelhava as características entendidas como uma classificação do grupo de jovens com os quais eu convivia, acessórios, roupas, entre outros, uma identidade específica, de um nicho específico.

A corporeidade desenhada e lida de formas diversas em locais diferentes, através da dança, trazia uma percepção de como essas estruturas simbólicas que constituem uma cultura urbana por si só já eram muito sólidas, mesmo que artisticamente não fossem validadas em um mercado cultural que ainda se apoia em influências eurocêntricas. E, pensando nos núcleos culturais, eram perceptíveis as características artisticamente predominantes ligadas de alguma forma ao cotidiano. Trazendo assim as experiências vividas em comunidade, com familiares, em interlocução com as manifestações artísticas, seja o desenho, a música, a dança, que por meio do contato com a cultura hip hop criavam uma potente forma de diálogo entre o corpo, o espaço de ocupação e a ancestralidade. As danças urbanas são, portanto, um intercâmbio de influências familiares, sociais e culturais.

Uma vez que as manifestações das quais eu participo acontecem majoritariamente em locais urbanos — na rua, de fato — contudo, o conceito de performance foi se tornando excludente em meu pensamento, por estar fora de um espaço determinado, como, por exemplo, um teatro, tornando-se atrelado à dança que fosse exclusivamente executada em um palco, com um público direcionado para que àquela performance específica ser entendida como uma apresentação. Exatamente por essa noção excludente do que significa a performance e o ato de performar, minha consciência de estar fazendo arte, mesmo estando na rua, demorou um pouco a se estruturar, e é, portanto, por intermédio dessa reflexão, com o contato íntimo dessas memórias, que começo a analisar o sentido complexo do que seja o

⁴ Curso não concluído, cursei 3 períodos na universidade Puc Minas.

conceito de performance. Tendo em vista qual sua importância para a compreensão da construção social, não apenas cultural, mas através das noções de pertencimento a grupos. A dança e a performance foram parte importante da minha construção como pesquisadora, artista e pessoa, potencializando minha noção de pertencimento e atuação cultural.

É possível observar como as manifestações culturais urbanas ainda são vistas de forma pejorativa pela mídia, por pessoas que estejam ligadas a manifestações culturais mais elitizadas, que contestam as culturas urbanas por não serem necessariamente registradas pela história. Registros, estes, atrelados a livros, apresentados em teatros, foco de pesquisas metodológicas e científicas. Muitas dessas formas expressivas são tradições vernaculares que se encontram e reconfiguram-se via novas dinâmicas e apropriações. Em sua grande maioria, fazem parte da população marginalizada socialmente, cujas manifestações são desvinculadas de suas complexidades, potencialidades e principalmente de suas histórias. São histórias que fornecem uma conexão não linear, pois transitam entre o que foi contado e saberes que são ressignificados com o tempo, histórias essas contadas, absorvidas e transmitidas mediante vivências em seus nichos e culturas, a partir de uma infinidade de saberes, de ritos e de hábitos que construíram e constroem os significados de um grupo de pessoas que convivem entre si.

Em nosso país, a grande maioria das manifestações culturais afrodiaspóricas são oriundas, em seus princípios estruturais e ancestrais, de um encontro para a celebração, um ritual, um marco que culmina em uma performance, uma manifestação cultural de um grupo de pessoas que carrega códigos, símbolos, características e identidades que serão lidas por meio da performance ali executada, que engloba a oralidade, a corporeidade, a vestimenta, a música, etc.

Quando se define uma identidade mediante um processo de abstração de traços (língua, tradições, condutas estereotipadas), frequentemente se tende a desvincular essas práticas da história de misturas em que se formaram. Como consequência, é absolutizado um modo de entender a identidade e são rejeitadas maneiras heterodoxas de falar a língua, fazer música ou interpretar as tradições. Acaba-se, em suma, obturando a possibilidade de modificar a cultura e a política... Em um mundo tão fluidamente interconectado, as sedimentações identitárias organizadas em conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações, classes) se reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais. As diversas formas em que os membros de cada grupo se apropriam dos repertórios heterogêneos de bens e mensagens disponíveis nos circuitos transnacionais geram novos modos de segmentação. (CANCLINI, 2019, p. 23)

A possível compreensão que se pode fazer dos fenômenos comportamentais que culminam na performance está ligada diretamente ao estudo de um assunto que me moveu

primeiramente em entender as divergências que tanto me perturbavam sobre as diferenças de comportamento, formas de falar, vestimenta e códigos sociais, em cada espaço em que habitava, seja no teatro ou na cultura hip hop, e no estilo de dança que praticava. Como os códigos se modificam dentro de cada grupo e como engendram as noções de pertencimento que cada grupo proporciona aos seus integrantes?

Entretanto, a quantidade de similitudes entre os grupos culturais com os quais eu convivo, e entre muitos outros grupos culturais existentes, entre musicistas, atores, artistas visuais, grafiteiros, dançarinos, etc, advêm dos momentos ritualísticos, não somente no sentido místico ou religioso, mas de um momento de ápice dos encontros e significados, esses que traz a todos o objetivo de compartilhar, e culminar em uma experiência potente juntos, ou seja, comunitária. Aurélien Yannic faz uma breve definição do que é o ritual e de sua importância social:

O ritual, enquanto conceito, é sobretudo uma sequência de ações simbólicas codificadas e organizadas no tempo... Etimologicamente, o ritual, que vem do latim *ritus*, refere-se ao culto religioso mas também a qualquer costume fixado pela tradição. Um ritual é sempre uma repetição de ocasião e forma, carregada de significado "simbólico". Não é espontâneo em sua essência e o respeito à regra garante a eficácia do ritual. O ritual encerra uma dimensão coletiva determinante, pois marca a vida social e os momentos importantes de uma sociedade. Geralmente, também tem uma dimensão espaço-temporal específica. Em outras palavras, ela ocorre em um determinado local e em um horário específico, o que estabelece uma ruptura entre o tempo cotidiano e o tempo ritual. Os rituais dão ao mundo sensível uma dimensão humana significativa. A força dos ritos e rituais é acima de tudo criar vínculos. Nisso, a globalização, como processo normativo uniformizador e simplificador, mesmo tornando-se um postulado para toda a humanidade, não conseguiu superar a prática ritual. (YANNIC, 2009, p.11-12, tradução da autora)⁵

Os estudos em antropologia e sociologia contribuem para uma melhor compreensão sobre os conceitos de performance, ritual, pertencimento, a oportunidade de discutir sobre como se desdobram as diversas construções sociais e culturais que lemos como “performance”, permitem abstrair esses conceitos a partir das práticas e experimentos, aproximando dessa forma a teoria que parecia ainda tão distante da vivência e compreensão. Dito isso, os encontros que as vivências proporcionam durante as manifestações culturais

⁵ Le rituel, en tant que concept, est avant tout une séquence d’actions symboliques codifiées et organisées dans le temps... Étymologiquement, le rituel, qui provient du latin *ritus*, renvoie au culte religieux mais aussi à toute coutume fixée par une tradition. Un rituel est toujours une répétition d’occasion et de forme, chargée de signification « symbolique ». Il n’est pas d’essence spontanée et le respect de la règle garantit l’efficacité du rituel. Le rituel recèle une dimension collective déterminante, car il marque la vie sociale et les périodes importantes d’une société. Généralement, il a aussi une dimension spatio-temporelle précise. En d’autres termes, il se déroule dans un certain lieu et à un moment précis, qui instaure une coupure entre temps quotidien et temps du rituel. Les rituels donnent au monde sensible une dimension humaine signifiante. La force des rites et rituels est avant tout de créer des liens. En cela, la globalisation, en tant que processus normatif uniformisant et simplificateur, même en devenant un postulat pour l’ensemble de l’humanité, ne pourrait venir à bout de la pratique rituelle.

geram reações, ações e ressignificações a partir da leitura e abstração dos participantes e público, além da absorção sobre os símbolos e códigos que cada manifestação ou performance pode trazer e desenvolver a partir das vivências. Cada cultura, grupos que compartilham de mesmos códigos sociais, oralidade vernacular e costumes, constroem suas noções de pertencimento, possuem seus próprios dramas, suas estruturas, seus ritos, e é através da performance que esses saberes interagem e se hibridizam.

As performances funcionam como atos de transferência vitais, transmitindo o conhecimento, a memória e um sentido de identidade social por meio do que Richard Shechner denomina comportamento reiterado. Em um primeiro nível, a performance constitui o objeto/processo de análise nos estudos da performance, isto é, as muitas práticas e eventos-dança, teatro, ritual, comícios políticos, funerais - que envolvem comportamentos teatrais, ensaiados ou convencionais/apropriados para a ocasião. Essas práticas são geralmente separadas de outras à sua volta para constituir focos de análise distintos. Algumas vezes, esse enquadramento faz parte do próprio evento — determinada dança ou comício têm começo e fim; não afluem, de modo contínuo ou sem divisões, para dentro de outras formas de expressão cultural. Dizer que algo é uma performance significa fazer uma afirmação ontológica, embora localizada. O que uma sociedade considera uma performance poderia ser considerado um não evento em outra. (TAYLOR, 2013, p. 27)

Minha proposta para a presente pesquisa é falar sobre hip hop através de uma outra perspectiva, trazer as danças urbanas e a diáspora africana que habita nelas por um outro campo que não seja o de um relato histórico-analítico. Blacktronic surge como chave para essa possibilidade.

Esses estudos que permeiam a antropologia da performance sociais e artísticas que constroem a identidade dos indivíduos através da coletividade, que integram a cultura hip hop, são fruto de uma cultura afrodiaspórica que se reinventa a todo momento com as interações e intercâmbios culturais advindos da globalização. Segundo Gilroy (2001) dentro do hip hop ela se dá a partir do sample, uma técnica para utilização de uma ou mais partes de músicas para a criação de um novo beat (música instrumental), essas trocas e ressignificações acontecem de forma constante dentro das danças urbanas, mesmos passos são utilizados em outros estilos com execução de formas diversas, o que fornece uma linguagem de campo aberto para experimentação e construções identitárias através da coletividade e improvisação.

Leda Maria Martins, Paul Zumthor, Victor Turner, Diana Taylor, Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, trazem para mais reflexões sobre a importância da performance, a construção dos rituais e as danças urbanas, além dos desdobramentos de culturas e suas manifestações culturais em nichos que se relacionam entre si. Gil Amâncio, grande mestre, é de suma importância para o desenvolvimento da presente pesquisa, suas contribuições vão

além do conhecimento teórico, mas através de sua performance, corpo presente na transmissão dos saberes.

Estão sendo feitas análises comparativas entre a relação das danças urbanas com as demais estéticas do rito dentro da performance, e como as culturas afrodiaspóricas entrelaçam suas relações. Através da pesquisas e leituras de livros, artigos, bem como documentários que vão conduzir e dialogar a compreensão acerca dos assuntos que serão desenvolvidos nos capítulos e subcapítulos do projeto, favorecendo sempre o estreitamento de laços entre os saberes acadêmicos e os saberes urbanos, baseados em suas experiências empíricas. Posteriormente, análise dos materiais sobre o espetáculo, como vídeos documentais dos ensaios, vídeo do espetáculo completo, matérias de jornais e revistas, e, os materiais que foram fonte de referência para a construção artística. Desenvolvimento da observação de campo que acontecem na casa de Gil Amâncio, com a análise de materiais dos ensaios para o espetáculo, além de entrevistas que serão desde já gravadas em áudio e vídeo e transcritas. As entrevistas acontecem com Gil Amâncio, além dos dançarinos que compunham o grupo de artistas da época: Rodrigo Pinheiro, Wallison Culu, Dewson Mascote e Tatu e Gabi Guerra, filhos de Gil Amâncio que contribuíram através das artes visuais tecnologias para as projeções que utilizamos no palco. Iniciaremos, no capítulo I, “Do ritual à performance”, com referências sobre as noções de performance e ritual para uma compreensão sobre esses conceitos que estruturam o fazer cultural e social para além do artístico. No segundo capítulo, “Blacktronic, mergulho em transe”, proponho uma imersão no espetáculo, descrevendo em detalhes cada uma de suas cenas, apoiando-me nas experiências individuais e coletivas. No terceiro e último capítulo, “Blacktronic em desdobramento”, a partir da análise dos materiais de referência utilizados por Gil para a concepção do conceito proposto em Blacktronic, entre eles textos, vídeos, arquivo dos ensaios, músicas, entre outros, proponho, junto às abordagens teóricas, uma reflexão sobre os diversos conceitos trabalhados durante o espetáculo.

2 CAPÍTULO I

2.1 Do ritual à performance

No prefácio do livro *Drama, ritual e performance*, Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti nos traz diretamente para uma reflexão sobre o nosso cotidiano, relacionado ao estudo da semiótica: “Não há nada entre nós, humanos, que não tenha um significado e, conseqüentemente, não desperte opinião, não levante convergência, apreciação, desgosto ou divergência” (CAVALCANTI, 2014, p. 09). Portanto, é perceptível que reações diante de novos ou diferentes significados, sentimentos e emoções, nos afetem e nos contaminem, e são esses atravessamentos, diálogos e discussões que nos levam a refletir e a nos aproximar — ou não — de conceitos e signos, de grupos e de culturas diversas.

A performance assume, portanto, um lugar de conhecimento incorporado, que atravessa seu conceito restrito ao artístico, atingindo outras camadas, nos âmbitos artístico-social-político. Compreendendo que os saberes que são transmitidos durante a performance não se resumem às técnicas para a execução de uma prática artística, mas são por assim dizer um processo em constante construção a partir das experiências e encontros com outros potenciais saberes. Diana Taylor, em seu livro “O Arquivo e o repertório: Performance e memória cultural nas Américas” propõe uma reflexão sobre como as práticas, reais e incorporadas, não são baseadas em códigos linguísticos e literários, como tal é possível compreender como esses saberes e práticas, que não estão catalogados em livros e outras plataformas, ainda são deslegitimados, não reconhecidos em muitos campos de pesquisas. Segundo a autora: “a escrita proporciona consciência histórica, enquanto a oralidade oferece a consciência mítica” (TAYLOR, 2013, p. 52). O ato de reconhecer o conhecimento incorporado como forma de transmissão corporal se torna cada vez mais importante, uma vez que saberes ancestrais se encontram e se desdobram em novas práticas com interferências sociais, políticas e tecnológicas.

Ao mudar o foco da cultura escrita para a cultura incorporada, do discursivo para o performático, precisamos mudar nossas metodologias. Em vez de focalizar os padrões de expressão cultural em termos de textos e narrativas, podemos considerá-los como roteiros que não reduzem os gestos e as práticas incorporadas à descrição narrativa. Essa mudança necessariamente altera o que as disciplinas acadêmicas veem como cânones apropriados e pode ampliar as fronteiras disciplinares tradicionais a fim de incluir práticas anteriormente fora de sua jurisdição. (TAYLOR, 2013, p. 45).

As muitas manifestações artísticas e sociais executadas através da performance em locais fora da institucionalidade esperada começam portanto a romper com o pragmatismo sobre tradição, arte e conhecimentos, mostrando através de suas práticas e historicidade a grande complexidade de suas estruturas, uma vez que não se baseiam somente em livros ou códigos pré estabelecidos, mas absorvem as experiências de cada indivíduo e do seu coletivo, os imprevistos que podem atravessar suas trajetórias e uma valorização da improvisação, ato esse que enfatiza a metodologia do corpo presente, atento e criativo.

A improvisação é resultante do diálogo ou da crítica entre o dançarino e a dança. Apropriar-se de inúmeras influências sociais, modalidades de dança, para se desenvolver durante a improvisação e responder às provocações. Quando se pensa em improvisação, pensa-se em algo sem zelo, sem muitos cuidados ou planejamento; algo decorrente da emergência, sem um desejo, um motivo pré-pensado. Porém, é justo compreender que o sentido contrário é o que importa, por ser o ato de constituir uma intervenção, uma solução, uma invenção para resolver um problema imediato. É nesse sentido que os(as) dançarinos(as) se utilizam da improvisação em suas performances como discurso do corpo... (OLIVEIRA, 2011, p. 59)

A improvisação durante a performance assume a ligação entre o artístico e o cotidiano rompendo as fronteiras acadêmicas sobre conhecimento de uma tradição e seus saberes disseminados pela prática do conhecimento incorporado. Existe uma complexidade sobre pensar em toda a carga de vivências experienciadas durante a nossa vida, nos símbolos que absorvemos desde a infância em todas as nossas interações sociais nos diversos nichos que atuamos. Uma vez atravessados e identificados esses símbolos, carregamos em nosso gesto e em nosso corpo toda a sua complexidade e subjetividade.

É por meio das experiências que encontramos os momentos de encontro entre nossos pares e divergências de práticas e pensamentos com outros grupos, é a partir desses contatos, desses estranhamentos e do diálogo entre tudo o que vivemos que conseguimos nos desdobrar em diversos papéis sociais e transitar em diversos contextos culturais, e é justamente por termos a possibilidade de transitar que nos tornamos híbridos: culturas híbridas que se encontram e dialogam dentro das características que as permeiam.

Partindo de uma primeira definição, é entendível por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas e práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Assim, conforme Canclini, os novos conjuntos de práticas são resultados dos fenômenos dos encontros, carregando consigo diversos saberes e estabelecendo novas tradições, mas

[...] há que dizer que o conceito de hibridação é útil em algumas pesquisas para abranger conjuntamente contatos interculturais que costumam receber nomes diferentes: as fusões raciais ou étnicas denominadas mestiçagem, o sincretismo de crenças e também outras misturas modernas entre o artesanal e industrial, o culto e o popular, o escrito e visual[...] (CANCLINI, 2019, p.27)

2.2 O ritual como ponto de partida

As dimensões rituais da vida social e a conceituação da ação simbólica se encontram na dança, na música, na ancestralidade, na corporalidade, entre outras dimensões híbridas que nos levam a pesquisar sobre uma antropologia da performance. Victor Turner por meio de seus estudos etnográficos renovou a leitura antropológica sobre os dramas sociais, a partir de suas observações e vivências em uma aldeia africana, a qual dedicou boa parte de suas pesquisas. Os dramas sociais tornam-se o viés através do qual ele pretende ligar a compreensão do processo social à estrutura social, Turner (1968), potencializando os estranhamentos e atritos como forma de compreender a estrutura social.

A performance, portanto, corrobora as experiências às quais temos acesso durante os contatos sociais, buscando através desses eventos a aproximação com o outro e a elucidação das divergências que possam ser ocasionadas por esses encontros, sendo assim uma episteme, um modo de conhecer, não apenas um objeto de apreciação ou análise. Por sermos seres complexos em nossa natureza subjetiva, necessitamos de processos que facilitem os diálogos. Encontramos desde manifestações sociais, culturais ou políticas até outros pontos de similitudes que convergem com nossas características pessoais e que serão sempre reformuladas a partir de novas encruzadas⁶, encruza como conceito e operação semiótica que nos permitem clivar as formas e processos de cruzamento transnacionais, multiétnicos e multi linguísticos, dos quais variadas formações vernaculares emergem, Martins (2021).

Essas dimensões personificam o ritual como ponto de partida, uma vez que temos socialmente inúmeros rituais que proporcionam os encontros e os dramas sociais, que engendram os processos sociais e simbólicos que se desenvolvem no coletivo e individualmente. Portanto, sendo todo ritual uma busca por elucidar a natureza simbólica da ação humana, há a convergência para uma visão geral da cultura e da vida social, atribuindo ao ritual um lugar criativo central na produção simbólica de um grupo humano (CAVALCANTI, 2014, p. 09).

Entre um “ritual” no sentido religioso estrito e um poema oral poderíamos avançar, dizendo que a diferença é apenas de presença ou ausência do sagrado. No entanto, a

⁶ “Referência de encruzilhada como concepção filosófica de muitas culturas africanas e afro-brasileiras, assim como nas religiões ali referenciadas, a encruzilhada é o lugar sagrado das intermediações entre sistemas e instâncias de conhecimento diversos, sendo frequentemente traduzida por um cosmograma que aponta para o movimento circular do cosmos e do espírito humano que gravitam na circunferência de suas linhas de interseção” (MARTINS, 2021, p. 51).

experiência que tenho das culturas nas quais subsistem tradições orais vivas, leva-me a pensar que essa diferença não é percebida por aqueles partícipes dessas culturas. No caso do ritual propriamente dito, incontestavelmente, um discurso poético é pronunciado, mas esse discurso se dirige, talvez, por intermédio dos participantes do rito, aos poderes sagrados que regem a vida; no caso da poesia, o discurso se dirige à comunidade humana: diferença de finalidade, de destinatário; mas não da própria natureza discursiva. É verdade que, historicamente, o discurso ritual tem a tendência de perdurar em sua forma, de ser menos acessível que o discurso não sacro aos fenômenos de movência e de variação. Mas não é esse ponto (em nuances aproximadas) mais uma semelhança com toda a poesia — com nossa própria literatura? Zumthor, (2018) “Esses discursos que transitam entre rito e performance prevalecem em festividades, religiões, crenças e simbologias específicas de cada grupo, que buscará a partir do momento presente dessas trocas uma forma de atenuar um sistema social, configurado como um campo de tensões cheio de ambivalências, cooperações e lutas contrastantes” (GLUCKMAN, 1974 p. 24). Em uma relação íntima com os conflitos sociais fundamentais, que se configura em grupos sociais e culturais que utilizam-se do ritual, a partir de suas vivências e convivências, para a aproximação ou repulsa por outros pares, em uma forma complexa de interação entre os padrões normativos sociais.

Em um sentido mais estrito, portanto, designamos como rituais esses agregados de condutas e ações simbólicas, que, sempre feitos e refeitos no curso do tempo, permeiam a experiência social, conferindo-lhes graça, intensidade e ritmo próprios. Sua principal característica, ou seu principal apelo, é o fato de nos trazerem sempre para o solo vital e concreto da experiência humana - feita de cores, sabores, cheiros, visualidades, danças, gestos, vocabulários, pensamentos, melodias, interações e relações, processos, conflitos e tensões, sentimentos, emoções e afeições. Por essa razão, os rituais configuram portas de entrada privilegiadas para a compreensão de processos de elaboração das identidades sociais, da construção de subjetividades e da natureza dinâmica e sempre tensa da experiência social. (CAVALCANTI, 2014, p. 09)

A percepção sobre essas configurações e suas complexidades nos permitem visualizar como cultura e sociedade desdobram-se juntas para o desenvolvimento de suas estruturas e para a elucidação de conflitos, todos esses encontros nos levam ao tempo presente e à corporificação desses indivíduos no espaço.

Os rituais são onipresentes e são chaves de interpretação da vida comunitária. O ritual é uma “magia performativa” para usar os termos de Bourdieu. Mesmo que o ritual seja muito preciso, suas funções ou consequências se estendem a diferentes níveis na sociedade. O fenômeno ritual gera a noção de “*communitas*” para explicar o caráter dinâmico do processo de evolução das sociedades e também permite a coesão do grupo contra todas as adversidades. A noção de ritual é muito importante

para Victor Turner, ele a utiliza para explicar a manutenção da ordem social. Rituais sozinhos não podem resolver o “drama” social, um processo dialógico pode ser estabelecido, elementos exógenos podem intervir... (YANNIC, 2009, p. 16, tradução da autora)⁷

O ritual assume, portanto, um lugar de grande importância para a ligação entre a performance e o cotidiano, as práticas artísticas que expressam toda complexidade das experiências encontradas nas encruzilhadas e no desenvolvimento de novos processos a partir desses encontros. Compreendendo esses hibridismos encontraremos novos métodos e novas culturas, como por exemplo o hip hop, que constitui-se como cultura afrodiáspórica, resultado da escravidão e de outras migrações forçadas para o território estadunidense, trazendo para suas práticas e cerimônias a efervescência da ancestralidade de diversas culturas afros, e sendo uma ferramenta da manutenção de diversas práticas e crenças através da resignificação de metodologias, manifestações artísticas e a absorção da tecnologia presente na época. Importante dizer que com a globalização, o hip hop se disseminou por diversos países e, mesmo sendo uma cultura afrodiáspórica estadunidense, em cada país que se desenvolveu, o hip hop absorveu novas práticas, novas tradições, se flexibilizando a partir de outros novos encontros, porém é intrínseca sua estrutura base nas culturas africanas. Para tal, considerável compreender que: As cerimônias rituais ocupam lugar ímpar e privilegiado na formação das culturas negras, pois, como territórios e ambientes de memória, recriam e transmitem, pelos repertórios orais e corporais, gestos, hábitos, formas e técnicas de criação e de transmissão. São registros e meios de construção identitária, transcrição e resguardo de conhecimentos. “Como forma de pensamento, os ritos são férteis acervos de reservas mnemônicas, ações cinéticas, padrões, procedimentos culturais residuais recriados, restituídos e expressos no e pelo corpo. Os ritos transmitem e instituem saberes estéticos, filosóficos e metafísicos, entre outros, quer em sua moldura simbólica, quer nos modelos de enunciação, nos aparados e convenções que esculpem sua performance” (MARTINS, 2021, p. 47).

⁷ Les rituels sont omniprésents et sont des clefs pour interpréter la vie communautaire. Le rituel est une “magie performative” pour reprendre les termes de Bourdieu. Même si le rituel est bien précis, ses fonctions ou ses conséquences se propagent à différents niveaux dans toute la société. Le phénomène rituel engendre la notion de “communitas” pour expliquer le caractère dynamique du processus d’évolution des sociétés et permet également la cohésion du groupe contre vents et marées. La notion de rituel est pour Victor Turner très importante, il s’en sert pour expliquer le maintien de l’ordre social. Les rituels ne peuvent à eux seuls résoudre le “drame” social, un processus dialogique peut s’instaurer, des éléments exogènes peuvent intervenir...

2.3 O hip hop face à antropologia da performance

Ao traçar esse olhar, utilizando-me dos conceitos antropológicos a mim apresentados, a partir do drama, do conflito, do corpo presente e do ritual como forma de atenuação de conflitos ou mesmo celebração para possível resolução e significação desses processos sociais e culturais, confronto-me novamente com a cultura hip hop e minha experiência com ela.

O hip hop presentifica social e culturalmente um espaço de conflito entre o poder político, a estrutura social e pessoas majoritariamente de regiões periféricas, que vivem à margem das políticas sociais e culturais. Elas, através das manifestações culturais, apropriam-se do espaço urbano para a celebração, para o rito que une as similitudes existentes entre seus integrantes, o espaço, e admiradores para a resolução de alguns desses conflitos sociais por intermédio de suas práticas artísticas.

A partir dessa ressignificação, sob um novo olhar na perspectiva de pesquisadora e não mais somente como uma militante e artista desta cultura, vislumbro uma maior compreensão da Antropologia da Performance. Não há possibilidade de desvincular o processo social e suas complexidades do que imaginamos como performance artística, os indivíduos que ali atuam carregam suas experiências e vivências, são corpos que materializam aquilo que é de sua realidade vivida e determinam a partir dali sua relação direta com o mundo. Sua performance, portanto, não é meramente o resultado de um ensaio ou algo sempre premeditado, ela não se concretiza apenas no palco, será presentificada e realizada a partir do seu contato com o outro, do espaço habitado e consigo mesmo, da prática do improviso, suas experiências, suas memórias e sua ancestralidade. O dito momento de celebração ritualiza-se pela espontaneidade ou mesmo pelo corpo presente que carrega seus significados e conflitos, “um lugar em que sujeitos e coletividades se forjam e se transformam em seu desejo de seguir vivendo” (CAVALCANTI, 1954, p.15).

Meu corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina minha relação com o mundo. Dotado de uma significação incomparável, ele existe à imagem de meu ser: é ele que eu vivo, possuo e sou, para o melhor e para o pior. (ZUMTHOR, 2018, p. 25)

A performance é sempre constitutiva da forma, constitui forma ao invólucro cultural ao qual está presente. No sentido léxico da palavra, performance é uma palavra de origem latina, vem de *formare*, cujo sentido é formar, dar forma. No sentido semântico indicado pela etimologia da palavra, performance ressoa na

conceituação turneriana em que a performance é, a um só tempo, a íntima ligação de uma ação com o momento exato de sua realização, a relevância da agência do sujeito na execução e da relação entre executante e a audiência, o desenrolar de um processo que culmina na execução da ação/atuação e, finalmente, a integração plena alcançada pelo sujeito entre consciência e ato no fluxo corporal (CAVALCANTI, 2020, p. 67-68).

Bem como,

a performance é ato de presença no mundo e em si mesma. Nela o mundo está presente. Assim, não se pode falar de performance de maneira perfeitamente unívoca e há lugar aí para definir em diferentes graus, ou modalidades: a performance propriamente dita, gravada pelo etnólogo num contexto de pura oralidade; depois, uma série de realizações mais ou menos claras, que se afastam gradualmente desse primeiro modelo... Na situação performancial, a presença corporal do ouvinte e do intérprete é presença plena, carregada de poderes sensoriais, simultaneamente, em vigília. (ZUMTHOR, 2018, p. 62-63)

Nesse sentido, performar é dar forma à realidade vivida a partir dos encontros que aglutinam ou subvertem nossas ideias, conceitos e afirmações. Ela acontece no tempo presente, na encruzilhada entre os espaços e situações que são propensos a culminarem na performance. Uma forma de comunicação corporificada que pode ser marcada através de diversos sentidos, transmissão de saberes, forma que irá atingir o outro, o receptor da mensagem, o público curioso, o transeunte, aquele que toma de encontro com a forma. Ela não permeia somente o campo cultural, está impregnada na sociedade em seu cotidiano, ela transmite saberes não somente por dar forma a um conhecimento específico, mas por se comunicar com as informações que a atravessam, seja no espaço físico, na ancestralidade ou no acontecimento presente.

Voltamos então ao hip hop, como cultura afrodiaspórica que carrega consigo não somente inúmeras influências, mas também diversas manifestações artísticas, que atrela a suas práticas a forma como os indivíduos que participam deste núcleo se portam, se vestem, entre outros, não somente no momento da celebração, mas em seu cotidiano, sendo, portanto, a performance o agente transmissor de saberes e identificador das características e identidade dos indivíduos que constituem essa cultura. Podemos compreender que a performance é “poli”⁸, poli no sentido de ter várias formas e se comunicar de diversas formas.

A performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados naquilo que a natureza da performance afeta o que é conhecido. A performance, de qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação: comunicando, ela o marca. (ZUMTHOR, 2018, p. 31).

⁸ Elemento de composição que traz a ideia de muitos, vários, diversos, como explicaremos no capítulo terceiro desta pesquisa.

As origens das *danças urbanas*⁹, inseridas no que podemos denominar de cultura hip hop, tem início na década de 1960 a partir dos estilos Breaking, Hip Hop Dance, Vogue, Waacking, Locking, Popping e House Dance, mas será através das festas semanais que o jamaicano DJ Kool Herc estabelecerá as bases para a construção dos elementos constituintes dessa cultura urbana, que atingiu os mais diversos cantos do mundo através de filmes, discos e videoclipes. No texto “Global e Mundial”, José Wisnik (2001) aborda esse sujeito contemporâneo que está conectado ao mundo por outros significados que vão além das classificações mais tradicionais como religião e classe, por exemplo.

Se por um lado a globalização nos remete à generalização das relações econômicas transnacionais dependentes do modelo norte-americano e seus padrões, por outro lado a mundialização nos leva à constatação de que os sujeitos culturais deixaram há muito tempo de ser nativos de uma região, de uma etnia, de uma cultura nacional ou de uma classe ontologicamente determinada (WISNIK, 2001, p. 323).

Essa identificação gerada através de produtos culturais diversos possibilitou o crescimento da cultura de rua e das danças urbanas, o que pôde ser observado com a chegada do filme *FlashDance*¹⁰ aos cinemas, em 1983. Tal efeito midiático ocasionou a febre do breakdance e o surgimento dos primeiros B. Boys, juntamente com os dançarinos do hip hop dance nos videoclipes da década de 1990.

2.4 Ninguém cria sozinho!

[...] o pensamento e a cosmopercepção africana, como filosofia, se exprimem, segundo Cunha Jr., em “formas de pensar, tomadas dos mitos, dos provérbios, dos compromissos sociais que formam uma ética social, refletem, inscrevem (e mesmo escrevem) [...], registrando na oralidade os condicionantes da existência humana, da formação social, das relações de poder e justiça, da continuidade da vida”. (MARTINS, 2021, p. 71-72)

As práticas e celebrações em coletividade me instigaram a pensar sobre as diferenças de gestos, vestimentas, hábitos e estruturas entre os as manifestações culturais com as quais

⁹ Danças urbanas, ou anteriormente denominadas de Street Dances, são estilos de danças predominantemente afro-americanos que consagram as danças festivas oriundas de festas clandestinas e festas nas ruas, protagonizadas por populações marginalizadas que ocupavam espaços urbanos para disseminação de suas culturas e aceitação de seus corpos. (BIANCHINI, Qual é a Street Dance mais antiga?) Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=51_FZQ6LrFE&ab_channel=HenriqueBianchini> Acessado em 02 jun 2022

¹⁰ Título original: *Flashdance*. Data de lançamento: 15 de abril de 1983. Produtor: Jerry Bruckheimer. Empresa: Paramount Pictures. Direção: Adrian Lyne. David Bordwell (2005), afirma que o filme *Flashdance* é considerado por críticos como um dos ícones da indústria cinematográfica, do gênero musical, o filme representa a influência do ambiente midiático na produção filmica, mas também o na sociedade contemporânea, a partir da relação de retroalimentação entre o que existe e o que é imaginário.

eu convivia, cada grupo com suas características e influências, da música, dança, artes visuais, entre outras. Assim, uma trajetória ligada à coletividade me permitiu conviver e aprender com organizações sociais/culturais em diferentes momentos e, por meio dessas organizações sociais, constituir sentido às complexidades individuais, à coletividade que carrega o conhecimento e sua memória e que transfere através da oralidade, do corpo, do gesto e do material de comunicação latente a potência da performance.

O hip hop, ponto chave da minha pesquisa pessoal e acadêmica, é a ferramenta de identificação para que eu possa através da observação e prática, nas celebrações e ritos, não apenas pela música, mas pelo corpo e pela linguagem que cada manifestação artística carrega em si, perceber e legitimar suas características singulares seja através da dança, e, entre muitas outras formas performáticas, vislumbrando como o conhecimento é transferido e a memória que está atrelada às vivências da cada indivíduo e seu coletivo, a relação com o espaço carregada pela afirmação do corpo presente, a apropriação de lugar, a intervenção física e sensorial que punge durante seu encontro com o rito, com a roda de dança, com a roda de rap, com o encontro de grafiteiros etc.

A técnica dos responsos, assim como todas as modulações e formas performáticas afroaromatizadas, prioriza o circunlóquio que a todos inclui no ato mesmo do fazer acontecer. E traduzir um estilo significativo singularizador da cultura e das pessoas que a vivificam, e que respondem a um idioma cognitivo e filosófico, assim como a uma pletera de referências estéticas e a modos de estilização complexos. Como estilo cultural, essas práticas incorporam e ilustram valores, são um modo de apreensão e interpretação do mundo e, ainda, um meio de permanência e de pertencimento dos indivíduos por elas circunscritos no desejado prazer de ser, estar, existir, consoar, distribuir e irradiar. A arte é, assim, uma dádiva e uma oferenda. (MARTINS, 2021, p.73)

A coletividade assume dentro de diversas culturas existentes a importância da transferência de conhecimento, uma ferramenta para a manutenção da memória, uma ressignificação para as lacunas existentes, um ponto de encontro para a resolução de conflitos, um ensejo para a celebração. Nas culturas afrodiáspóricas, a coletividade se faz presente em todos os âmbitos sociais e é de suma importância para sua construção social e cultural das bases familiares à manutenção da comunidade e em suas performances, pois nada se cria sozinho.

Toda a memória do conhecimento é instituída na e pela performance ritual por meio de técnicas e procedimentos performáticos veiculados pelo corpo. No âmbito dos ritos as performances, em seu aparato - cantos, danças, figurinos, adereços, objetos cerimoniais, cenários, cortejos e festejos -, e em sua cosmopercepção filosófica e religiosa, reorganizam-se os repertórios textuais, históricos, sensoriais, orgânicos e

conceituais da longínqua África, as partituras dos seus saberes e conhecimentos, o corpo alterno das identidades recriadas, as lembranças e as reminiscências, o corpus, enfim, da memória que cliva e atravessa os vazios e hiatos resultantes das diásporas. Os ritos cumprem, assim, uma função pedagógica e paradigmática exemplar, como modelo índice de mudança e deslocamento [...] (MARTINS, 2021, p. 48).

2.5 A roda e a terrorização do espaço

Símbolo importante da coletividade, pensando a partir de culturas que permeiam a diáspora africana, e que estão presentes como função pedagógica, artística e religiosa, a roda é um círculo de pessoas que constituem forma para um momento de troca e corpo presente. As cerimônias e celebrações em roda ocupam um lugar ímpar na formação das culturas negras e afrodiaspóricas, formando ambientes de memória que transmitem, através dos gestos, hábitos e repertórios orais e corporais, registros e meios de construção identitária e resguardo de conhecimentos, transmitindo saberes estéticos, filosóficos, entre outros.

Figura 1 - Roda de Candomblé

Fonte: Imagem captada de vídeo no YouTube¹¹.

¹¹ Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=5StXwmDiOME&ab_channel=AdrianaCosta> Acessado em 16 out. 2022.

Figura 2 - Roda das sambadeiras

Fonte: Imagem captada do blog Carta Capital¹².

Figura 3 - Roda de Breaking — Danças Urbanas

Fonte: Imagem de evento de palco Hip Hop, site BHAZ¹³.

¹² Disponível em <<https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/candomble-religiao-de-resistencia/>> Acessado em 16 out. 2022.

¹³ Disponível em <<https://bhaz.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Palco-Hip-Hop-2016-30-01-16-%C2%A9Pablo-Bernardo-102.jpg>> Acessado em 16 out. 2022.

Figura 4 - Roda de Rima — Mc's

Fonte: Imagem de batalha de Mc's, site Blackpipe¹⁴.

O círculo ou a roda está presente em diversas performances e ritos e traz consigo uma percepção não linear. Não nos dita o começo nem o fim, apenas uma circularidade que perpassa de um a um e retorna, que presentifica e compartilha, ressignifica as encruzadas, encruza nesse sentido entre a relação da religiosidade de matriz africana, suas práticas com o rito e como elas se transferem para muitas práticas artísticas e metodologias diversas.

A roda constitui um momento de performance em que os participantes estão ali todos à vista, ela propõe um jogo, seja de troca de olhares, a proposta e a resposta do outro, momento de escuta, corpo presente, utilizada não somente em momento de celebração, mas também em processos pedagógicos. Refiro-me à “encruza” múltiplas vezes pelo seu cunho instrutivo e agente tradutório, operador de princípios estruturantes do pensamento negro. Gil Amâncio se refere à roda como uma forma de trazer a ancestralidade dos terreiros para o cotidiano e para diversas práticas:

[...] mas onde estivermos, terroriza-se aquele lugar, transformamos aquele lugar num terreiro, onde se estabelece uma roda de b.boy¹⁵, se estabelece um terreiro, [...] você tem uma energia ali que é invisível mas que é perceptível, e aquela roda vira um lugar mágico, de encantamento, de transmissão de conhecimento, tudo acontece ali, naquele terreiro que de repente se desfaz, foi embora todo mundo [...] (AMÂNCIO, 2022).¹⁶

¹⁴ Disponível em <<https://blackpipe.com.br/2018/09/12/liga-das-rodas-culturais-do-rio-de-janeiro/>> Acessado em 16 out. 2022.

¹⁵ Dançarino da dança Breaking, um dos estilos de dança praticados dentro da cultura hip hop.

¹⁶ Jornal O Tempo; entrevista de Gil Amâncio, 2022. Disponível em <<https://www.otempo.com.br/diversao/magazine/entre-a-tecnologia-e-o-ritual-1.379216>> Acessado em 02 mar 2023

A roda, então, assume para a performance o sentido de ressignificação do momento presente em que ela acontece a partir dos encontros que cada indivíduo carrega para se colocar à mercê de novos atravessamentos. Presente em diversos ritos, não somente na performance como manifestação artística, o círculo possibilita o trânsito da energia desses corpos, uma estética de transe predominante durante o momento ápice da interação entre a performance e todos os atravessamentos que surgem a partir da troca de saberes, permitindo que esses conhecimentos tomem forma através da voz, do corpo, do gesto e suas variadas expressões. Observando a energia que se circunscreve dentro da roda a partir da performance, essa presença existente por uma chamada “estética do transe”¹⁷ é, por assim dizer, uma presença invisível, que é a manifestação do outro, que assume força para a adesão de outros corpos a essa voz, dirigida por intermédio do escrito, do movimento e da vibração que atravessam os corpos participantes deste processo.

Assim, no âmbito das oralituras, o corpo é um portal que, simultaneamente, inscreve e interpreta, significa e é significado, sendo projetado como continente e conteúdo, local, ambiente e veículo da memória, um lugar de transferência, [...] um espelho que contém o olhar do observador e o objeto do olhar mutuamente refletindo-se um sobre o outro. (MARTINS, 2021, p. 130).

e

[...] performance designa um ato de comunicação como tal; refere-se a um momento tomado como presente. A palavra significa a presença concreta de participantes implicados neste ato de maneira imediata. Nesse sentido, não é falso dizer que a performance existe fora da duração. Ela atualiza virtualidade mais ou menos numerosas, sentidas com maior ou menor clareza. Ela as faz “passar ao ato”, fora de toda consideração pelo tempo. Por isso mesmo, a performance é a única que realiza aquilo que os autores alemães, a propósito da recepção, chamam de concretização. (ZUMTHOR, 2018, p. 47).

O hip hop a partir de sua tradução no espetáculo Blacktronic, objetos da presente pesquisa, são desdobramentos da diáspora negra, que clivam todo conhecimento circular que liga desde a ancestralidade à contemporaneidade e tecnologia. Fruto de várias encruzilhadas, o hip hop torna real seu conhecimento pela performance. Essa encruzilhada, onde se encontram influências de corpos, de diversos locais e vivências, que resultam em estilos de dança urbanas com características muito bem marcadas, da qual emergem muitas outras manifestações é lugar radial de centramento e descentramento, interseções e desvios, textos e traduções, confluências e alterações, influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidades e convergências, origens e disseminações, oferecendo-nos a possibilidade de

¹⁷ Gil se refere à estética do transe, própria dos terreiros, nos momentos ritualísticos e incorporações, para unir tradição e contemporaneidade no campo da arte africana, conforme veremos no capítulo II.

interpretação do trânsito que emerge dos processos inter e transculturais, que se confrontam e se entrecruzam.

Blacktronic é um jogo de improvisação, um espetáculo que traz uma conversa entre as encruzilhadas das danças urbanas e danças dos orixás, do rito no terreiro, da tradição e da modernidade. Durante o processo de criação de "Blacktronic", diversos estilos de danças de rua foram confrontados com outras tradições corporais de matriz africana. Dessa forma, danças de orixás dialogam com o break das ruas, acrescidos de maracatu, congado e capoeira para construir as narrativas corporais e cênicas do espetáculo. Segundo Amâncio, o uso do improvisado é também uma maneira de remeter à lógica dos terreiros de candomblé. "Nos terreiros, cada momento é um acontecimento, não existe algo que chega num lugar e se repete. E nossa ideia é recriar esse ambiente"¹⁸.

A presença é, portanto, parte primordial para que a performance aconteça, para que o corpo presente que irá dar forma e presentificar o conhecimento que carrega em si e que compartilha com os demais. Para esta compreensão, recorro a pesquisadores que tratam da performance e manifestações da diáspora como “corpo-encruzilhada e corpo-tela”.

2.6 Corpo-encruzilhada

Partindo do entendimento de encruzilhada conforme já vimos, percebemos que performances individuais e coletivas que trazem consigo a estética da experiência, do corpo em festa e da oralidade corporal para a passagem do saber, transferem características que se encontram no lugar de contato/contágio/conflito pois encruzam concepções e ideais diferenciados, como reflexo da complexidade da vida, Pereira e Costa (2017).

Corpos diaspóricos que encontram na oralidade e nos encontros um lugar, um tempo, para protagonização e assemelhação com aqueles que compartilham das mesmas vontades ou saberes, construindo uma estética de quilombos urbanos, em que os limites entre o cotidiano, o rito, o passado, o futuro, o tátil e o subjetivo se mesclam como um corpo-experiência ou um corpo-encruzilhada para esses locais de hibridação e pluralidade de experiências. Pereira e Costa (2017) estabelecem então uma concepção do que seria o corpo-encruzilhada: pensamento e ação, *locus* de desafios e reviravoltas; compreensão e dispersão; espacialidade icônica que cartógrafa os inúmeros e diversos movimentos de recriação, improvisado e

¹⁸ Jornal O Tempo; entrevista de Gil Amâncio, 2022. Disponível em <<https://www.otempo.com.br/diversao/magazine/entre-a-tecnologia-e-o-ritual-1.379216>> Acessado em 02 mar 2023

assentamento das manifestações culturais e sociais, entre elas as estéticas e as políticas em seus sentidos e espectros amplos Martins (2021).

A cultura negra é uma cultura das encruzilhadas. Nas elaborações discursivas e filosóficas africanas e nos registros culturais delas também derivados, a noção de encruzilhada é um ponto nodal que encontra no sistema filosófico-religioso de origem Iorubá uma complexa formulação. (MARTINS, 2021, p.52)

A estética do corpo como lugar de saber desmistifica lugares estabelecidos para formas de observar e de fazer arte, padronizações e homogeneizações que são resultado de uma globalização desenfreada que busca simplificar e categorizar certas manifestações para uma compreensão mais global, abrindo espaços para novas encruzilhadas de saberes e culturas. As performances, portanto, assumem um lugar de diálogo com o ancestral e com uma oralidade pungente e fortificada pelas formas de disseminação atuais. Legitimando-se e borrando limites entre a performance, a arte e o sagrado fundem-se com as formas de organização social de comunidades ancestrais com o conceito de conhecimento em rede e o repasse de saberes de forma oral e em locais não tradicionais, como festas, espaços de rezas e ações cotidianas.

O corpo, que é festa, festeja, narra saberes, torna-se visível na instabilidade entre sagrado e profano, entre luzes e trevas, entre certo e errado e tantas outras dicotomias. Trata-se de um corpo que é fé e divertimento, é vida e é arte, embevece-se de tragédias e comichidades, ou seja, um corpo em exuberante produção de vida. (PEREIRA; COSTA, p. 48, 2017)

A performatividade exemplifica como oralizar as representações e os diálogos, trazendo a bricolagem de gerações e hibridismos gerados com os encontros e encruzilhadas numa estética pós colonial, assume nos palcos e ruas as estéticas de divindades e ritos em coreografias e apresentações. Trata-se de um discurso performativo como modo de organizar o pensamento artístico diante das ausências que o discurso hegemônico ocidental nacionalizante e normativo postulou. Aponta, assim, para diversas prerrogativas: a experiência como acontecimento, a ambiguidade de referências, proposições e intervenções práticas, multiplicidade de perspectiva, criação de novos argumentos, novos posicionamentos diante do mundo, novos sentidos e, mais uma vez, a reivindicação da experiência, o acontecimento da experiência Pereira; Costa (2017).

[...] o corpo em performance é, não apenas, expressão ou representação de uma ação, que nos remete simbolicamente a um sentido, mas principalmente local de inscrição de conhecimento, conhecimento este que se grafa no gesto, no movimento, na

coreografia, nos solfejos da vocalidade, assim como nos adereços que performaticamente o recobrem. Nesse sentido, o que o corpo se repete não se repete apenas como hábito, mas como técnica e procedimento de inscrição, recriação, transmissão e revisão da memória do conhecimento, seja este estético, filosófico, metafísico, científico ou tecnológico etc. (MARTINS, 2003, p. 66)

Pereira e Costa (2017), sobre o lugar de experiência e sua simbolização e representação *para se* colocarem questões epistemológicas sobre as artes da cena, tendo em vista a perspectiva do corpo como operador de pensamento e buscando uma episteme plausível, consideram “epistemologias locais, que incluem visões de mundo e formas de conhecimentos bastante específicas”. O corpo-encruzilhada é, por assim dizer, o encontro, os atravessamentos, não se postula como resultado final, pois não existe finitude para as possíveis hibridizações que acontecem durante a experiência, ela surge da criatividade individual e coletiva, não só nas artes, mas na vida cotidiana.

2.7 Corpo-tela

Lugar de experiência, a performance não apenas simboliza e representa, ela existe através de um prazer estético que proporciona uma necessidade imagética, linguagem poética que aglutina esses sujeitos que compartilham ou anseiam pelos saberes a serem transmitidos. A exploração cinética do corpo e seus registros de imagem são o primeiro convite a ver, precedido ao convite da escuta. A imagem, portanto, é de suma importância para a recepção e percepção, exercendo o poder de afetar o indivíduo que com ela entra em contato. Pensamos o corpo, então, como possibilidade de criação de registros visuais através de sua movimentação, que formam a *poesis* da imagem a ser lida, imagens que apresentam nossos olhares à escuta, a experiências sonoras e cinéticas, energia propriamente poética que se desdobra num corpo-tela.

O corpo-tela, como imagem imaterial e mental, fundo, superfície, volume, relevo, perspectiva e condensação, não nos remete apenas às inscrições peliculares e aos adereços e adornos corporais e, por consequência, ao privilégio das poéticas da visibilidade, pois evoca também, como sonoridade, a evidência auditiva, o perscrutar dos ouvidos, a ativação intensa dos registros auriculares. Em sua qualidade icônica, visual, provoca o olhar, pois a experiência da imagem, anterior à da palavra, vem enraizar-se no corpo. (MARTINS, 2021, p.78)

A imagem produzida é fruto de diversas costuras que se misturam em sua composição, trazendo consigo diversos signos que compõem o corpo e dialogam com os sons, com o espaço e com a performance. Sua complexidade é um convite à absorção imediata, chamado

impactante que leva à curiosidade pelo acontecimento e ao aceno à participação. Pensando nas experiências das rodas como manifestações performáticas, percebemos um movimento contínuo do corpo-tela que se faz também como imagem mental, aliando a aparência do ser às suas vibrações, o que podemos atrelar à estética do transe, postulada em pensamentos que alinhados a frases musicais e símbolos são capazes de despertar movimento de ideias. Sendo indissociável a produção estética da produção conceitual e da construção social, o corpo-tela é uma gama extensiva de suas experiências, de conflitos, hábitos e condutas que, através da performance, dão forma aos seus pensamentos e interagem na produção de conhecimentos pela recepção e pela percepção.

Toda imagem é uma memória de memórias”, ou seja, “uma sobrevivência”, uma supervivência” que, ao combinar em si “um conjunto de dados signícos (traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas pontuações sensíveis e sensoriais)”, constitui “uma forma que pensa. (MARTINS, 2021, p. 79).

Pensando nesses registros imagéticos que o corpo-tela produz, suas formas e potencialidades culminam em um convite ao pensamento e reflexão através de seus atravessamentos culturais e tecnológicos. Transversalidades de diversas leituras que são propiciadas pelos que são atravessados pela imagem, pelo encontro, provocados pela recepção de informações que irão se conectar a um acervo, arquivo já estabelecido, que se mesclam às novas informações postuladas durante a performance.

O ensaio do fotógrafo Bruno Amarantes exemplifica o hibridismo técnico, artístico e cultural por meio de um ensaio com dançarinos de danças urbanas, caminho aqui mais uma vez entre a pesquisa e a performance sendo uma das dançarinas fotografadas por Bruno, experimentando as possibilidades de registros do corpo e suas movimentações a partir de improvisações, com a ampla exposição da câmera à luz utilizada. Nele, o corpo-tela e suas encruzilhadas e a imagem como signo vêm marcada pelo escavamento do corpo, tornando-se não somente um convite ao olhar, mas à escuta, às vibrações que interferiram no momento da performance para que o resultado fosse o registro. Aqui, o olhar caminha entre as nuances, entre os desenhos desse corpo hieróglifo que se funde em desenho, cor e profundidades em sua subjetividade.

Figura 5 - Ensaio-performático: Lola Peroni

Fonte: Imagem de Bruno Amarantes, 2012.

Figura 6 - Ensaio-performático: Israel Alves

Fonte: Imagem de Bruno Amarantes, 2012.

Figura 7 - Ensaio-performático: Kennedy César

Fonte: Imagem de Bruno Amarantes, 2012.

O registro da performance possibilita o acesso e interpretação daquele espectador que não estava presente no momento do rito, o registro fotográfico neste caso não nos permite acessar profundamente a cultura hip hop e seus dogmas, mas refletem suas características e permitem as reflexões para possíveis interpretações. Compreender as possibilidades do corpo-tela é levar a sério o repertório de práticas incorporadas como um importante sistema de conhecer e de transmitir conhecimento, Taylor (2013).

2.8 Perspectivas teóricas sobre dança

“No tempo o corpo bailarina.” (MARTINS, 2014, p. 80)

Durante toda a minha experiência artística e pessoal, as danças urbanas se fizeram presentes. Meu contato e desenvolvimento através da dança possibilitou-me o acesso a conhecimentos, a locais e a pessoas que estruturaram o pensamento crítico e o despertar para indagações que me trouxeram até a presente pesquisa. Pensando de forma mais ampla, ela constitui um processo pedagógico, ritualístico, compõe em sua estrutura uma complexidade atingida pela celebração, pela técnica, pela coletividade e pela individualidade na construção de uma comunidade de forma geral e é, muitas vezes, fruto da encruzilhada a qual nos referimos em diversos momentos.

Utilizada em momentos de aprendizado na infância e em partes da vida adulta, a dança em geral é utilizada como exercício de memória e coordenação, ela presentifica momentos rituais importantes em diversas culturas, como casamento, nascimento, luto, agradecimento,

louvor e celebração, possibilita encontros, conta estórias, e presentifica o belo no sentido artístico. É a corporificação da voz. Sua importância, apesar de em muitos momentos ser restringida aos palcos, personifica o que chamamos de performance, o que em profusos momentos retira sua proeminência social, percebida apenas como objetivo artístico e estético. É também descrita e compreendida sem referência do contexto de existência na vida cotidiana e tem sua função sociológica observada nas estruturas sociais de muitas culturas não ocidentais, nas quais existem regulações e organizações elaboradas.

A dança possui também funções psicológicas e fisiológicas reveladas apenas por uma descrição acurada e plena. Trata-se essencialmente de uma atividade coletiva, e não individual, e devemos explicá-la, portanto, em termos de função social, o que equivale a dizer que devemos determinar o seu valor social. Aqui, novamente, mesmo sem um olhar distorcido e pejorativo acerca de uma dança nativa, o observador destreinado está tão pouco acostumado a considerar as instituições à luz de seu valor funcional, que seu relato comumente deixa de oferecer ao pensador teórico o único fator capaz de capacitá-lo a estimar sua significação: a ocasião da dança. (CAVALCANTI, 2014, p. 21).

Em seu sentido antropológico, torna-se papel central em diversas culturas, fazendo parte da estruturação social. Em seu sentido religioso, parte de um importante investimento social associado ao cerimonial, torna-se portal para acessos místicos, reverência aos ancestrais e deuses. A partir dela, tocamos lugares intocáveis e invisíveis por meio do corpo, do ritmo e da energia protuberante do ritual.

A dança está ligada aos sentimentos que serão transmitidos e os quais serão absorvidos pelo contato com os demais participantes do rito. A dança é uma atividade da comunidade. Nela, toda a personalidade individual do dançarino é envolvida pela inervação de todos os músculos do corpo, pela necessária concentração da atenção e pela ação dos sentimentos pessoais. Na dança, toda essa personalidade do indivíduo submete-se à ação exercida sobre ele pela comunidade. Ele é constrangido, tanto pelo efeito do ritmo como pelo costume, a participar na atividade coletiva e exige-se que suas ações se conformem às necessidades dessa atividade. A exultação, a energia e a autoestima do dançarino individual estão em harmonia com os sentimentos de seus companheiros de dança, e esse concerto harmonioso de sentimentos e ações individuais produz um máximo de unidade e de concórdia da comunidade que é intensamente sentido para cada um de seus membros (RADCLIFFE-BROWN, 1922, p. 89).

Diante disso, ela é desenvolvida por pessoas que têm entre si laços de associação e experiências comuns baseados por similitudes de vivências, proximidade local e laços de parentescos, entre outras forças socializadoras. Pertence também à iconicidade do jogo, à pergunta e à resposta, o que podemos observar de maneira exemplar através da dança que esses corpos constroem através da improvisação numa carga de linguagens e vocabulários de

movimentações que pelo corpo presente assumem formas diversas e levam a questionamentos e respostas, além do prazer estético por si só. Em diversas culturas, podemos observar o jogo através do dançarino e sua resposta ao percussionista, tornando possível que o corpo encare esse desafio como uma forma de não perder nenhum ritmo executado pelo músico, ou vice-versa quando o músico tenta acompanhar o corpo do dançarino. Além da socialização que acontece, esses jogos permitem o diálogo entre as performances, compreendendo mais uma vez sobre a coletividade presente, no sentido poli, em que diversas formas de manifestação se compilam numa criação coletiva e corporificada.

Sons, ritmos e movimentos que se constituem de uma participação convidativa, uma magia que possibilita acompanhamentos, de forma a complementá-las ou constituí-las, inclusive compondo frases que respondem a provocações lançadas de forma percussiva aos corpos, sejam elas com palmas, batendo pés, murmúrios e gritos. Portanto, práticas fundamentais da diáspora, oriundas de experiências de coletividades construídas em ambientes de comunidades tradicionais e povos tribais e quilombos dos quais o corpo é ferramenta principal para produção da linguagem. (OLIVEIRA, 2021, p. 35)

A beleza estética da dança e sua personificação do que entendemos sobre performance podem em múltiplos momentos serem desvinculadas de sua importância social e serem associadas ao belo e ao prazer estético, em contrapartida são desassociadas de sua função cognitiva e ética presentes na construção social. Pensando através dos valores éticos das culturas negras, os bens culturais, como dança e música são transmissores da energia vital que se espalha do sagrado e se manifesta em tudo. Portanto, a dança nunca será percebida fora de sua dimensão ética e se faz estruturante na transmissão dos saberes e veículo de memória, possibilitando que tais manifestações não estejam unicamente em lugares predeterminados para acontecerem, mas que façam parte do cotidiano de suas comunidades, tornando-se linguagens vernaculares, carregando as suas características sociais e suas potências.

No escopo desse pensamento, o belo nunca é desinteressado ou periódico. Para adquirir a categoria de belo, há que ser necessariamente um benefício do e para o coletivo. O estético, como tradução e emissão da sophia, é o que é ético, não sendo assim exaltado como predicado a ser precificado, mas, sim, como uma derivação de seu valor para o social, um usufruto. (MARTINS, 2021, p.71).

O acontecimento e a linguagem corporal enunciadas através da dança, constituem então uma prática de saber, que traduz saberes vernaculares de um grupo, uma cultura ou uma comunidade de indivíduos que construíram uma complexa teia de hábitos, regras, características, símbolos e valores.

Dentro da cultura hip hop, é possível observar de outro ponto todos esses conceitos. Partimos aqui de um grupo de indivíduos que se relacionam muitas vezes não por viverem em uma mesma comunidade local, mas por criarem um núcleo comum entre seus pares. São grupos de dança que se formam, e, dentro desses grupos, criam-se camadas complexas de configurações sociais. Existe, portanto, uma cadeia hierárquica que irá determinar e dar forma. Composto por uma liderança, que será o coreógrafo, eleito como detentor de saber, que guiará os demais através de suas práticas dentro da experiência coletiva. Cada grupo de dança carrega em si características bem definidas, ritmos e movimentos corporais que os identificam, além de comportamentos e posturas. Possuem vestimentas e adereços que carregam muitas vezes o nome do grupo, atrelando, assim, o indivíduo ao coletivo do qual faz parte diretamente. Em qualquer encontro coletivo, especialmente em uma dança, quando se relaxam em alguma medida as regras da vida social, as pessoas se divertem sem reservas, há, no entanto, sempre o perigo de ruptura e desintegração por conta de tendências egoísticas. A dança, como qualquer atividade coletiva, produz necessariamente a liderança, cuja função é a de organizar a própria atividade. O problema da distribuição dos papéis na dança é resolvido levando em consideração o status dos envolvidos.

Figura 8 – Batalha: desafio de pista

FDR All Styles - Desafio na Pista | Viaduto Santa Tereza | 03.02.13 | Foto: Pablo Bernardo/ Indie BH

Fonte: Registro fotográfico de Pablo Bernardo, 2013.

Nos encontros de competição de dança, através de um olhar etnográfico, observam-se as profundas diferenças comportamentais de cada grupo de dança e a complexidade de suas construções sociais. Em tais competições, reúnem-se pessoas com o objetivo de exibirem suas técnicas, vestimentas e adereços através de uma composição coreográfica ou improvisada que será comparada e avaliada por jurados, detentores de experiência e saber sobre diversos

estilos de dança, para determinarem e pontuarem o melhor grupo dentro de um segmento local, estadual, regional, mundial, entre outros. A competição entre esses grupos e o título de um campeonato assemelham-se às danças rituais de guerra: almejar ser reconhecido entre os seus, ser detentor do poder advindo pela escolha das pessoas mais importantes dessa comunidade.

Desta forma constitui-se um simbolismo significativo, que é motivo da dedicação dos indivíduos que participam dos grupos. Parafraseando Hilda Kuper em *Um ritual de realeza entre os Suazi*, a competição de dança e os grupos de dança dramatizam a hierarquia historicamente desenvolvida na cerimônia ou competição de dança. Então, o público vê quais grupos e pessoas são importantes. Sociologicamente, funciona como um gráfico do status tradicional em que, mapeados pelo evento de dança, estão os papéis de jurados, coreógrafos, títulos de melhores dançarinos, iniciantes e iniciados. As coreografias, as roupas e a postura são expressas na ação e são assim conscientemente articuladas quando se fala de dança, seus jogos hierárquicos e sua função social (CAVALCANTI, 2014, p. 101).

Vejo através da dança e de seus núcleos uma chave de compreensão para a constituição social, pois esses indivíduos, na grande maioria das vezes, não cresceram dentro desses grupos, sua participação foi escolhida, diferentemente da dança como função social dentro de culturas fechadas com suas simbologias atreladas desde a infância e com significação extrema na construção do indivíduo. Percebe-se na dança dentro da cultura hip hop uma procura pela associação ao pertencimento, uma necessidade por nova estrutura social, por um novo rito, fruto de significados que irão atravessar aqueles que dele participam, fundindo-se com os valores já carregados de seus núcleos sociais e familiares, muitas vezes gerando conflitos e reflexões para constituição de novos signos. A dança constitui então não apenas o valor do belo, mas também interage com os valores éticos desses indivíduos e com sua complexa rede de saberes que circunscrevem seus cotidianos.

A experimentação com linguagens transdisciplinares e transversais revela atitudes e mudanças de protocolos e de valores estéticos e éticos. Nessas poéticas, a corporeidade negra como subsídio teórico, conceitual performático, como episteme, fecunda as cenas, expandido os escopos do corpo como lugar e ambiente de produção e inscrição de conhecimento, de memória, de afetos e de ações. (MARTINS, 2021, p. 162)

Na década de 80 as manifestações culturais do hip hop ganharam espaço juntamente com as rodas de danças urbanas que irão desdobrar-se em inúmeros grupos de dança e se

proliferaram em videoclipes e programas como Yo!Raps na MTV¹⁹ que, por sua vez, irá popularizar o Hip Hop Dance na década de 90.

Estes estilos das danças urbanas, por serem criados de forma espontânea a partir de momentos festivos, com a presença e influências de gerações diversas e de comunidades que ali conviviam possuem em sua construção linguagens corporais ancestrais e contemporâneas que trazem em si a heterogeneidade de processos e a complexidade de interpretações. Em geral, a maioria das danças urbanas valoriza a movimentação ampla dos quadris e tronco, por meio de manifestações em rodas que são características majoritariamente de populações africanas. Essas danças que configuram as diásporas dos corpos, como as danças afro, as danças urbanas e as danças ligadas a ritualística dos Orixás trazem consigo uma posição de contracultura, sendo um contraponto aos ensinamentos das danças clássicas e acadêmicas. Desta forma, legitimando também como arte as complexas construções e estruturas da arte do corpo na diáspora. Assim como a *polirritmia*²⁰, que consiste na capacidade do domínio de partes diferentes do corpo isoladamente, como uma pulsação rítmica universal natural, mas presente desde a infância em diversos momentos familiares e comunitários, que irão ser repassadas e disseminadas nos corpos contemporâneos.

As partes do corpo logo são compreendidas também como a consciência. O mundo interior que é referenciado e identificado como as memórias, sensações corpóreas, as musculares e as emocionais - as memórias, as sensações, o entendimento anatômico e as emoções como elementos para elaboração de movimentos e a produção de uma dança. Pode-se traçar um paralelo com o processo da fala, transportando a dança para o estado de linguagem ela permite que o corpo “fale” através do seu potencial inventivo. (OLIVEIRA, 2011, p. 64-65)

As práticas da ritualística e da dança em apropriação de espaços não convencionais, alimentando-se dos fluxos existentes na diáspora; cria-se uma linguagem de movimentações de afirmação e estabelecimento de ligações no micro e macro por meio das influências que conversam entre si e com esses corpos diaspóricos contemporâneos situados na pós-modernidade. Sendo pela dança que o homem manifesta seu mundo interior, tornando-os mais conscientes para si mesmo e para o espectador; pela dança, ele reage ao mundo exterior e tenta apreender os fenômenos do universo, Vianna, (1990)

¹⁹ Conforme David Bordwell (2005) foi um programa televisivo no Brasil em vigor de 1990 até 2006. Inspirado no programa de mesmo nome da MTV norte-americana. Sua programação era voltada exclusivamente para o rap com apresentação de videoclipes, entrevistas com artistas e performances em estúdio.

²⁰ Pode ser chamado como ritmo cruzado, onde partes diferentes do corpo irão executar movimentações simultâneas em duas ou mais estruturas rítmicas. A polirritmia é um fenômeno resultante da soma de elementos, porém ainda distintos.

A partir de uma visão macro sobre as danças afrodiaspóricas, conseguimos retomar a importância da formação da identidade como vimos durante o processo de desenvolvimento da cultura hip hop. Em que o cotidiano, os saberes ancestrais e os encontros fazem parte do fazer artístico, e culminam na transformação do indivíduo e sua arte.

Cada campo cultural atrelado à manifestação de estilos de dança correspondentes aos seus núcleos é regido por leis próprias. O que o dançarino faz está condicionado muito mais pelo sistema de relações que estabelecem os agentes vinculados à produção, à circulação e às suas relações internas, do que pela estrutura macro da sociedade e dos laços que individualmente possuem.

As relações entre a função social e estética da dança e a performance como corpo presente carregada de significados e significantes que são estruturadas a partir dos múltiplos contatos sociais de grupos culturais são caminhos para análises etnográficas desses grupos e compreensão dos hibridismos culturais na construção de relações e regras sociais que se desdobram na atuação cotidiana e modificam o indivíduo em seu corpo-encruzilhada.

Da perspectiva antropológica, não se faz teoria de um objeto de pesquisa sem fazer também da sua história, sendo um caminho a ser trilhado do ritual à performance, não sendo a performance uma soma de propriedades de que se poderia fazer o inventário e dar a fórmula geral. Ela só pode ser apreendida por intermédio de suas manifestações específicas, Zumthor (2018). Fazendo-se da dança uma das manifestações para a performance, da leitura como função social e da criação de arte estética através da sua relação com o corpo, o ritmo, o espaço e suas estruturas complexas, há uma necessidade de compreensão do subjetivo, das configurações culturais que o permeiam e seu capital simbólico. As convenções que tornam possível que a arte seja um fato social, ao mesmo tempo que estabelecem formas compartilhadas de cooperação e compreensão, também diferenciam os que se instalam em métodos já consagrados de fazer arte dos que encontram a arte na ruptura das convenções, Canclini (2019).

3 CAPÍTULO II

3.1 Blacktronic: um mergulho em transe

“Blacktronic é um negócio que a cidade ainda não entendeu o que é ...”

Gil Amâncio

Um dia, em terras africanas dos povos iorubás, um mensageiro chamado Exu andava de aldeia em aldeia à procura de solução para terríveis problemas que na ocasião afligiam a todos, tanto os homens como os orixás. Conta o mito que Exu foi aconselhado a ouvir do povo todas as histórias que falassem dos dramas vividos pelos seres humanos, pelas próprias divindades, assim como por animais e outros seres que dividem a Terra com o homem. Histórias que falassem da ventura e do sofrimento, das lutas vencidas e perdidas, das glórias alcançadas e dos insucessos sofridos, das dificuldades na luta pela manutenção da saúde contra os ataques da doença e da morte. Todas as narrativas a respeito dos fatos do cotidiano, por menos importantes que pudessem parecer, tinham que ser devidamente consideradas, reunindo 301 histórias, o que significa, de acordo com o sistema de enumeração dos antigos iorubás, que Exu juntou um número incontável de histórias. Realizada essa pacientíssima missão, o orixá mensageiro tinha diante de si todo conhecimento para o desvendamento dos mistérios sobre a origem e governo do mundo dos homens e da natureza... (PRANDI, 2001, p. 17)

Blacktronic é um espetáculo que mescla dança, música ao vivo e eletrônica, tecnologia, dramaturgia e ritual. Foi desenvolvido em 2010 para uma temporada em cartaz no Teatro Marília, localizado no bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte, Minas Gerais. O espetáculo fez parte da programação da quinta edição do Festival Verão Arte Contemporânea²¹, evento artístico multilinguagens existente até os dias atuais na cena cultural da cidade. Um convite realizado para Gil Amâncio culminou no encontro de diversas linguagens de dança e a criação do Coletivo Black Horizonte para o desenvolvimento do espetáculo, cujos ensaios aconteciam no quintal da casa de Gil, com sua direção artística e a construção coletiva compartilhada entre os participantes.

O processo de construção do espetáculo foi uma experiência transformadora para mim, como artista, pessoa e pesquisadora, entre nós dançarinos já existia uma amizade muito forte que tangia nossos encontros, já estávamos juntos há alguns poucos anos através dos eventos de dança, viagens para competições e o sagrado dia do Duelo de Mcs, debaixo do Viaduto Santa Tereza, onde participamos de rodas de dança toda semana. Conhecer Gil, Gabi e Tatu, foi uma mudança muito drástica de pensamento para mim e me levou a reflexões muito profundas sobre o que é fazer arte. Tive a honra de através desse processo, tecer uma amizade

²¹ O Verão Arte Contemporânea, também conhecido como VAC, é um evento artístico multilinguagens criado pelo Grupo Oficina Multimídia e realizado em Belo Horizonte desde 2007. O VAC surgiu a partir de uma experiência que o Grupo Oficina Multimídia realizou no ano de 2006, no Teatro Francisco Nunes quando foi criado o Kafé K. Este café temático foi inspirado no nome do escritor Franz Kafka, cuja obra *O Processo*, foi recriada no espetáculo *A Acusação*, do Grupo Oficina Multimídia, em cartaz neste mesmo teatro.

verdadeira com Gil, o que me proporcionou desdobramentos acerca de todos os conceitos e assuntos que trabalhamos durante os ensaios e durante o espetáculo.

Neste capítulo, a partir de suas falas, construímos a trajetória de influências e atravessamentos para o desenvolvimento do espetáculo e de suas cenas. Blacktronic é jogo de improvisação, uma forma espiralar de contar as diversas histórias que permeiam a narrativa do espetáculo. Sigo aqui uma cronologia das cenas conforme estruturamos para a temporada em cartaz, importante mencionar a possibilidade que elas não obedeçam a uma sequência exata, cada cena individualmente traz consigo uma gama de conceitos e referências muito profundas e extensas para conseguirmos detalhar em uma dissertação, portanto atendo-me à performance, ao ritual, às danças urbanas como parte da diáspora africana para tecer comentários sobre as falas de Gil e as experiências com o Coletivo Black Horizonte. As mitologias dos orixás servirão como guia poético para a compreensão das cenas e das propostas de Gil Amâncio enquanto diretor artístico, não entrarei portanto na epistemologia das práticas das religiões de Candomblé e Umbanda.

Blacktronic vai ser uma viagem dentro das culturas afrodiáspóricas fazendo cruzamentos entre arte, tecnologia e cultura, criando assim algo que é fundamental para se pensar a diáspora - a criação. Os africanos que vieram escravizados, não podiam mais reproduzir o que acontecia na África, eles entenderam que estavam num outro lugar, num outro momento e que precisavam recriar, refazer sua cultura diante da nova realidade. Blacktronic é o exercício de criar a partir do que se tem disponível, é assim que nos fortalecemos. A ideia do coletivo, era que cada um era coreógrafo, cada um era autor, dessa forma fortalecemos as individualidades para que elas pudessem criar juntas. Blacktronic é muito importante porque vai propiciar aos artistas o exercício da criação tendo condições técnicas e materiais, para desenvolver as tecnologias necessárias para aquilo que queríamos fazer, não tínhamos naquela época em Belo Horizonte pessoas negras desenvolvendo software a partir do pensamento dos terreiros (AMÂNCIO, 2022)²².

O coletivo era composto por cinco dançarinos, que traziam consigo linguagens diversas da afrodiáspora. Naquela época, eu era praticante da dança hip hop, participava de batalhas deste estilo e caminhava por outros através das trocas em rodas de dança, festivais e aulas. Wallison Culu²³ trazia consigo a prática e a referência da dança House. Rodrigo Pinheiro²⁴ é b-boy, denominação para os dançarinos que praticam o Breaking e, para além de

²² As informações e citações referenciadas a Gil Amâncio (2022) foram extraídas das entrevistas exclusivas para este trabalho. O material completo das entrevistas está no apêndice desta dissertação.

²³ Artista, pesquisador das danças urbanas, em ênfase no *house dance* e *hip hop dance*.

Professor, coreógrafo Arte educador, e também produtor cultural, atuou e atua em vários projetos na cidade e fora da cidade de Belo Horizonte como professor de dança, trabalhos com Workshops, palestras e bate papo.

²⁴ Rodrigo Pinheiro Peres é fundador do Coletivo Breaking no asfalto que atua na cena urbana levando performances para a população nos grandes centros urbanos. Criou a crew Stance 333 que além de competir desenvolve aulas teóricas e práticas sobre a Cultura Hip Hop. Co-fundador da Cia Elemento X que desenvolve espetáculos usando linguagem urbana para artes cênicas. Atua ajudando a difundir o pensamento do quinto

sua experiência na cultura hip hop, possuía uma trajetória na dança contemporânea. Leandro Belilo²⁵ transitava pelos estilos House, Waacking e Locking. Mascote²⁶ trazia diversas referências do samba, dança contemporânea, dança afro e transitava também nas danças urbanas a partir do breaking e outros estilos. Para além da dança, tínhamos a participação de Gabi Guerra²⁷ e Tatu Guerra²⁸, ambos filhos de Gil. Gabi é artista visual e Tatu naquela época estava pesquisando a prática do VJ. Gil, além da direção artística, era o músico do espetáculo, e conduzia nos ensaios as propostas e jogos de improvisação que iriam resultar nas cenas do espetáculo.

Gil Amâncio é um multiartista, educador e pesquisador, em sua trajetória esteve presente no teatro, música, dança, à frente de diversos projetos de grande importância para a cidade de Belo Horizonte, principalmente no protagonismo da cultura negra e sua produção cultural. Gil presentifica na cena cultural a vanguarda, a ancestralidade, a sabedoria e os diversos atravessamentos que a diáspora africana traz consigo, um conhecimento espiralar que permeia o passado, o presente e o futuro. Blacktronic com sua direção se forma como tal, uma espiral de saberes e referências que se atravessam durante 52 minutos de apresentação, são corpos diversos que transitam em cena, cada qual com suas vivências, que dialogam entre seus lugares de memória e a proposta, o ritual da performance.

[...] reiterar a existência de regularidades pontuais, nas quais o ritual é o que se aproxima como o elemento constante, o elemento comunicacional e repetitivo na dinâmica do processo, o elemento marcante na atividade cotidiana do fazer, o

elemento (Consciência) sobre a importância de estudar e conhecer sobre o hip hop. Estuda e pesquisa sobre top rock, que é o cartão de visita da dança Break, além de dar palestras sobre tópicos: julgamento, critérios de dança e mídia social. Além de Bailarino intérprete e Arte educador e Professor de dança em projetos sociais da grande Belo Horizonte.

²⁵ Leandro Belilo começou a estudar e praticar as Danças Urbanas em 1998. Hoje, é estudante do curso de Graduação em Dança da Universidade Federal de Minas Gerais, além de bailarino e diretor da Companhia Fusion de Danças Urbanas, com a qual dirigiu e atuou nos espetáculos “Som” (2009), “Matéria Prima” (2012, vencedor do Prêmio Cena Minas 2012), *Meráki* (2013) e *Quando efê* (Lei Municipal de Incentivo à Cultura e Programa O Boticário na Dança). Em dezembro de 2014, a Cia. Fusion foi vencedora do Prêmio Brasil Criativo, premiação oficial da economia criativa brasileira.

²⁶ Dewson Mascote traz em sua formação a cultura Hip hop onde tem se dedicado aos estudos e práticas constantes dos elementos das danças urbanas. Foi bailarino do Camaleão Grupo de Dança, Cia. SeráQuê?, integrante e da Cia. Elemento X. Atua como Professor de Samba no Pé, Danças Urbanas e Afro Contemporânea. Seus últimos trabalhos são: Samba Urbano: Trilha sonora: Gil Amâncio, Solo Samba de Terreiro; Direção: Patrick Carvalho e Trilha sonora: Gil Amâncio. Foi Campeão do Samba Congress Edição BH(2019), Campeão do Open Brasil Edição Rio de Janeiro (Evento Samba Congress 2020 de samba no pé).

²⁷ Gabriela Guerra é artista visual e pesquisadora. Possui bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG (2015). Tem experiência nas áreas de Artes e Educação, com ênfase em artes visuais, atuando principalmente nas seguintes linguagens: desenho, cenografia, performance e audiovisual. Desenvolve pesquisas no campo da educação para as relações étnico-raciais e das artes e culturas afrodiáspóricas. É co-fundadora do Coletivo Black Horizonte, com o qual realiza trabalhos artísticos desde 2010.

²⁸ Tatu Guerra é programador, atuou durante o espetáculo com o VJ, sua pesquisa na temática afrodiáspórica fundem arte negra e tecnologia.

movimento, o gesto, a voz, o ritmo e a elaboração de um idioma do corpo em seus modelos de produzir presença e locomover. É na interseção e na articulação destes elementos no fazer do ato ritual que a unidade de linguagem, estética, ética, pensamento e sentido é operada. O corpo aparece como potente manifesto de múltiplos cenários e figura-fundo de toda a construção do processo para o qual ele atua de maneira consistente a evocar o estado de ser, a condição do estar e a manifestação do pensar. Esses fluxos multidirecionais de formas e sotaques corporais com suas múltiplas origens, compõem a potência e a dinâmica translocal da Diáspora Africana. (TAVARES, 2020, p. 37)

Almejo neste capítulo trazer alguns conceitos que surgiram durante as entrevistas com Gil, bem como a trajetória de experiências e influências que levaram à construção do espetáculo Blacktronic, para, além disso, trazer as cenas do espetáculo através da descrição, percepção de Gil e costurando com alguns teóricos da performance e ritual.

O surgimento do espetáculo

Em 2011, a Ione, idealizadora do Verão Arte Contemporânea (VAC), me procurou e perguntou se eu não gostaria de fazer algo naquela próxima edição do VAC. Ela não tinha verba para produção, mas tinha um recurso, um cachê, caso eu topasse, poderíamos fazer e apresentar no VAC. Momentos em que eu, Gabi e Tatu pensamos: “então vamos fazer um espetáculo”. Eu conheci o Rodrigo, o Leandro, então Leandro convidou o Culu, que eu não conhecia, o Rodrigo convidou você (Lola), por um pedido meu de ter uma mulher no espetáculo. Então, juntamos a turma das danças urbanas para construir o Blacktronic. Há um tempo eu havia assistido um vídeo de uma banda do Congo, chamada Congotronics, uma proposta de eletrificar os instrumentos, kalimba com guitarra, com tambor, ferramenta eletrônica com os tambores na África... Surgiu a ideia de fazer a mistura black com música eletrônica, criamos assim um coletivo, que se chamou Black Horizonte, que tinha como proposta o escurecimento da cena artística de Belo Horizonte, trazer essa memória. Cruzou o coletivo Black Horizonte que é uma brincadeira com o nome da cidade, Belo Horizonte, Black Horizonte, e Congotronics. Partimos, então, para essa conexão dos elementos, começamos a trabalhar com a linguagem da dança de rua, essa passagem da dança de rua para o palco, uma discussão que começamos a trazer no Blacktronic (AMÂNCIO, 2022).

O Hip Hop e a diáspora africana

Vamos mais fundo nessa discussão, do que era trazer a dança de rua para o palco e a discussão dessa conexão da dança de rua com a cultura afrodiáspórica e Africana. Ultimamente, começou a se falar dessas culturas afrodiáspóricas, estamos nos apropriando disso. Porque como lidamos muito no campo do estudo só com epistemes tradicionais, o seria então o reinado, o Maracatu, o hip hop não é considerado, assim como o funk. Não são entendidos nesse conceito de uma cultura afrodiáspórica, começamos a discutir essa conexão, também porque eu havia vindo de uma residência no Senegal, que me tocou muito, a relação dos dançarinos africanos com hip hop, tudo vi lá... Quando esse grupo se apropria da cultura e amplia esse repertório que não é só o que chega dos Estados Unidos, ela começa também a se apropriar do que está aqui, então começamos o movimento de fazer o vínculo da cultura afrodiáspórica com o hip hop. (AMÂNCIO, 2022.)

Os Orixás e as danças urbanas

Acessar a mitologia dos Orixás foi fundamental para fazer aproximação do hip hop com a cultura africana e a afrodíaspóra... Nosso terreiro hoje tem o nome de *ciberterreiro*, buscando trabalhar com a cultura africana e afrodiaspórica, não no sentido da repetição, mas da criação. Não estávamos interessados em copiar os passos, mas entender o que moviam esses passos e como isso poderia mover outro corpo, que tinha uma outra linguagem. Quando chegamos a primeira história que encontramos... Foi a história de Iansã com Xangô, Iansã era casada com Ogum e Xangô visitava muito Ogum. Chega um momento em que Iansã se apaixona por Xangô e Xangô também se apaixona por Iansã e gera-se a disputa. Essa guerra dos orixás, que é provocada por esse amor. Havia ali várias camadas, que acho interessante em nosso trabalho... Primeiro, uma camada que é a história de amor, paixão de dois orixás, que é uma paixão proibida, você tem essa primeira leitura. Outra leitura é quando me interessa a tecnologia, porque Iansã se apaixona com Xangô e por que Iansã era casada com Ogum? Iansã é o vento e Ogum é o ferreiro. Para poder ter o fogo para trabalhar o ferro, você precisa do vento. Ogum não conseguiria trabalhar o fogo se não fosse o vento, e o fogo ia visitar de vez em quando para ajudar a fazer. Não é à toa que são os Deuses que se encontram, mas são forças da natureza que convivem. Cria-se uma história para contar sobre essas forças, acho isso muito bonito na cultura Africana. Você vai aprender que o fogo transforma o ferro e que o vento se encanta com o fogo, quando ele sopra aquilo cresce, é a paixão! Existem outras camadas que vão trazendo essa relação do fogo com vento e com o ferro: aquele que domina a construção da ferramenta. Então, na medida que vamos fazendo isso, entra o desafio: como contaremos essa história, não a partir das danças dos orixás, mas das danças urbanas, que dança se aproxima mais do fogo? Que é volátil, que se move e cria labaredas... Para construir essa imagem, vamos para a Fanzine, dentro do hip hop, que são as revistas. Trouxemos essa linguagem do quadrinho, para criar a ambientação daquele lugar... De onde se dá aquela batalha entre essas forças da natureza, tendo como pano de fundo a dança urbana. Outro elemento que era importante, que as danças urbanas também trazem, é a batalha, então essa batalha entre Ogum e Xangô é a batalha que acontece nas rodas de Bboys. (AMÂNCIO, 2022.)

Ciberterreiro

Gil nos aproxima do conceito de *ciberterreiro*, que é um ponto de pesquisa forte para suas práticas, buscando retirar o conhecimento sobre terreiro e sobre manifestações artísticas africanas de um lugar estereotipado do “primitivo” distante do que seria tecnológico. O terreiro como lugar de transferência de conhecimento, não essencialmente como um local fixo, mas onde estão coletivos que compartilham de mesmas práticas, lugar de existência, lugar de memória, lugar ritual. Além de protagonizar as tecnologias, engenharias e descobertas que surgem dos momentos de encontro, *ciberterreiro* é um conceito e uma epistemologia desenvolvida por Gil para as práticas afrodiaspóricas, um diálogo entre ancestralidade e tecnologia, aproximação da memória com o cotidiano, uma investigação das práticas e tradições a partir de novas intervenções. O terreiro, na concepção do espetáculo, tem importância performática e conceitual. Vivemos o terreiro e compartilhamos as experiências do terreiro na casa de Gil, através do coletivo.

Ao mesmo tempo em que eu estava construindo o terreiro, estávamos construindo

Blacktronic. Tínhamos o espaço do terreiro, um acervo sobre as culturas afrodiaspóricas no terreiro, um coletivo que experimentava essas ideias no terreiro, afirmando a prática do terreiro. Primeiro que o terreiro, o próprio ambiente, ter bichos, árvores, terra, ar, sofremos o passar do tempo, chuva, sol, frio, calor, tudo isso estava passando pelo corpo... e ao mesmo tempo tínhamos um equipamento para poder trabalhar. Uma das coisas importantes do terreiro foi que pudemos durante todo o processo ter os materiais que iríamos usar no espetáculo, então o terreiro foi o lugar que nos deu as condições para o processo de criação, e ao mesmo tempo é fundamental a ideia de terreiro, que é o lugar de encontro para criação e para libertação do corpo. (AMÂNCIO, 2022)

A investigação do corpo, da performance através da apropriação e relação com o espaço é afrodiaspórico e se estabelece como rito. A simbologia e o lugar de memória do terreiro como prática e experimentação artística, local de transferência de conhecimento, experimentações de libertação através das improvisações, instigações, onde o fazer artístico se encontra na arte fronteira da performance, no “entre” linguagens onde as ambiguidades são bem-vindas, sem expectativa do correto ou do inteiro, mas no compromisso com o saber fazer, Tizumba, (2021)

As danças urbanas, neste sentido, atuam diretamente na investigação do corpo e como prática da experimentação, uma vez que são práticas que circundam a cultura hip hop, marcada pela relação com o espaço urbano, pelas rodas de improvisação, pelas festas e batalhas. Proporcionam um lugar de encontro de performances e se apropriam das informações existentes naquele momento através do movimento, como forma de exprimir criatividade e subjetividade.

As complexas atividades que envolvem o engajamento das artes do corpo, alma e espírito, aprimorando a expressão dos sentimentos no ato do improviso, exprimem o que há de subjetivo no existir e imprimem o que é indizível no ato de dançar. Esse processo importante demonstra a alta relevância para um agenciamento desses elementos que podem ser compreendidos nos estudos das técnicas, mas que também se desenvolvem em espaços não institucionalizados, como étnico, ritualístico, cultural e com o crescimento das cidades, no contexto urbano. (OLIVEIRA, 2021, p. 62)

Essas danças fazem parte também de um *ciberterreiro*, que se concretiza pela presença do pensamento e prática ancestrais e tradicionais, ressignificadas. As danças continuam como um meio de comunicação, porém através de novos conceitos e vivências. O hip hop carrega essa ancestralidade pungente em suas manifestações artísticas por meio de um coletivo essencialmente jovem que reverbera esses novos códigos e comportamentos atrelados a suas subjetividades.

3.2 Improviso e transe: a estética da experiência a partir do encontro

Quando produzimos arte não é apenas criação de uma forma estética, é exercício para ampliar a sua percepção de mundo, do entorno. A nossa arte, capoeira, danças urbanas, as danças dos terreiros, nos reinados, são práticas que nos preparam para o enfrentamento da vida. É preciso para nós, negros, negras, que vivemos sobre uma pressão social muito grande, desenvolver práticas, mecanismos, que nos possibilitem escapar a essas pressões que nos colocam, temos que ter uma agilidade para poder responder ao que nos oprime no cotidiano. Mas, para desenvolver isso, nós temos que ter práticas, isso é um exercício, então se fala muito da improvisação... Eu não gosto muito dessa palavra – improvisação - porque parece que para o mundo Ocidental você tem uma normalidade e que às vezes você improvisa para sair da normalidade, para nós a normalidade é a improvisação, isso é a nossa vida! É a polícia que chega em um determinado momento e você tem que sair vivo... não adianta, eu tenho que resolver isso aqui agora, eu tenho que resolver na hora. Então, a nossa prática, o transe, é um exercício, é um momento em que eu fico expandido, vamos dizer assim, é o olfato, a audição, o tato, todos os meus sentidos ficam aguçados, para responder naquele momento ao que acontece ali. Em Blacktronic uma das práticas que fazíamos era cada um com repertório podia utilizar ele de acordo com o que acontecesse na hora, não era um ensaio coreográfico de uma dança. É o improviso, não tinha uma coreografia a ser seguida, eram pulsões que estavam ali provocadas pelo movimento, provocadas pela imagem, provocadas pelo som. Interessava para nós, criar provocações e ver como respondemos como um todo, tanto os dançarinos como nós que estávamos ali nas outras funções de cena. A estética do transe, para mim, acontece a partir do momento de algo que acredito ser genial, que é o encontro! Cada vez mais entendemos a relação com esse espaço, porque nós temos muitos elementos que nos impedem dessa realização, porque a questão central com a qual o transe trabalha é o tempo. Você não chega e entra em transe. Quando você vai ao teatro, esse é o grande desafio que temos, como conseguimos alargar esse tempo para que o encontro aconteça? Para que essa experiência aconteça? Saímos de um espetáculo de “provocar um prazer estético”, no sentido Ocidental, para um espetáculo do “promover uma experiência”, acredito que o Blacktronic tinha isso, as pessoas iam para viver uma experiência. (AMÂNCIO, 2022)

A improvisação, o jogo, diz sobre a readaptação, a incorporação imediata para a resignificação. Gil nos conta sobre o improviso ser algo que proporciona uma multi percepção: exige-se um corpo presente para absorção da situação imposta e informações, traduzindo a representação pelo corpo e pela prática de sua interpretação e subjetividade. A improvisação está inserida no cotidiano e na capacidade do indivíduo de transpor mecanismos e sua relação em sociedade, o que resulta em suas práticas culturais e artísticas, assim evidencia-se a importância da improvisação performativa, que pressupõe o jogo com o “aqui e agora”, a presença, a escuta aberta, respostas rápidas ao imprevisto, expressividade e imaginação, Tizumba (2021), Gil Amâncio observa a relação do transe com a experiência, a disponibilidade do corpo para a entrada no transe, que acontece novamente pelo corpo presente no jogo, na relação do indivíduo com seu corpo e com sua existência para criar, compartilhar e viver cada experiência. No lugar de uma “estética” individualista, uma experiência de engajamento e intensidade a partir do encontro.

3.3 Cena I - Terrorização do espaço

A abertura de *Blacktronic* é um cena emblemática: Gil como protagonista, num blackout completo, a música começa a tomar forma e volume na caixa cênica, luz e projeção iniciam-se a partir da figura de Gil no espaço central do palco. A figura de Gil reverbera, acessa memórias. Os pontos de luz começam a se espalhar como se o som da sua voz e da percussão organizassem a ordem de sua dissipação. Esta cena indica o início do rito, a ação se mistura com as dimensões dos rituais da vida social. Seu instrumento ali é um bojo de máquina de lavar. Sua presença, sua voz já é um encontro, um momento de transe, não há como ler e analisar sua performance sem considerar seu corpo negro que reverbera as memórias e reminiscências de seus ancestrais africanos e afro-brasileiros, Tizumba (2021). Os elementos utilizados são subjetivos, transitam por rituais religiosos quando acessamos as referências das práticas no terreiro pelas religiões de matrizes africanas, pelo ritual cotidiano do encontro, que relembra os encontros em quintais/terreiros, em festas de família, a figura da sabedoria, o avô, o *griot*, cada espectador vai absorver uma parte dessa ação simbólica. “O ato performativo [...] surge do engajamento total do artista na ação realizada por ele, da intensidade de seu investimento no ato improvisado, fora e dentro da cena, arriscando as próprias subjetividades, como também a recepção do público” (BRAGA, 2010, p. 02).

Através da performance, Gil narra um momento, uma história, abre a sessão para o transe, momento em que nossos corpos e nossa atenção se rendem à experiência de troca. Nesse âmbito, o corpo é um portal que, simultaneamente, inscreve e interpreta, significa e é significado, sendo projetado como continente e conteúdo, local, ambiente e veículo de memória, Martins (2021).

O lugar de narradores evoca a tradição do griotismo, prática realizada entre alguns povos africanos. A palavra *griot* tem origem francesa. Os griots têm a função de transmitir conhecimentos, histórias e tradições por meio da oralidade, de geração em geração. Normalmente são pessoas mais velhas, detentoras de grande sabedoria e saberes ancestrais. (TIZUMBA, 2021, p.71)

No processo de simbolização da narração, existe um momento ápice da narrativa performática onde a energia ali simbolizada pela luz e pontos de luz se espalha completamente para, ao final, retornar ao ponto de inicial.

Figura 9 – Cena de abertura. Gil Amâncio, espetáculo Blacktronic²⁹

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Hoje vemos que Blacktronic já anuncia, nesta abertura, a questão *afrofuturista* - essa conexão da cultura afrodiáspórica com a tecnologia, com tecnologias digitais -, e também essa musicalidade que ajuda a construir a ideia do afrofuturismo, que é uma ficção. E aí o que são os elementos que trazemos para a construção dessa ficção. Primeiro, o ferro, som do metal. Dos sinos que anunciam, a anunciação do ferro e, ao mesmo tempo, é um bojo de máquina de lavar roupa... É uma prática também da diáspora, a ressignificação das coisas. Um outro sentido diante da falta, vamos reinventando os instrumentos, reinventando as coisas... Conectam-se duas coisas. Nessa abertura, um outro elemento que inspira é justamente a pintura dos orixás, das iaôs na saída, aquelas pinturas no corpo. Começamos isso através da pintura eletrônica, um grafitti digital que está sendo feito. De repente, essa pintura se espalha pelo mundo e temos dois sentidos. Tanto o sentido da diáspora, essa desterritorialização, das pessoas que foram espalhadas pelo mundo, mas também nós nos espalhando pelo mundo. E depois elas retornam, o som do tambor que as espalha também as reúne. Fazemos atualmente esse movimento de reconhecer a diáspora como uma potência, como uma força, essa reconexão com essa dispersão que houve... Temos a simbologia desta ação de se espalhar pelo mundo e também trazer de volta, reunir novamente. A abertura é um momento em que convidamos as badaladas dos ferros, produzimos a terreirização daquele espaço, como se tomássemos posse daquele território ali de outra maneira. Ele deixa de ser palco e passa a ser um terreiro onde vão acontecer as narrações, as narrativas das nossas histórias. Estamos ali abrindo a sessão. Reunir de novo no pé do tambor. Jogar com esse duplo, esse mundo virtual. Por que temos Ayê e Orum, o espaço da terra e outro mundo, então a sombra traz esse outro mundo que aparece ali. Essa cena é um pouco a busca do *ciberterreiro*, essa conexão que o *ciberterreiro* terreiro vai fazer com as culturas africanas e afrodiáspóricas, trazendo-as para o processo criativo, para o processo de criação. (AMÂNCIO, 2022)

Como um encontro ancestral, o início do rito se firma e ganha forma pela tradição da coletividade. A presença da sombra é algo que acompanha todas as cenas do espetáculo, a

²⁹ As imagens do espetáculo Blacktronic são registros da apresentação no Teatro Marília e foram extraídas do vídeo disponível no Youtube. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=YjZ4wJ8Ju4w&t=1766s&ab_channel=TatuGuerra> Acessado em 23 mar 2023

interação performática entre o visível e a presença ancestral representada ali pela tecnologia. Uma informação importante sobre esse conceito de reunião e coletividade é que todos os dançarinos estão no palco neste momento, a iluminação permite que não estejam em cena de alguma forma, mas a presença e o corpo presente para o encontro é o que engloba a energia do rito.

3.4 Cena II - Criação do mundo

Uma das grandes escolas de iniciação da savana sudanesa, o Komo, diz que a Palavra (kuma) era um atributo reservado a Deus, que por ela criava as coisas: ‘o que Maa Ngala (Deus) diz é’.
*No começo, só havia um vazio vivo, vivendo da vida do Ser. Um que se chama a si mesmo Maa Ngala. Então ele criou Fan, o ovo primordial, que nos seus nove compartimentos alojava nove estados fundamentais da existência. Quando esse ovo abriu, as criaturas que daí saíram eram mudas. Então para se dar um interlocutor, Maa Ngala tirou uma parcela de cada uma das criaturas, misturou-as e por um sopro de fogo que emanava dele mesmo, constituiu um ser à parte: o homem, ao qual deu uma parte de seu próprio nome, Maa (homem).
Hampâté Bâ³⁰*

Leandro é o intérprete desta cena. Em um primeiro momento aparece envolto por uma luz quente em formato oval, o que permite que esteja visível e acompanha certa sensação de calor, a movimentação pelo espaço cênico causa interação direta com essa fonte de calor, que reage à sua presença. Há uma perspectiva de aprisionamento, em suas movimentações existe uma pungência pela saída deste invólucro, os movimentos se expandem, até que ele grita e some de cena.

A cena possui como referência um mito sobre a criação do mundo. A performance estabelece um diálogo entre tecnologia, ancestralidade e o improvisado de ambos os artistas que estão em cena, Leandro e o Tatu, VJ. Eles constroem a cena sem a premissa da previsibilidade, é uma construção entre a corporificação do mito e a interação tecnológica para sua representação, ou seja, como o performer processa em seu corpo o texto e a cada apresentação essa leitura se modifica refletindo a ancestralidade através da corporeidade.

As poéticas da corporeidade negra fundam-se na concepção e exploração cinética do corpo, física, expressiva e perceptiva, como lugar e ambiente de inscrição de memória e de grafias do conhecimento, dispositivo e condutor, portal e tela, de uma

³⁰ Amadou Hampâté Bâ foi um escritor malinês, falecido em 1991, neste trecho conta o mito de Maa Ngala, tradição dos Bambara do Komo, uma das escolas de iniciação do Mande (Mali). In. História geral da África, I: Metodologia e pré-história da África. Brasília, Unesco, 2010.

instigante gramática cênica e de uma engenhosa sintaxe de adereços, que se dá também por uma inusitada e fulgurante tessitura cromática. Tudo isso solicita a memória corporal de todos os espectadores, na função sempre ritual que tece e rejuvenesce, espargindo o hálito sagrado dos ancestrais. (TAVARES, 2020, p.23)

Figura 10 – Cena II. Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Figura 11 – Cena II. Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Procuramos criar uma sensação de invólucro, como se fosse o útero. Na medida que o Leandro vai caminhando, essa imagem vai se amalgamando com ele, vai sentindo o movimento, reagindo ao movimento, como se estivesse envolto num meio gelatinoso, aquoso... Então, sente o limite dela, durante o movimento vai percebendo que está envolvido e vai buscando uma movimentação, até que ele vaza. O grito é o nascimento, que é o som da presença. Ali começamos a contar essa história, começa pela criação do mundo. Ao mesmo tempo em que ela é escura, parece que a luz vaza dentro dela, vem o calor. Ela tem essa

energia que pulsa. Se não me engano, é o povo iorubá que fala que o mundo é dividido em três camadas: o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o mundo dos que estão por vir. Ali trazemos o mundo que é de onde viemos. Quase duas histórias da criação se juntam ali. O mito dos bambara, no qual Maa Ngala fala que no início não havia nada, não se via nada, nem se ouvia nada, quando do meio do nada se ouve a voz de Maa Ngala. É um ovo, Maa Ngala cria... É onde nasce o mundo. Essas referências estavam na nossa cabeça. Tivemos que buscar essa tecnologia, de fazer com que a imagem reagisse ali e não fosse algo só como uma imagem decorativa, mas que tivesse um diálogo com o dançarino (AMÂNCIO, 2022).

3.5 Cena III - Oxóssi era o caçador de uma flecha...

*Todos os anos, para comemorar a colheita dos inhames,
o rei de Ifê oferecia aos súditos uma grande festa.
Naquele ano, a cerimônia transcorria normalmente,
quando um pássaro de grandes asas pousou no telhado do palácio.*

*O pássaro era monstruoso e aterrador.
O povo, assustado, perguntava sobre sua origem.
A ave fora enviada pelas feiticeiras,
as lá Mi Oxorongá, nossas mães feiticeiras,
ofendidas por não terem sido convidadas.
O pássaro ameaçava o desenrolar das comemorações,
o povo corria atemorizado.
E o rei chamou os melhores caçadores do reino para bater a grande ave.
De Idô, veio Oxotogum com suas vinte flechas.
De Morê, veio Oxotogi com suas quarenta flechas.
De Ilarê, veio Oxotadotá com suas cinquenta flechas.
Prometeram ao rei acabar com o perverso bicho,
ou perderiam suas próprias vidas.
Nada conseguiram, entretanto, os três odés.
Gastaram suas flechas e fracassaram.
Foram presos por ordem do rei.*

*Finalmente, de Irém, veio Oxotocanxoxô,
o caçador de uma só flecha.
Se fracassasse, seria executado
junto com os que o antecederam.
Temendo pela vida do filho,
a mãe do caçador foi ao babalaô
e ele recomendou à mãe desesperada
fazer um ebó que agradasse às feiticeiras.*

*A mãe de Oxotocanxoxô sacrificou então uma galinha.
Nesse momento, tomou seu ofá, seu arco,
apontou atentamente e disparou sua única flecha.
E matou a terrível ave pernicioso.
O sacrifício havia sido aceito.
As lá Mi Oxorongá estavam apaziguadas.
O caçador recebeu honrarias e metade das riquezas do reino.
Os caçadores presos foram libertados e todos festejaram.
Todos cantaram em louvor a Oxotocanxoxô.
O caçador Oxô ficou muito popular.
Cantavam em sua honra, chamando-o de Oxóssi,
que na língua do lugar quer dizer “O Caçador Oxô é popular”.*

Desde então Oxóssi é o seu nome.
(PRANDI, 2001, p. 113-114)

Os elementos tecnológicos existentes no espetáculo são também uma possibilidade diferente de acesso aos saberes ancestrais. Gil Amâncio sempre pondera em suas discussões e reflexões sobre como as tecnologias ancestrais e tradicionais estão presentes também a partir das tecnologias modernas. Ele argumenta sobre como podemos inserir esses saberes e práticas através de novas ferramentas, apresentando mitos, rituais e suas práticas a partir de uma nova reconfiguração e possibilitando uma manutenção do saber. Desse modo, segundo a concepção de Amâncio, fazer conexões entre orixás, tecnologia, cotidiano e informação torna-se uma forma de transpor o terreiro para lugares diversos e alcances múltiplos, através do sentido *polipercepção*, poli no sentido múltiplo, de diversos, muitos.

Nesta cena, a animação é utilizada para contar a história do Orixá Oxóssi. Não haverá dançarinos no palco durante essa exibição, é uma interação/performance entre o público e a animação. Após a abertura do rito e o nascimento do mundo, os orixás iniciam a presença neste terreiro que estava se construindo a cada cena. Não apenas estão presentes através da performance estética, mas contam suas histórias, o que proporciona uma conexão entre as subjetividades do público presente e uma nova forma de transmissão e comunicação sobre os rituais que circundam o terreiro. A leitura imagética, textual, e os vínculos entre memórias, através da performance em realização, correspondem a uma necessidade, tanto de ouvir quanto de conhecer.

“Ritual, em Victor Turner, conduz a uma espécie de redenção pela imersão na experiência vital compartilhada, na qual o tempo vira fluxo, finitude, aflições, sofrimento, cura, contradições, e sempre empatia e afeições” (CAVALCANTI, 2020, p. 74). No caso do ritual religioso, existe um discurso poético ou uma performance que se dirige por meio dos participantes do rito aos poderes sagrados que regem a vida. Essencialmente, no caso da performance, no discurso poético, o discurso se dirige à comunidade humana, existe aí uma diferença de finalidade e de destinatário, essas formas de performance carregam em si o rito, porém não carregam o objetivo sacro dos fenômenos, seus movimentos e variações, Zumthor (2018), o que possibilita uma recepção mais ampla e transita de forma mais fluida nos locais onde se propõe realizar.

Figura 12 – Cena III. Animação de Oxóssi, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Nesta cena trazemos como dispositivo a animação, para contar histórias. Blacktronic somos nós contando histórias, histórias da criação do mundo, histórias dos Orixás. Essa é a história de Oxóssi, que vai salvar as pessoas da feiticeira que estava trazendo dor e morte para a aldeia, vários caçadores tinham tentado matar o pássaro, que era da feiticeira, e não conseguiram, então a mãe de Oxóssi consulta o Babalorixá que fala para ela fazer uma oferenda e essa oferenda irá quebrar o encanto do pássaro. Oxóssi era o caçador de uma flecha, ele só tinha uma flecha para matar o pássaro. Então, na hora que o feitiço quebra o encantamento do pássaro, ele consegue matá-lo. A animação era um trabalho que o Matheus, Tatu Guerra, tinha feito na escola de Belas Artes, trouxemos esse trabalho para dentro do espetáculo. Numa grande tela com recursos da projeção e utilizando a linguagem da animação feita em computador, esse é o momento das máquinas contarem histórias (AMÂNCIO, 2022).

Nesses momentos em que não há um dançarino em cena, a conexão com o espetáculo vai mobilizar outros sentidos, o espectador se torna a pessoa que está performando, pois ele está vendo a animação e tentando construir conexões das cenas, compreender as histórias.

Vamos fundir o cinema com a dança. É o momento em que vamos assistir a um filme. A dança para e a gente vai assistir um filme. Ao mesmo tempo, quando você pensa em um ritual de Candomblé, são vários orixás que vão aparecendo durante o ritual. Essa foi uma maneira de trazermos isso e alimentar as pessoas que estavam ali a entrar mais nesse universo, nesse ambiente, nesse mundo das culturas africanas e afrodiáspóricas. É algo que ao mesmo tempo você traz uma linguagem, mas ela não vem só como uma ilustração, ela também alimenta a gente para seguir a história ali dentro. Isso é outro elemento da composição cênica que vamos trazer para a cena artística de Belo Horizonte. Essa relação da imagem, com a tecnologia digital e com a dança era inovador. Assim, desde o início, vamos chamando essas forças, vamos trazendo esses elementos para dentro do terreiro que ali estava sendo configurado. (AMÂNCIO, 2022)

3.6 Cena IV - Benzedeira com seus ramos

Nessa cena temos a música eletrônica, texturas sonoras, vozes, samplers, sonoridades que são produzidas ali em um computador e são disparadas a partir do jogo com quem dança. Na construção dessa cena vamos envolver três pessoas ao mesmo tempo, Mascote, com a dança, o Tatu como VJ, e eu nos sons. O que buscamos nesse momento é seguir na de conexão com a mata. Começamos com Oxóssi e aqui vamos cair na Curandeira, aquela mulher que vai benzendo, com os ramos e com as plantas, vamos trabalhar toda a coreografia dele baseada nessa movimentação da benzedeira com seus ramos. Duplicamos a imagem do dançarino na tela e ele vai dialogar com esse outro eu, de outro lugar que vem ali naquele momento evocado por esses gestos, por essas vozes. Nessa cena, vamos terreirizar o palco, torná-lo um terreiro e naquele momento evocar a conexão entre as forças da natureza, da tecnologia, do som, do movimento, que vai ganhando força na medida em que vamos conseguindo conectar o VJ, o músico e o dançarino. É uma conexão que emerge a partir desse modo de composição poli, de sobreposição de camadas: a cena polirrítmica e polifônica, várias vozes independentes falando ao mesmo tempo. Você tem a voz do VJ nas imagens, a do dançarino e o músico fazendo sua performance. E de repente você percebe que tem uma sombra que também dança. O público é “bombardeado” por vários estímulos, se sobrepondo. O que vai dando sentido é a leitura que cada um vai fazendo a partir do que consegue ler e se conectar. A proposta não tem uma linearidade de uma história, as pessoas vão construindo as suas histórias. Nos colocamos abertos a isso, não queremos ter um significado único (AMÂNCIO, 2022).

Figura 13 – Cena IV. Mascote, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Mascote joga com os duplos, momento do encontro, ou encruzilhada. Para me referir à encruzilhada como um conceito, apoio-me como operação semiótica e simbólica que nos permite conectar os sentidos e formas que emergem da performance.

Na concepção filosófica de muitas culturas africanas e afro-brasileiras, assim como nas religiões ali referenciadas, a encruzilhada é o lugar sagrada das intermediações entre sistemas e instâncias de conhecimentos diversos, sendo frequentemente traduzida por um cosmograma que aponta para o movimento circular do cosmos e do espírito humano que gravitam na circunferência de suas linhas de interseção.

Base de pensamento e ação, a encruzilhada, agente tradutor e operador de princípios estruturantes do pensamento negro, cartografia basilar para a constituição epistemológica balizadas pelos saberes africanos e afrodiaspóricos, E nos oferece a possibilidade interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter e transculturais, nos quais se confrontam e se entrecruzam, nem sempre amistosamente, práticas performáticas, concepção e cosmovisões, princípios filosóficos metafísicos, saberes diversos, enfim. Da esfera do rito e, portanto, da performance, a encruzilhada é lugar radial de centramento e descentramento, interseções e desvios, texto e traduções, confluências e alterações, influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade, origem e disseminação. Operadora de linguagens e de discursos, a encruzilhada, como um lugar terceiro, é geratriz de produção signífica diversificada e, portanto, de sentidos plurais (TAVARES, 2020, p. 13-15).

Pensar a cena a partir da *cosmopolipercepção* proporciona durante a performance a criação de diversos significados e leituras que esta cena pode trazer, o jogo com os duplos de imagens e energias oscilam em percepções de diálogo, presença, embate e saudação. A conexão entre a música analógica e eletrônica sendo reproduzida por Gil reverbera no corpo do performer. Tatu, VJ, segue em constante movimento com as imagens que se espalham na projeção. A movimentação de Mascote e sua sombra performam a presença e o encontro desses dois seres. Retomando a fala de Gil Amâncio citada acima: “são duas figuras que são ele e, ao mesmo tempo, com quem ele vai dialogar, esse outro eu, de outro lugar que vem ali naquele momento evocado por esses gestos, por essas vozes”. Sua movimentação conta sobre vários saberes, não existe objeto cênico no palco, porém somos conduzidos pela dramaturgia a visualizar os ramos e a benzeção sendo realizadas. Como descreve Amâncio (2022): “começamos com Oxóssi e aqui vamos cair na Curandeira, aquela mulher que vai benzendo, com os ramos e com as plantas, vamos trabalhar toda a coreografia dele baseada nessa movimentação da benzedeira com seus ramos”.

Os elementos e matérias da natureza - água, vento, terra, arco-flecha, ferro etc - são ressignificados e incorporados nas partituras corporais das atrizes/performers. Aqui tenta-se recuperar o corpo crivado de memória coletiva por meio dos movimentos coreografados, propostos para a representação de cada orixá mencionado. (ALEXANDRE, 2017, p. 53).

A dramaturgia proposta acessa a memória e o ritual como fonte de expressão, a performance de Mascote traz consigo um repertório de movimentos que dialogam com diversas práticas africanas e afrodiaspóricas, ligadas diretamente à dança. Associações e fusões de passos são estruturados durante o processo de criação/improvisação, reverberação entre “a conexão entre forças da natureza, da tecnologia, do som, do movimento, vamos evocar elas ali no terreiro naquele momento” como descrito por Amâncio (2022). O performer dança as questões e propostas que lhe são colocadas em cena, não podemos pensar

a dança, portanto, como uma simples atividade lúdica, ela é parte integrante de um importante investimento social e religioso, Cavalcanti (2014). Dançar é performar, inscrever. A performance ritual é, pois, um ato de inscrição, uma grafia, uma corpografia. Nas culturas predominantemente orais e gestuais, como as africanas e as indígenas, o corpo é, por excelência, local e ambiente de memória (MARTINS, 2021, p. 89).

3.7 Cena V - As danças do hip hop entram no espetáculo

*Oiá era uma mulher muito desejada,
que além de bela, sedutora e guerreira
preparava deliciosos acarajés como ninguém.
Um dia Xangô raptou Oiá da casa de Ogum.
Voltando de uma caçada, Ogum ficou ciente do ocorrido
e mandou uma mensagem a Xangô:
iria buscar sua mulher.
Começava a rivalidade pela conquista de Oiá.
Os dois prepararam-se para o litígio.
Cada um consultou Ifá e fez oferendas necessárias
e ambos colocaram oferendas numa estrada.
Ogum ofereceu inhames e farofa.
Xangô, por sua vez, ofereceu amalá e ouroboros,
Ogum apresentou-se com sete escravos e Xangô com doze.
Ogum não se amedrontou e ambos partiram para a luta.
Antes, porém, comeram das comidas oferecidas.
Começaram a lutar e nunca mais pararam.
E até hoje dessa guerra muitas aventuras são contadas.
Nessa luta Oiá ganhou de Ogum uma espada
e nunca mais deixou de ser uma guerreira.
Muitas aventuras dessas guerras são contadas
e todas falam de uma Oiá guerreira e amante,
sempre disputada por Xangô e Ogum, os seus amados.
(PRANDI, 2001, p. 307)*

As danças urbanas que constituem parte das manifestações artísticas da cultura hip hop são fruto de diversos encontros e fluxos que foram estabelecidos com diferentes culturas e corporeidades. Por meio do advento da tecnologia, essas linguagens chegam até o Brasil e convergem-se com outras tradições africanas na diáspora que também sofreram hibridismos. Como conceito de corpos em diáspora, estabelece-se uma conversa entre essas manifestações plurais para que haja um novo encontro e a busca para fechar lacunas que surgiram com os distanciamentos entre suas bases estruturais e lugares de identidade, por meio de protagonismos dos indivíduos que participam dessas performatividades. Portanto, a estética predominante desses corpos se apropria do rito, da ancestralidade, do cotidiano e das confluências afrodiaspóricas para exercerem a oralidade da dança como forma de arte em apropriação de espaços não convencionais.

Essas festividades tinham como apropriação o espaço urbano e a integração da comunidade, dançavam passos em comum que eram ali aprendidos de forma orgânica e representavam muito da realidade que viviam. A música e a dança interdependem nesse processo de criação.

Nos Estados Unidos, os hits da Black Music propagavam modos de dançar que contagiaram várias partes do mundo. As músicas impulsionam as massas, induziram a dançar de forma que cativava e envolvia a juventude... ocorria com a música “Bus Stop” da banda Fatback Band: a brincadeira era imitar alguém fazer o sinal para o ônibus parar, entre outros sucessos que seguiam nessa linha. Assim se divertiam, criando passos que envolviam e faziam até os mais novos simpatizantes do movimento parecerem já íntimos (OLIVEIRA, 2021, p. 83).

Durante a criação coletiva do espetáculo, nosso objetivo era dançar os estímulos ali colocados pela história dos orixás, criar releituras das movimentações que tivessem a conexão mais próxima com as características dos orixás presentes. Trouxemos os elementos de cada dança urbana dialogando diretamente com o orixá que estávamos interpretando. Iansã representa a força do vento, tempestade, a dança *waacking* se apropria dos movimentos dos braços como ponto característico, movimentos amplos e rápidos, o que nos lembrava o vento. A escolha do leque como elemento cênico foi uma associação com a dança *vogue*. O *krumping* foi uma pesquisa de vocabulário de movimentação mais agressiva e que trazia a visão de força. O *house* como elemento representante do fogo, que possui movimentações em diferentes níveis, mais fluidas e com o trabalho de muitos contratempos musicais.

Figura 14 – Cena V. Lola Peroni; Wallison Culú; Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

O momento em que as danças do hip hop entram no espetáculo. Até então os dançarinos estavam envoltos no diálogo com outros elementos na cena. É nesse momento que

trazemos a pesquisa sobre as danças, da cultura hip hop como o house, krumping, waacking. Vamos trazer o repertório dessas danças como elementos para a cena para contar uma história de amor entre Ogum, Iansã e Xangô, mas uma leitura nossa do que é esse amor para as culturas nigerianas. Então, ali para nós Ogum, que é o ferreiro, para ele exercer o ofício de ferreiro ele precisa primeiro do fogo que é Xangô. Por isso ele se torna amigo de Xangô, ele precisava ser amigo do fogo para que esse o ajudasse a transformar o ferro, e para inflar o fogo ele precisa do vento, da força do vento no fole, para aquecer, inflamar mais o fogo ou diminuir para que ele possa trabalhar com o ferro. O vento é Iansã. (AMÂNCIO, 2022).

Figura 15 – Cena V. Lola Peroni, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Figura 16 – Cena V. Lola Peroni; Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Figura 17 – Cena V. Lola Peroni; Wallison Culu; Leandro Belilo, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Fizemos uma pesquisa muito grande durante a construção da cena em termos dramaturgicos e de linguagem cênica. Há ali uma pesquisa das linguagens das performances nas arte negra, de elementos de outras linguagens como o quadrinho e das danças urbanas. Do hip hop fomos trazendo a batalha, os estilos de dança, o fanzine. Elementos que foram nos inspirando nessa criação, fazendo fusão de bricolagens, mixagens que essa tecnologia digital foi nos possibilitando fazer esses trânsitos e essas misturas de linguagens. Então, de novo, continuamos essa perseguição pela polifonia das vozes. São várias vozes que estão se sobrepondo, se encontrando (AMÂNCIO, 2022).

3.8 Cena VI - Você vai mergulhando... é um poço que você vai entrando e vai vendo as referências, por onde passa, o que faz aquela energia

A construção da fusão de elementos rituais com elementos tecnológicos e, poderia dizer, com elementos da cultura hip hop conceituam muito sobre as práticas da afrodiáspora. Instaura-se um diálogo intercultural para a criação da performance que, através do corpo, incorpora saberes e informações, ressignificar a partir de suas vivências e transfere conhecimentos.

O corpo-intérprete de Rodrigo carrega fortes influências e experimentações por meio da dança *breaking* e da cultura hip hop, além de sua vivência com a cena da dança contemporânea, o que proporciona outras investigações de movimentos. Durante os ensaios discutimos e estudamos possibilidades de contar essas histórias da mitologia dos orixás através dos nossos corpos, sem nos afastar das nossas práticas. A ideia de não trazer a imagem

do corpo, de um rosto mas sua silhueta para aquela performance, foi o que levou à construção desta cena para uma corporeidade que nos remetia para os rituais de egunguns.

Os Egunguns são seres, [são]os ancestrais que vêm visitar, mas quando vão embora o pano cai e ninguém consegue vê-los... E conseguimos no final da cena, fazer o Rodrigo desaparecer na cena. Foi mágico fazer ele desaparecer. Essa cena traz elementos do design africano, a partir de um outro suporte, de uma outra tecnologia, para uma outra conexão com a dança. A evocação de uma força ancestral, Ela vem, dança entre a gente e vai embora, some... Essa cena é muito forte! Uma memória que se presentifica. Não uma memória do passado, mas uma memória que presentifica, que vem com força. Não fomos buscar o orixá, não fomos fazer o orixá, o Rodrigo trouxe essa proposta que nos levou até o orixá. Os caminhos que percorremos foram no sentido de contar histórias, recontar histórias, histórias de um Egungun que aparece, em um terreiro... Tem a festa, ele aparece e, de repente, desaparece (AMÂNCIO, 2022).

O fazer estético nesta cena se entrelaça com a exploração cinética do corpo do performer em cena, sua memória corporal, a função do ritual e a utilização da tecnologia para pensarmos o *corpo-tela*, uma condensação significativa, síntese performática por excelência, em toda gama extensiva de sua natureza, ideograma e hieróglifos, inscrição de memória, uma síntese poética do movimento, Tavares (2020). Ambiente privilegiado, em sua abrangência e múltiplos perfis, esse *corpo-tela* é elaborado por criações cênicas inspiradas em poéticas das visualidades, das espacialidades, das luminosidades, das sonoridades, das subjetividades e por dramaturgias que experimentam alianças entre as tecnologias e os rituais, Martins amplia essa percepção concebendo que as

imagens são formas pensantes... nelas os mais complexos saberes são instituídos e disseminados. Assim nos afetam e nos comprometem, pois, como pensamento, a imagem produz algo sobre aquilo ou aquele que representa, mas também, e isto é significativo, traz “o pensamento daquele que produzir a fotografia, a pintura, o desenho”, como também o pensamento de todos aqueles que olharam para essas figura, todos esses espectadores que, nelas, “incorporam seus pensamentos, suas fantasias, seus delírios e até suas intervenções, por vezes, deliberadas. (MARTINS, 2021, p. 163)

A prática de desenvolver novas formas de criação e processos cognitivos por meio do corpo e das imagens, que através da performance conectam os egunguns com o hip hop e a tecnologia, além dos grafismos utilizados durante as projeções, projetam também uma acesso à memória, a acervos subjetivos do público e dos artistas em cena. As padronagens vão referenciar a estética da diáspora do Islam, porém, podemos observar como grafismos, padronagens e estampas estão presentes de forma latente em culturas africanas e afrodiáspóricas também. A associação desse grafismo se relaciona com o grafite, arte das

manifestações culturais da cultura hip hop, proporcionando outra ligação com o elemento estético e sua função social.

O *grafitti* surgiu na década de 1970, em Nova York, e é um dos quatro pilares fundamentais da cultura hip hop. “Em sua origem, foi utilizado pelos jovens dos bairros periféricos como uma forma de demarcação dos territórios de gangues e para localizar onde aconteciam os encontros e as festas” (SILVA, 2010, p. 34). Trata-se de uma arte ativista na medida em que denuncia, através dos desenhos e da escrita, a situação em que a comunidade vive e o seu esquecimento, assim como os preconceitos em relação às áreas periféricas das grandes metrópoles. Em Nova York, o Grafite tomou conta das estações de metrô, levando a outros bairros e ao centro da cidade uma identidade e uma forma de expressão, elaboradas através de um diálogo com a cidade, que tiraram muitos artistas clandestinos do anonimato. Forma de expressão essa que, através do *ciberterreiro*, dialoga pelo viés do *corpo-tela*, marca o território pela comunicação, dialoga com o corpo negro em performatividade acessando o ancestral. A apropriação da caixa cênica e a sua terreirização trazendo ferramentas tecnológicas para a construção de tecnologias afrodiaspóricas e a criação para além do corpo presente em cena.

Figura 18 – Cena VI. Rodrigo Pinheiro, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

O primeiro elemento desta cena é a invocação das memórias de desenho que fazemos, que é muito inspirado no desenho do Islam. Um povo que veio para o Brasil e que vamos ver seus designs nas grades de ferro das casas de Ouro Preto, formas que se repetem, que vão formando outras formas e o som dos tambores presentes na trilha, que são os tambores das guardas, tocando... É sempre uma coisa meio difusa, que não é algo explicitado, vai aparecendo, some, e reaparece. A cena busca evocar lembranças que nos afetam. Isso é muito legal no desejo do Rodrigo: fazer uma dança onde o público não visse o corpo dele, só os movimentos desenhados debaixo de um pano... Desenvolvemos uma tecnologia, um aplicativo, para fazer esses desenhos. Há uma outra característica do *ciberterreiro*, em Blacktronic, que é a construção de tecnologias. Não só usar tecnologias prontas mas, desenvolver tecnologias próprias para criação (AMÂNCIO, 2022).

Figura 19 – Cena VI. Rodrigo Pinheiro, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

3.9 Cena VII - Tempo espiralar que abre os portais

*Canto*³¹

Zum, zum, zum lá no meio do mar
Zum, zum, zum lá no meio do mar
como pode um peixe vivo viver fora da água fria?
como pode um peixe vivo viver fora da água fria?
Zum, zum, zum lá no meio do mar
Revolta da chibata
Revolta da chibata
Zum, zum, zum
Chibata
bata
lá no meio do mar
como pode um peixe vivo viver fora da água fria?
como pode um peixe vivo viver fora da água fria?
Como poderei viver?
Como poderei viver?
Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia?
Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia?
Zum, zum, zum
Atlântico Negro
Salve o Atlântico Negro
lá no meio do mar

(canto de Gil Amâncio, durante a cena VII no espetáculo).

A criança olha para o mar e vê a sua história. Nesse momento, trouxemos os portais, o tempo espiralar que abre os portais onde vemos a nossa história, nos conectamos com a nossa história. São pessoas que vieram, não foram escravos. São crianças, velhas, músicos, obras de artistas visuais que passam ali... Esse caráter afrofuturista, mas não de um futuro de frente, mas um futuro que está atrás também. Estamos construindo futuros inspirados em outras cosmologias, que não essas que se anunciam como o futuro no ocidente. É o momento de reflexão do espetáculo, ele traz o momento de se pensar sobre. Tudo isso que você está vendo vai em um navio negreiro. Toda essa arte que estamos aqui fazendo hoje só nos foi possível por esses artistas, pensadores, cientistas que vieram nos navios negreiros. Trouxeram

³¹ Canto de Gil Amâncio, interpretado durante a cena.

tecnologias que nos proporcionaram estar aqui hoje contando essas histórias (AMÂNCIO, 2022).

Figura 20 – Cena VII. Animação sobre ancestralidade, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

No tempo espiralar os portais, a performance circunscreve e grafa no corpo e no tempo/espço a memória. Uma inscrição das experiências feitas pelo corpo, pela voz, pelo gesto. Pensando o conceito espiralar como uma episteme do conhecimento africano e afrodiáspórico, em que passado, presente e futuro, inscrições do tempo, performam entre si sem uma linearidade, sem rigidez. Essa epistemologia é fundamental para se pensar as encruzilhadas e os rituais, e também para se pensar o corpo como lugar presente da memória, em que ancestralidade e modernidade caminham juntas para a compreensão das questões cotidianas, artísticas ou não, sagradas ou não. O ritual aparece como uma unidade de pertencimento e a espiral como uma imagem que se refere à energia dinâmica da vida, que intercepta os campos sociais, culturais, morais e éticos de uma comunidade. Conecta os indivíduos num mesmo tornado de acontecimentos e ao mesmo tempo deixa seus planos sempre abertos para a transformação, Tavares (2020).

Espiralar é o que, no meu entendimento... visam contribuir para a ideia de que o tempo de ser ontologicamente experimentado como movimentos de reversibilidade, dilatação e contenção, não linearidade, descontinuidade, contração e descontração, simultaneidade das instâncias presente, passado e futuro, como experiências ontológica e cosmológica que têm como princípio básico do corpo não o repouso... mas sim o movimento. Nas temporalidades curvas, tempo e memória são imagens que refletem (MARTINS, 2021, p 23).

A performance espiralar de Gil Amâncio é um momento de reflexão sobre a afrodiáspora, em que toda essa arte que estamos aqui fazendo hoje só nos foi possível por esses artistas, pensadores, cientistas que vieram nos navios negreiros. Seu canto, em diálogo

com as imagens, conduzem a energia do transe e do ritual, uma saudação ao Atlântico Negro e aos ancestrais, uma reverberação do conhecimento incorporado, suas práticas, vivências e memórias na construção de um futuro possível. As práticas corporais seriam umas das ferramentas conceituais mais aguçadas para perceber os lugares da diáspora africana e uma expressão do conhecimento incorporado, isto é, do intenso depósito de intuição, emoção, sentimentos e pensamentos ordenados por meio das práticas corporais, Tavares (2020)

3.10 Cena VIII - Rito de libertação

Figura 21 – Cena VIII. Rodrigo Pinheiro e Mascote, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

Nesta cena, trazemos [o espetáculo], vamos dizer assim, para o real. A conexão se dá mais rápido, com uma discussão do corpo máquina. Uma coisa que o break³² traz, que tem a ver com a máquina, dos movimentos ali quebrados: um movimento, um corpo entra no outro e vai criando como se fosse uma máquina. Ao mesmo tempo em que tentam moldar o nosso corpo com o trabalho, revertermos isso, nos libertamos quando pegamos esse movimento e dançamos esse movimento. Nesse sentido, o breakdance é um rito de libertação desse corpo que é escravizado, que é transformado em máquina para trabalhar, fazendo parte de uma engrenagem. De repente, ele se rebela contra essa força que vai tentando fazer com que o corpo seja moldado. Vamos explicitar não só com o movimento, mas quando tem o texto que fala da polícia, repressão... se explicita. É uma cena que mostra como encontramos caminho para nos safar dessas tentativas de aprisionamento (AMÂNCIO, 2022).

São dois corpos distintos, de movimentação, estrutura, e eles se comunicam o tempo inteiro. Interessante porque eles fazem ressignificações de momentos, improvisam. O Rodrigo em um momento simula um revólver e, de repente, a arma fica fluida e vira uma outra imagem. O tempo inteiro em cena eles vão ressignificando.

³² Break, movimentos curtos com pausas, parte das danças robotting e popping, que utilizam contrações musculares e mimeses com robôs para construção da performance.

Figura 22 – Cena VIII. Rodrigo Pinheiro e Mascote, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

[A cena] parte de uma movimentação que é muito quebrada e vai entrando a movimentação do quadril traz uma linguagem mais malandra, gingada, hackeando os códigos coloniais... Uma inversão dessa dureza, só é possível pela ginga. A ginga está na rua, em qualquer lugar, no embate, encontrando saída no dia a dia. Não há um isolamento para poder mudar, a mudança ocorre no momento presente, no meio da confusão! (AMÂNCIO, 2022).

Nos interessa aqui a dimensão do ritual na vida social, rito de libertação desse corpo que é escravizado, que é transformado em máquina pra trabalhar, fazer parte de uma engrenagem, conceituação do drama social, aqui pensados através da afrodiáspora, sendo ele a expressão de desequilíbrios e paradoxos inevitáveis. Para Turner (1968), os dramas sociais pretendem ligar a compreensão do processo social à estrutura social. “[...] Representam uma complexa interação entre padrões normativos estabelecidos no curso de regularidades profundas de condicionamento e da experiência social e as aspirações imediatas, ambições ou outros objetivos e lutas conscientes de grupos ou indivíduos no aqui e no agora” (TURNER, 1996, p. 21 - 22 apud CAVALCANTI, 2020, p. 29). Interação complexa entre culturas que permeiam a diáspora e se reconfiguram a partir das encruzilhadas, a performance portanto se estabelece durante o encontro de práticas que se diferem e se mesclam por sua vivência compartilhada. O corpo negro portanto performa não somente no sentido estético e do belo, mas durante toda sua existência, transpondo através do corpo caminhos para se safar dessas tentativas de aprisionamento cotidianos, repensar portanto a imagem do navio — Atlântico Negro — como um sistema vivo, microcultural e micropolítico em movimento, Gilroy (2001). Performar no cotidiano, o *rito de libertação* é a noção evocada por Gil quando a movimentação se transforma de um corpo com pouca fluidez e domínio de seus movimentos

corporais para movimentos expansivos, polirritmias, que trabalham na sobreposição de ritmos diversos. Aqui o conceito de *ginga*, reverbera na corporeidade na linguagem, a *ginga* como ferramenta cognitiva que opera uma resistência política cotidiana, e modela e administra o entendimento e o sentimento do mundo, da vida, encontrando saídas para situações complexas, Tavares (2020).

Dessa maneira, inferir e interpretar o possível mapeamento radial e a relação que o tropo “*Ginga*” estabelece com as práticas e movimentos corporais em performances e rituais no Brasil permite que constatamos que a prática do uso de “*Ginga*” relaciona-se aos movimentos gestuais específicos de resistência cotidiana na Diáspora Africana que, de certo modo, colaboram a definição de estilos e ritmos de vida. (TAVARES, 2010, p. 62-63)

A performance dialoga portanto com as projeções de engrenagens e sonorizações mecânicas. Posto o tema a dramaturgia é construída pela improvisação de Rodrigo e Mascote, que perpassam por diversas situações cotidianas e pelo encontro desses performers que ora dançam sozinhos, ora se encontram e reverberam a energia que o encontro traz. As mudanças de energia nas movimentações são fluídas, o que permite que o espectador seja conduzido durante a performance a livres associações com vivências e memórias.

3.11 Cena IX - Reúne tudo. Junta todo mundo ali.

*Dizem que certa vez Orunmilá veio à Terra
acompanhando os orixás em visita a seus filhos humanos, que já povoavam este, já trabalhavam e se
reproduziam.*

*Foi quando ele humildemente pediu a Olorum-Olodumaré
que lhe permitisse trazer aos homens
algo novo, belo e ainda não imaginado,
que mostrasse aos homens a grandeza e o poder do Ser Supremo.
E que também mostrasse o quanto Olorum
se apraz com a humanidade.*

Olodumare mandou trazer aos homens a música, o ritmo e a dança.

*Olodumare mandou Orunmilá trazer para o Aiê os instrumentos,
os tambores que os homens chamaram de ilu e batá,
os atabaques que eles denominam rum, rumpi e lé,
o xequerê, o gã e o agogô e outras pequenas maravilhas musicais.*

*Para tocar os instrumentos, Olodumare ensinou os alabês,
que sabem soar os instrumentos que são a voz de Olodumare.
E os enviou, instrumentos e músicos, pelas mãos de Orunmilá.*

*Quando ele chegou à Terra, acompanhando os orixás
e trazendo os presentes de Olodumaré,
a alegria dos humanos foi imensa.
E, agradecidos, realizaram então
a primeira e grande festa neste mundo,
com toda a música que chegara do Orum como uma dádiva,
homens e orixás confraternizando-se com a música e dança recebidas.
Desde então a música e a dança estão presentes na vida dos humanos
e são uma exigência dos orixás quando eles visitam nosso mundo.*

(PRANDI, 2001, 446-447)

A cena de encerramento do espetáculo estimula o encontro de todos os dançarinos, dividindo o palco em performance: exercício do encontro, das encruzilhadas e do fazer coletivo na apropriação do espaço cênico. A dramaturgia proposta segue o pensar da diáspora africana no cotidiano. A sonoridade utilizada são ruídos da cidade. Inicia-se sem projeções, tela em branco, o caminhar proporciona os encontros. Os grafismos aparecem transformando a caixa cênica e os corpos-tela dos dançarinos, as encruzilhadas inserem o coletivo em cena, a partir da performance coletiva. A percussão realizada por Gil se torna mais presente e sobrepõe os ruídos da cidade, o grafite eletrônico marca o território de um fazer e pensar coletivo que se estabelece.

As movimentações se tornam fluidas, os momentos de interação intercalam entre todos juntos executando um mesmo passo e apresentações individuais, em duplas e trios. Há a batalha, de um dançarino mostrando ao outro seu vocabulário de movimentos, cena desenvolvida através da improvisação. Essas trocas culminam no exercício da ginga, da improvisação, e na terreirização do espaço a partir do encontro desses corpos afrodiaspóricos que circunscrevem o espaço através de sua presença e movimentação. A ancestralidade no tempo presente caminha pela espiral dos saberes e é atravessada pelos estímulos ali apresentados.

Podemos, assim, conceber a performance ritual não apenas como inscrição do corpo nas espacialidades, mas como projeção do espaço em uma temporalidade que o espelha. As movências das danças mimetizam essa circularidade espiralada, quer no bailado do corpo, quer na ocupação espacial que o corpo em voleios sobre si mesmo desenha... Em outras palavras: o tempo, em sua dinâmica espiralada, só pode ser concebido pelo espaço ou na espacialidade do hiato que o corpo em voltejos ocupa. Tempo e espaço tornam-se, pois, imagens mutuamente espelhadas (MARTINS, 2021, p. 88).

Começamos o espetáculo com a história da criação do mundo segundo os Bambaras e terminamos com a história dos povos iorubás que conta sobre a viagem de Orunmilá quando vem visitar as pessoas e Olorum pede pra ele levar do tambor e da festa, que é o que reúne a aldeia, para celebrar a vida! É a cena que celebra esse encontro de Orunmila com as pessoas na terra. A cena começa com vocês se encontrando ali no palco e depois vão para a plateia, e traz as pessoas para o palco e ali juntos celebramos a vida!!! (AMÂNCIO, 2022).

Figura 23 – Cena IX. Wallison Culu; Leandro Belilo; Mascote, espetáculo Blacktronic

Fonte: Registro de Teatro Marília, BH/MG, 2011.

A cena é a celebração dos momentos festivos que fazem parte das práticas culturais da diáspora africana. Através desses momentos de celebração que construímos enquanto indivíduo, enquanto coletivo os espaços para o exercício da liberdade, de tomada de posse do corpo e de *hackeamento dos códigos coloniais*. É nesses territórios que criamos novas tecnologias. Essa cena final se assemelha com a primeira cena. Pois na primeira cena estão os pontos dissipados, em vários momentos, e então eles se juntam, essa força fica circulando, e dissipa de novo e ele recolhe tudo para dentro. Agora há o encontro dessas energias individuais, o compartilhamento e a troca fica muito potente, cresce, dissipa e vai para a plateia e vem essa energia toda para cima do palco, aquela energia circulando e de repente ela condensa e acaba, fim!

Reverberar os conceitos trabalhados durante o processo de criação do espetáculo, propõe um mergulho no dinamismo sobre o diálogo entre as práticas afrodiaspóricas. A importância dos rituais, festas e cerimônias na estruturação e preservação dos saberes ancestrais a partir de corpos contemporâneos que rompem a linha de espaço-tempo através de suas performances espirais no cotidiano e suas manifestações religiosas e culturais. O fazer coletivo como episteme estruturante da diáspora africana, valorizando as múltiplas especialidades e suas hibridações.

4 CAPÍTULO III

4.1 Blacktronic e seus desdobramentos

Este exercício do pensar coletivo, que tange o pensamento das culturas de matrizes africanas e da afrodíspora, estruturado aqui como texto, é fruto dos diversos encontros que denomino como mergulhos na casa de Gil Amâncio, em seu quintal e em seu acervo. A generosidade com a qual ele compartilha suas experiências e conhecimentos e nos propõe a vivência a partir do corpo, foi o que permitiu o surgimento do espetáculo Blacktronic.

Durante esses mergulhos, sempre me permito estar aberta para receber os atravessamentos que experimento, quando me inseri no Coletivo Black Horizonte eu tinha apenas dezenove anos, era a mais nova do coletivo, já possuía uma evidência grande dentro do hip hop, por ter começado bem jovem e por ser, naquela época, uma das poucas mulheres que batalhavam, o ambiente que ainda hoje é muito masculino, em 2010 era bem mais restrito, por estar neste nicho muito masculinizado, característica que também já fazia parte da minha identidade, me interessar por atividades categorizadas mais masculinas, e claro por ser bastante imatura em diversos aspectos, condicionei minha mente e minha dança para uma forma de execução limitada, não me permitia ir além, pois acreditava que sairia daquele ambiente onde me considerava pertencente.

Os primeiros contatos com a arte multidisciplinar de Gil Amâncio e suas propostas foram avassaladores para mim, processo de desconstrução, fui através dos estímulos e exercícios me permitindo experimentar novas formas de olhar e compreender minha evolução a partir desses lugares de desconforto. A improvisação é algo muito importante dentro das manifestações artísticas do hip hop, seja na rima, na dança, dj, graffiti, é uma característica de extrema valia em seus integrantes, as batalhas são essencialmente uma disputa de improvisação, portanto a improvisação já era algo muito familiar para mim, porém improvisar sem ser com o intuito da batalha, era a dificuldade, durante a minha performance eu tinha sempre o objetivo de demonstrar o vocabulário de dança para o outro, e pouco me permitia experimentar os momentos de transe em que estaria de corpo presente para trocas mais ricas e mais profundas, Blacktronic me proporcionou isso.

Uma escuta do corpo, respeito com o outro, com o espaço, um diálogo com o tempo, entrar em transe era algo muito comum nos ensaios, a proposta de Gil era sempre que entrássemos num mergulho intenso de pesquisa com nós mesmos e coletivamente, o desconforto inicial começava a sumir e dava espaço para novas possibilidades de criação,

além disso as extensas conversas que tínhamos sobre os processos encontrados durante a improvisação, me proporcionaram reflexões muito profundas acerca do corpo em performance e o quanto ele carrega das nossas experiências, ele realmente dança o que é, o que você vive, esse conceito eu não aprendi nos livros.

A partir dos momentos de mais escuta com Gil, para ouvir sobre as mitologias dos orixás e compreender mais sobre esse conhecimento que me eram estranhos ainda, eu não havia tido contato com religiões de matrizes africanas ainda, em minha família a religiosidade não era algo que importava, esse novo saber, novo lugar, me instigava e trazia curiosidade intensa ao processo de criação, o fato de representarmos cada um, um orixá, elevava a experimentação, nos transportava para a dramaturgia e o exercício de costurar os conceitos e assuntos que trabalhamos juntos, as indagações de como representar um orixá através do hip hop, injetava na performance um poder incrível de criação e recriação de conceitos já existentes. Sempre me interessei muito pelo aprendizado em si, pelo desafio de aprender algo novo e Blacktronic só alimentou isso em mim.

Percebi na graduação que gostaria de discutir sobre o hip hop no meio acadêmico, justamente por não perceber reflexões sobre as danças urbanas, e querer continuar o desenvolvimento desse tema, mas alcançando outros locais de discussão me levou ao reencontro com Gil Amâncio. Esta pesquisa foi um desafio, reviver as emoções, experiências descobertas, foi revelador mais uma vez, tínhamos dimensão que estávamos criando era algo com grande poder, que carregava muitas reflexões e conceitos, mas voltar à essa pesquisa onze anos depois revelou pontos de observação novos e novas ramificações dos conceitos utilizados naquela época.

Nesta pesquisa etnográfica me permiti estar ausente em alguns momentos e evidenciar as falas de Gil, das teorias e dos outros integrantes do Coletivo Black Horizonte, percebi que realmente existiam diversas versões sobre Blacktronic a partir de cada encontro e experiência com ele. Encontrar as teorias sobre performance e ritual também foi um mergulho durante o processo de pesquisa, é algo tão profundo, cheio de conceitos e ramificado que não caberia numa dissertação, Blacktronic realmente é um negócio que a cidade ainda não entendeu o que é, esse processo só me fez ter certeza disso. No presente capítulo pretendo trazer essas outras experiências e vozes que habitaram e são habitadas por Blacktronic ainda, suas inquietações e o que reverberaram durante o desenvolvimento do espetáculo, alguns textos que trouxeram a Gil, inquietações e novas reflexões sobre arte negra.

O mergulho em transe em todas as cenas do espetáculo, através das pesquisas dos vídeos de ensaios no terreiro de Gil Amâncio e vídeos do espetáculo causaram em mim uma

curiosidade imensa sobre o que atravessava Gil e os demais integrantes do coletivo. Como todo trabalho etnográfico, a busca pelas conexões é intensa e cada vez mais profunda nos assuntos e conceitos que transpõem uma investigação, pois tratamos na etnografia com muitas subjetividades e individualidades. Nas entrevistas com Gil per passamos por diversos assuntos e conceitos que durante os ensaios, utilizamos destes para os estímulos em jogos de improvisação, para além disso, dessas inquietações, perguntei a Gil o que ele estava lendo e assistindo na época que o estimulou além de suas experiências coletivas.

Gil me apresentou uma série de artigos que estavam postados em um blog, não disponível mais online, mas que Gil fez questão de baixar e guardar todos na época, pensar Blacktronic através dessas leitura foi interessante, vislumbrar por outros pontos de vista, identificar conexões entre as práticas, entre as falas de Gil, entre cenas do espetáculo foi muito importante para pensar conceitos que trazíamos em cena. Além desses artigos, neste último capítulo teremos as reflexões de Gabi Guerra e Tatu Guerra, filhos de Gil que estavam também pesquisa a arte negra e tecnologia, assim como Wallison Culu, Mascote e Rodrigo Pinheiro, dançarinos intérpretes do espetáculo que contam as vivências e encruzilhadas que os levaram a pesquisa da corporeidade apresentada em Blacktronic.

Acredito na importância de passarmos por esses assuntos já tratados nos capítulos anteriores e repensar as conexões e hibridismos resultados da diáspora, essa reflexão sobre a afrodiáspora em Blacktronic, como Gilroy (2001) discute como a diáspora africana é um rompimento de teorias culturais e sociais, reconceituando epistemes acerca da arte, performance, dança, cultura de uma forma geral. A representação negra nas artes ainda são carregadas por uma visão e críticas muito ocidentais, pressupõem que artistas africanos ou afrodiáspóricos estejam pensando a forma de fazer arte ainda literalmente como interlocutores de seus ancestrais, de manifestações sociais ou simbologias muito presentes, o que não deixa de ser a essência de suas obras ou práticas, porém como artistas contemporâneos, eles se apropriam e ressignificam para o cotidiano em que vivem e presentificam suas experiências e realizações, retomando Gil Amâncio “sempre busquei pensar a arte africana para além só do tambor, essa visão que se tem da África como uma coisa primitiva, de raiz... sempre tive curiosidade na tecnologia” (AMÂNCIO 2022).

4.2 Investigações do corpo e a tecnologia na dança

Em 2007 eu criei um espaço chamado *NEGA*, que era o Núcleo Experimental de Arte Negra e Tecnologia, sempre busquei pensar a arte africana para além só do tambor, essa visão que se tem da África como uma coisa primitiva, de raiz... sempre

tive curiosidade na tecnologia. Eu comecei a estudar e fui tendo oportunidade de assistir algumas coisas que achei incríveis, por exemplo, o jogo de búzios, são 16 Búzios, são 16 orixás que subdivididos em 16, dão 256, que são as 256 Odus, as histórias... Quando olhamos para o protocolo do MID, que é uma interface de comunicação do computador, ela é feita com 16 canais que se multiplicam em 256 canais, comecei a ver que o pensamento digital estava também presente na África. Não é só o pensamento analógico. nesse espaço comecei a fazer pesquisas em livros, na internet, coisas sobre isso. Em 2010, o Mascote, um dançarino de danças urbanas, me propôs fazer uma performance para uma mostra chamada “Um dois na dança”. Achei que seria uma oportunidade de começar a pensar sobre tecnologia com a dança. Eu convidei o Mateus, temos o DJ que é com os discos e começou a surgir com as novas tecnologias o VJ, que trabalhava com a imagem, poder manipular imagens em tempo real. Tínhamos também a Gabi, minha filha, que é das artes visuais, foi um momento que pensamos, vamos aproveitar essa proposta do Mascote e vamos fazer algo buscando essa relação das danças urbanas com a tecnologia. Porque as danças urbanas... Já era essa dança que vem da África, da diáspora, mas que tem a música eletrônica, o DJ, e essa própria movimentação urbana. Ela traz uma outra proposta para a cena. Começamos a nos reunir aqui em casa para pesquisarmos o que seria essa conexão da tecnologia da imagem, do som digital com os tambores e com a dança, construímos a partir disso o Ponto Riscado. Fomos buscar na umbanda as referências sobre os pontos riscados³³, faremos esses pontos riscados como um grafite eletrônico. Gabi, que é das artes visuais, desenvolvemos então um software que permitia que ela fosse desenhando na tela em tempo real com Mascote se movendo. Estávamos criando essa conexão do desenho dela, a linguagem da dança de rua, junto a música eletrônica, o grafite, começamos a investigar esse universo. O Ponto Riscado vem também de uma pesquisa do Mascote dentro da Umbanda, das benzedeadas, dos gestos... Fomos trabalhando essa gestualidade, trazendo ela para a coreografia e surgiu o Ponto Riscado, que era uma performance de 12 minutos. Tivemos um ótimo retorno do público, era uma inovação em Belo Horizonte, tanto no campo da dança e da dança negra, a utilização de projeção em tempo real. Porque o uso do vídeo, pronto, projetado é uma forma, agora você manipular o vídeo durante a cena e dialogar com o dançarino, isso não existia, o que causou muito impacto na cena. (AMÂNCIO, 2022.)

A proposta de recriar os mitos a partir de vários corpos que traziam consigo informações diversas de culturas afrodiáspóricas e através das ligações entre arte negra e tecnologia, utiliza-se dela para construir novas possibilidades de leitura e de experimentação entre a tecnologia ancestral e uma nova leitura futura. Essas perspectivas são facilmente observadas nas cenas de Blacktronic, a tecnologia ancestral da mitologia dos orixás, o jogo de luzes e sombras e ocasionaram inúmeras leituras e estimulavam ao transe, os grafismos, projeções nos corpos, corpo-tela, que oscilavam entre o real e virtual, a música eletrônica e orgânica simultaneamente com as vozes de Gil ecoando e interagindo entre as cenas. Uma experiência de mergulho, de transe, que faz emergir reflexões acerca dos conceitos já absorvidos ou apresentados pela primeira vez naquele dado momento, a performance e o

³³ Os pontos riscados na Umbanda são compostos de símbolos que têm o poder de chamar as entidades, esses desenhos são a assinatura das entidades, já que a combinação de símbolos (setas, cruzeiros ou círculos) identificam a entidade que será chamada. Na Umbanda os pontos riscados são compostos de vários elementos representados por desenhos que representam as vibrações, objetos e elementos ao trabalho. O ponto riscado além de representar a entidade, também é utilizado complementarmente na realização de trabalhos.

ritual como ponto de partida do encontro, da encruzilhada, pois o corpo em performance restaura, expressa e, simultaneamente, produz conhecimento, grafado também na memória do gesto, Martins ainda afirma que

nas encruzilhadas dos saberes que transitam com os povos das diáspora, a memória desse conhecimento foi transportada das Áfricas às Américas pelas práticas corporificadas. Nelas, em seu aparato - falas, cantos, textos orais, linguagens, rítmicas das sonoridades, gestos bailarinos, movimentos coreográficos, figurinos, adereços, objetos cerimoniais, adornos, luminosidades, inscrições peculiares, espacialidades, cortejos, festejos, compartilhados - e em sua cosmopercepção filosófica e religiosa, reorganizam-se os repertórios epistemológicos, textuais, históricos, sensoriais, orgânicos e conceituais da longínqua, mas transcriada, África, as partituras dos seus saberes, o corpo alterno das identidades recriadas, os retalhos de lembranças, reminiscências e esquecimentos incompletos, a gramática de afetos compartilhados, o corpus, enfim, da memória que clica e atravessa os tormentos resultantes das travessias pelo Mar-Oceano e por todas as encruzilhadas (MARTINS, 2021, p. 208).

O coletivo se forma através dos encontros, encruzilhadas, por meio desse criou-se o espetáculo, foram as inquietações desses corpos que compunham Blacktronic, o motivo pelo qual ele se construiu, colaborações individuais, coletivas, estímulos, jogos, tudo o que cada um trazia de bagagem consigo e estava disposto a compartilhar com o outro, momento de corpo presente, atento e criativo. A partir do pensamento poli, múltiplo, não linear, as questões da corporeidade a ser trabalhada durante a transmissão de saber, durante o rito, o transe foram ganhando forma, para tal trago as experiência vivenciadas por meus colegas de palco e vida, experiências e estímulos esses que foram compartilhados através de Gil Amâncio. Retomando a ideia de Gil, as encruzilhadas como estética do encontro, momento este do corpo presente para compartilhamentos, esse encontro de corpos e saberes se estrutura como episteme, além da improvisação como ponto de partida das vivências afrodisíacas e das criações artísticas.

Figura 24 – Dançarinos do espetáculo Blacktronic

Fonte: Arquivo Pessoal da autora- Leandro Belilo; Mascote; Rodrigo Pinheiro; Wallison Culu; Lola Peroni

Naquela época eu já tava pesquisando a ideia *Que Corpo Negro é esse?*, onde estava tentando descobrir possibilidades por meio dos trabalhos que eu já havia participado dentro da SeráQ? com outros artistas, buscando também essa vivência com outras danças. Coincidiu na época um edital, se eu não me engano, acho que foi de Senegal, eles estavam selecionando trabalhos solos, convidei Gil para me direcionar nesse processo, eu tinha certeza apenas sobre o tema, ideia do corpo negro em cena, trazendo toda diversidade dos lugares que estava vivenciando. Eu joguei a proposta para o Gil, ele aceitou e começamos a buscar essa referência negra em cena com outras danças, durante esse processo de provocação, Gil se lembrou do trabalho que eu havia realizado com o Rodrigo Pinheiro. Em um dos ensaios, Gil arrumou diversos tambores e me propôs começar a dançar, improvisação. Através das movimentações que trouxe naquele momento, influências de várias danças, encontramos referenciais que construíram o trabalho solo Ponto Riscado, onde falamos da ancestralidade, origem da família, do Candomblé, Samba, Pagode. Eu já tinha a influência do samba no pé muito forte dentro do meu corpo, então começamos a discutir sobre a questão negra, da benzedeira, e pegamos o elemento, o ponto riscado, utilizado dentro do candomblé, Gil foi me estimulando através da história, da teoria sobre o ponto riscado, e eu provocava através das movimentações, eu jogava com ele, dançava. Gil sempre em cena também tocando, e surgiu a proposta de inserir Gabi e Tatu Guerra, que jogavam com elementos que estávamos pesquisando, através da arte e VJ, fomos experimentando durante as apresentações no Rio de Janeiro, essa interação e a medida que fomos experimentando, o trabalho foi crescendo. Quando voltamos para Belo Horizonte, Gil já estava com a ideia de inserir novos conceitos, voltamos aos estudos, agora sobre os elementos fogo, água, vento, a partir do pensamento africano, mas também da afrodiáspora, entramos em reflexões sobre o que significa e o como representar esses elementos da natureza (MASCOTE, 2023)³⁴.

Ponto riscado, o trabalho solo dirigido por Gil Amâncio, foi uma prévia do que viria a ser Blacktronic, as experimentações tecnológicas iniciaram-se durante o processo de construção do solo, Gil é uma mente inquieta, sua performance está sempre em constante recriação e reformulação, o conceito de corpo presente, atento e ativo é algo muito pungente em suas pesquisas e práticas, ao mesmo tempo em que era estimulado, desafiado, o processo de criação e os ensaios, se tornam laboratório, local de experimentação. A performance proposta por Mascote sobre pensar o corpo negro em cena, abre uma pesquisa no tempo espiralar, pensar a ancestralidade, os ritos que trouxeram esse corpo até o tempo presente, como os saberes e a tecnologia africana se hidrizaram com a diáspora e como corpo negro vive o momento presente através das novas reformulações, adaptações e manifestações, e conversar com o futuro, sobre onde o corpo negro quer estar, utilizar as tecnologias presentes para esse salto, proporcionar recriações.

³⁴As informações e citações referenciadas a Dewson Mascote (2023) foram extraídas das entrevistas exclusivas para este trabalho. O material completo das entrevistas está no apêndice desta dissertação.

Pode-se entender por teatro negro um teatro que fale, na sua dramaturgia, da situação do negro; como também pode ser entendido apenas em função da presença do ator em cena, ou, ainda, pelo simples fato de o diretor ser negro. Ora, dependendo da concepção adotada, surgem diferentes formas de realização de teatro negro. Uns acentuam os aspectos do discurso militante, outros que valorizam a presença do corpo negro em cena, a importância da religiosidade e das manifestações artístico-culturais negras (DOUXAMI, 2002, p. 361).

Compreender, portanto, o conceito de performance e rito, se faz importante para alinharmos a teoria ao conhecimento empírico, poder mergulhar através da mentalidade de Gil na compreensão de Blacktronic, possibilita o acesso aos conceitos que foram sendo desenvolvidos e descobertos durante o processo de criação do espetáculo, através do encontro com diversos materiais, porém perceber e redirecionar o olhar para os demais integrantes, os elementos que traziam e como estimularam Gil a aprofundar e a costurar conceitos, se torna fundamental para compreender como o trabalho coletivo é ponto de partida nos pensamentos e práticas afrodiaspóricas, o conhecimento se constrói pelo coletivo e por ele é fundamentado. Rodrigo Pinheiro em nossa conversa sobre o espetáculo, me disse o quanto era impulsionado pelos encontros durante sua trajetória, a cada encontro uma nova reflexão e um novo mergulho para pesquisa, indaguei como Blacktronic tinha impactado sua investigação do corpo e como foi a elaboração de sua performance para estar com o Egun no palco.

Eu me senti muito confortável, principalmente com as danças circulares, danças sagradas, você fica girando grande parte do tempo, era mais complexo porque havia um pano enorme e pesado. Dominar a cena, o personagem, e dominar o roteiro, foi um pouco mais difícil, até entrar no meu corpo para eu poder dominar esse era o desafio. De início eu usei movimentos que tinha mais propriedade e depois eu comecei a arriscar mais, fui me desprendendo da ideia de que aquilo era uma dificuldade, se eu acreditasse que era uma dificuldade eu também não conseguiria entender e também não conseguiria me conectar com a história e nem com a ideia do Egun! O que é o Egun? o que faz? Como se desenvolve? um processo... até porque o Egun, ele tem uma vestimenta que não é um pano, é uma outra coisa, entender que é até sobrenatural, existe a história e existe eu aprimorar meu corpo com a inteligência suficiente para dar força ao personagem. Para mim, isso era algo a se entender e a se jogar, tanto que ficou mais tranquilo a partir das práticas, quando foi ficando mais tranquilo eu fui tentando comigo mesmo dificultar o personagem, para achar outras movimentações, que eram movimentações das minhas ideias, eu não vou dançar hoje do mesmo jeito que eu dancei ontem, com os mesmos problemas, com os mesmos pensamentos, porque esse Egun, ele tem que ir ganhando força, mesmo que eu repetisse outras coisas a minha força de dança ela tava em um outro caminho para atingir ou alcançar esse voo, nessa ideia do Egun, nessa ideia do personagem, eu tenho muito disso até hoje assim, não se colocar num lugar passivo. Eu fiz uma imersão com a Dudu Herrmann e minha cabeça virou ao contrário, eu chegava com um corpo e ela botava a mão no meu ombro e falava, calma! Para! Ouve o coração, percebia que eu já tinha treinado muito isso, mas o corpo queria jogar o movimento muito rápido, tive que voltar lá atrás, lugar que eu estava me esquecendo, até no balé clássico, ou seja era me conectar com esse meu Egun, eu ainda to tentando achar ele até hoje, processos de vida, hoje eu sou uma outra pessoa. Sempre com os processos investigativos com minhas duas filhas

(PINHEIRO, 2023).³⁵

As percepções acerca das investigações do corpo durante a imersão da dramaturgia, personagem eram um exercício de transe profundo, quanto mais se descobria nossas movimentações e novas possibilidades, os processos em performance e no terreiro, local dos ensaios e conceito levado ao palco se desenvolviam. Esses mergulhos aconteciam pelos diversos estímulos a que éramos confrontados no jogo de improvisação, o que me lembra o conceito de *cosmopolipercepção* utilizado por Gil Amâncio.

Porque a cultura ocidental, é centrada na visão, o som entra, mas ele é pano de fundo. A cosmovisão, quando você está em sala de aula, você vê o professor escrever, tudo visual, o livro, o aprendizado se dá pela leitura a partir da visão, do quadro, a visão do professor, mas a audição não damos tanto valor. Então a maneira como o professor fala, o ritmo que ele fala, a tonalidade, nada disso é cuidado para que esse processo tenha maior impacto sobre quem está aprendendo, então a nossa cosmovisão ela é muito centrada, apesar da audição estar presente! No terreiro para nós a visão, a audição, o tato, o cheiro, aliás aprendemos que são cinco sentidos, mas nós temos muito mais do que cinco sentidos, então para as culturas afrodiáspóricas temos uma *cosmopolipercepção*, uma percepção poli, percepção que eu escuto o vento, se a terra está molhada eu sei o cheiro, eu sei quando chove, eu sei quando venta, pela polipercepção. Em todo ritual no terreiro você tem comida, tem dança, visualidade, som, todos os sentidos são trabalhados num ritual, você não faz só um ritual de palavra, o fato estarmos aqui no Blacktronic no terreiro aberto, procuramos muito essa polipercepção, o que era a percepção para que esse transe, para que esse jogo acontecesse, não era questão de você memorizar uma coreografia, mas você tinha também que perceber o que o outro estava fazendo, através do movimento, como te provoca com o som, como te provoca com o movimento, como se provoca com a imagem? Porque nada ali era apenas pano de fundo. (AMÂNCIO, 2022)

4.3 O sampler nas tecnologias do uso do corpo

Um espetáculo que acontece em um ambiente intermídia e que busca a conexão entre humanos e máquinas. Em Blacktronic as tecnologias de uso do corpo, da voz e do som presentes na arte negra contemporânea e as tecnologias digitais de áudio e vídeo são a materialidade para a recriação de narrativas míticas do Atlântico negro e a experimentação das relações entre corpo/ máquina, som/ movimento, dimensionalidades e polifonias visuais e sonoras.

³⁵ As informações e citações referenciadas a Rodrigo Pinheiro (2023) foram extraídas das entrevistas exclusivas para este trabalho. O material completo das entrevistas está no apêndice desta dissertação.

Figura 25 – Programação Verão Arte Contemporânea, espetáculo Blacktronic

Fonte: Belo Horizonte-MG, 2011.

A música, de grande importância em ritos diversos, veículo de comunicação, está presente em Blacktronic com o interesse aprofundar as ligações entre os tambores, instrumentos ancestrais com a tecnologia, entender como ela se comunica sendo ancestral e contemporânea, como elemento aglutinador da cultura juvenil é o principal bem cultural apropriado e consumido, sendo, nesse caso, um elo entre as novas tendências socioculturais e políticas. Hari Kunzru em seu artigo *A música é a mensagem*, um dos artigos pelo qual Gil estava sendo atravessado, discutia sobre a relação da música com a cidade, com o cotidiano, com a tecnologia disponível e como Jeff Mills, produtor e DJ, utilizava dessas ferramentas para ressignificar a música.

Para uma cultura musical dominante que está acostumada a tratar álbuns como "obras", objetos invioláveis que contêm algum tipo de essência artística, a concepção de Mills sobre música pode parecer estranha. "Depois que faz o álbum", ele diz, "você põe a ideia nas mãos do DJ e é ele quem decide remodelar essa mensagem no momento mais oportuno ou da melhor forma." Ele parece pensar a obra musical como processo, como fluxo de informação, abrindo um canal entre produtor e público dançante (KUNZRU).³⁶

Pensar a obra como processo, fluxo de informação e canal entre o artista e o público foi a proposta de Gil durante a construção de Blacktronic, a prática do sampler, é preciso compreender o *sampling*; como estética artística do Hip Hop e o Rap situam-se entre o limite da apropriação rítmica e sonora e a dialética da criação artística. Isto porque, o artista faz uso

³⁶ Algumas das citações apresentadas neste capítulo, fazem parte de acervo de Gil, sendo arquivos sem uma orientação de página ou data muitas vezes, porém de grande relevância para o diálogo entre os conceitos de Gil Amâncio e suas referências de estudo, para tal, nos momentos dessas citações irei me referir apenas como "acervo Gil Amâncio" em nota de rodapé.

da técnica de seleção e combinação de inúmeros trechos de músicas já gravadas para produzir uma nova, Sem entrar em pormenores, essa estética age como uma reciclagem de elementos culturais da linguagem popular e da ancestralidade negro-africana. O que durante o processo de construção coletiva do espetáculo era um ponto estrutural, a seleção e combinação de inúmeros conceitos de referências afrodiáspóricas, urbanas, tecnológicas para produzir uma nova forma de contar sobre a mitologia dos orixás e transpor práticas essencialmente urbanas para uma performance em palco.

Samplear é um conceito criado na afrodiáspora, circunscrito aqui por meio da cultura hip hop, durante o espetáculo não estávamos apenas sampleando uma música, fizemos isso como um todo durante o momento performático, músicas através da pesquisa de Gil entre a tecnologia e o tambor, imagens através da técnica de VJ, inspirações artísticas nas artes plásticas com as pesquisas de Gabi Guerra, cada dançarino por meio de sua pesquisa individual trazia consigo influências muito bem estabelecidas. Durante o processo, o que mais surpreendia é que Gil estava imerso nele também, era ele o diretor artístico, o ensaiador, o griot, o mestre, mas estava ali corpo presente disposto a ser atravessado e entrava no jogo, recriava, improvisava, de acordo com as encruzilhada que os outros integrantes propunham ali no momento de cena.

O *sampling* torna-se um desafio para o entendimento e teorização da arte, pois desde o período clássico têm-se que a obra de arte ou a manifestação artística são construções orgânicas e integradas a um todo, no qual sua unificação não se pode modificar, pois romperia a coesão existente na obra por meio da mistura e junção de estilos. Entretanto, essa ruptura da suposta coesão existente na organicidade da obra de arte não é levada em conta pelo Hip Hop e o Rap. Unindo rupturas de organicidades a estética da arte musical periférica e dos guetos apresenta uma obra de arte sonora que se formaliza por uma unicidade sistematizada em rupturas. Não obstante, é preciso levar em consideração que

a ideologia do romantismo e da “arte pela arte” reforçou nosso hábito de tratar as obras de arte como um fim em si mesmo, transcendentem e virtualmente sagradas, cuja integridade deveríamos respeitar e jamais violar. Em contraste com essa estética da unidade orgânica, o *sampling* reflete em uma “fragmentação esquizofrênica” (SHUSTERMAN, p. 151, 1998 – grifo do autor).

A estética apresentada no *Sampling* impõe uma contravenção da arte original e de pureza artística, mas, é possível compreender que a arte presente nestes gêneros são manifestações artísticas que também celebram a originalidade, propondo o rompimento e expondo a dicotomia entre criação versus apropriação, criador versus audiência, e desta forma

a originalidade assim perde status inicial e é reconhecida para incluir a recuperação transfigurável do antigo. Neste quadro pós-moderno não há originais intocáveis, definitivos, mas apenas apropriações e simulacros de simulacros; a energia criativa pode então ser liberada para jogar com criações familiares sem medo de ver sua própria criatividade desmentida sob pretexto de que ela não produz uma obra totalmente original (SHUSTERMAN, 1998, p. 150).

Assim, tanto a estética da pós-modernidade, quanto à estética própria do hip hop apontam que *o frescor efêmero das criações artísticas não as tornam destituídas de valor estético*. Pois, esse valor estético que a arte marginalizada apresenta, mesmo sendo visualizada por preconceitos, não está atrelado em uma tendência filosófica universal que busca uma permanência para padrões já estabelecidos em prol de uma “arte como monumentos eternos para permanente devoção” (SHUSTERMAN, 1998, p. 151).

Tatu Guerra, filho de Gil Amâncio, que para além de sua atuação como VJ durante o espetáculo fez parte das reverberações que Gil propunha para a partir dos conceitos e pensamentos que o atravessavam. Tatu estava também em uma investigação sobre esse rompimento de dicotomias e reconceitualização através da afrodíaspóra.

No momento em que eu descobro que não existe uma dicotomia entre arte digital e arte negra, isso pra mim foi incrível. Não eram dois mundos que não se comunicavam. A tecnologia está muito associada a Europa, Estados Unidos, à cultura branca e a cultura negra tem que ser atabaque, tambor e são dois mundos que não se tocam. Através do meu trabalho de VJ, sempre fui tentando chegar nesses espaços, mudar essa mentalidade! Quando conheço a prática do VJ, vamos matar esse único ponto de vista. Viajar no tempo, você rompe a linearidade do tempo. O lugar de pensar o tempo não é linear. A imagem pictórica volta a sair do quadro e ocupar os espaços. Então pra mim, esse pensamento africano é você viajar no tempo, você romper com a imagem do tempo (T. GUERRA, 2022)³⁷.

Pensando a partir da não linearidade, encontramos novamente com o conceito de espiral, nos estudo de Martins (2021) sobre o tempo espiralar podemos compreender que não existe uma cronologia linear na epistemologia africana, o tempo ancestral não se contém nos limites de uma linearidade progressiva, em direção a um fim e a um *páthos* inexaurível, e nem se modula em círculos centrípetos fechados de repetições do mesmo. Em suas espirais tudo vai e volta, não como uma similaridade espetacular, uma prevalência do mesmo, mas como instalação de um conhecimento de uma *sophya*, que não é inerte ou paralisante. A partir desse pensamento e prática espiralar é possível romper os limites entre passado, presente e futuro, e

³⁷ As informações e citações referenciadas a Guerra (2023) foram extraídas das entrevistas exclusivas para este trabalho. O material completo das entrevistas está no apêndice desta dissertação.

a performance enquanto exercício da afrodíaspóra como objeto nos permite integrar os conceitos através do corpo.

Isaacson nos acrescenta que “a intermedialidade cênica instaura um nível de tensão perceptiva, seja borrando os limites do real e do virtual por meio de procedimentos inusitados de entrelaçamento, seja destacando o diferencial natural existente entre as mídias”. Nessas alianças entre as artes e as tecnologias, “a intermedialidade aparece, então, como princípio performativo”. E, projetam uma forte experiência cognitiva que mediada pela tecnocultura, estabelece um apelo sensorial e semântico marcante na comunicação com o espectador. Em seu âmbito, a imagem corpo-tela é um modo manifesto do tempo, um corpo-tempo, composto por ritornelos, recorrências e retroses, mas também de derives e prospecções, uma memória do futuro que calígrafa, grava, traduz e transcrita a experiência negra, lavrando novos modos do eu se consonar com o outro (MARTINS, 2021, p. 186).

4.4 Ciberterreiro e afrofuturismo

Em Blacktronic tínhamos uma corpografia, buscando uma percepção do que o corpo escreve no espaço, estávamos trabalhando com um conceito muito sofisticado que é poli, o que acontece em Blacktronic, você escrevia algo quando atravessava o palco, seja andando, seja dançando, mas ao mesmo tempo que você tava fazendo isso, tinha alguém projetando uma imagem que quem via você tinha uma leitura, na hora em que via você e a imagem tinha outra, na hora em que via você, a imagem e a sua sombra tinha outra, você, sua sombra, a imagem e o som tinha outra, fazíamos uma escrita, talvez podemos falar uma escrita performática, porque inclusive o sentido de corpo ele é muito mais amplo, as pessoas podiam construir a sua história a partir dessas narrativas apresentadas no palco, acho que éramos um Griot, contador de história afrofuturista. Talvez fosse isso que estávamos tentando fazer, contar essas histórias (AMÂNCIO, 2022).

As alianças entre a tecnologia, borrando assim os limites entre o real e o virtual é uma pesquisa latente de Gil Amâncio muito presente durante do espetáculo, esse princípio performativo era uma proposta do *ciberterreiro*, local onde as experiências afrodiaspóricas vivenciadas ali, propunham a partir desses encontros uma expansão do corpo e mente que Gil irá denominar de estética do transe, “o transe, é um exercício, é um momento em que eu fico expandido, vamos dizer assim, é o olfato, a audição, o tato, todos os meus sentidos ficam aguçados, para responder naquele momento ao que acontece” (AMÂNCIO, 2022). Hermano Viana em seu artigo “Tecnologia do transe” perpassa às manifestações artísticas/culturais afrodiaspóricas que se utilizam da tecnologia para recriar os momentos de transe, assim “a cultura da diáspora africana vai, aos poucos, dando esse presente para o mundo: a tecnologia para entrarmos em transe e nos libertamos — nem que seja por alguns minutos — de nós mesmos” (AMÂNCIO, 2022).

Tecnologia do transe: essa é a expressão literalmente correta. Não apenas como uma analogia à descrição, feita pelo historiador das religiões Mircea Eliade, do xamã, como o detentor da tecnologia dos estados extáticos. A pertinência é mais óbvia: a diáspora africana aprendeu a usar a tecnologia ocidental (por muito tempo propriedade exclusiva de corporações controladas por machistas caucasianos) à sua maneira, com finalidades nunca imaginadas por seus inventores. Os negros colocam as máquinas para dançar, para produzir "diversão e arte" contra a ordem da produtividade industrial. Para isso se apossam das idéias mais extremistas desenvolvidas no território das vanguardas históricas da música contemporânea. Qualquer informação entra na dança (e, por intermédio da dança, no pensamento). Como diz o tecnoxamã/jornalista Erik Davis, em texto sobre as pinturas de Paul D. Miller, mais conhecido como DJ Spooky, o "mais extraordinário produto tecnocultural da diáspora africana" é "o feedback mutante entre músicas e máquinas" (VIANA, 2005)³⁸.

Blacktronic utiliza-se então da tecnologia para borrar esses limites, e através da experimentação chegar a estética do transe no *ciberterreiro*. Para tecer esses conhecimentos, o afrofuturismo era assunto discutido principalmente entre Gil, Tatu e Gabi que buscavam em suas pesquisas os encontros entre a arte negra e a tecnologia.

A zona afro-futurista é um lugar onde as questões que vieram a ser definidas como aspectos essenciais da etnicidade afro-americana e seu desdobramento no norte-americano desapareceram, substituídas por uma zona de interações eletromagnéticas – simulações, trocas codificadas de ideologia...legados de exílio traduzidos para o espaço binário entre os algoritmos da eletro-modernidade em conjunto. Cultura urbana, fluxos transitórios de identidade junto às linhas de fuga demarcadas pelas ruas, as luzes, os sons, as representações que mantêm tudo em seu lugar (MILLER, sem ano e paginação).³⁹

Pensar como a tecnologia pode fazer parte de um momento de celebração da história, para contar a mitologia, você lê os mitos dos orixás tal qual o registro do momento que contou, não dialoga com a nossa vida hoje... eu sou filho de Oxóssi mas eu não vivo na floresta, como eu posso imaginar o Oxóssi neste contexto que eu vivo, eu vivo em apartamento e vou à festivais de música eletrônica, eu acredito que não tenha sentido a mitologia não estar ligada com o que vivenciamos atualmente e estávamos naquela época ligados muito na ficção científica negra e gosto muito dessa estranheza ...como os índios viveram quando chegaram os europeus, esses encontros que foram meio alienígenas, eu queria usar um pouco da ficção científica, como vamos celebrar no futuro o Candomblé através desse pensamento (T. GUERRA, 2022)⁴⁰.

Quando começamos a fazer essas descobertas, sobre nossa capacidade de criação, de invenção. O afrofuturismo vem nesse momento de recriações, acredito muito na importância desse lugar, exercer esse espaço de imaginação, de criação, tanto na arte como fizemos na produção das performances, das obras, e pensando nossa vida hoje. O modo de fazer que está presente, não é o resultado, é a prática do fazer que está presente. (G. GUERRA, 2022)⁴¹

³⁸ Acervo Gil Amâncio

³⁹ Acervo Gil Amâncio

⁴⁰ As informações e citações referenciadas a Tatu Guerra (2022) foram extraídas das entrevistas exclusivas para este trabalho. O material completo das entrevistas está no apêndice desta dissertação.

⁴¹ As informações e citações referenciadas a Gabriela Guerra (2022) foram extraídas das entrevistas exclusivas para este trabalho. O material completo das entrevistas está no apêndice desta dissertação.

As pesquisas eram sempre o direcionamento principal, processo de criação, o resultado ou a forma vinham naturalmente a partir dos encontros, práticas e estímulos para recriação, o corpo presente no exercício da performance proporciona a transformação de conceitos e experiências que se encontram no limiar entre a urbanidade que vivemos, as práticas, crenças e conceitos ancestrais e a possibilidade do futuro tecnológico. A afrofuturismo portanto assume lugar de importância para a constituição do tempo espiralar em Blacktronic, “a questão afrofuturista — essa conexão da cultura afrodiaspórica com a tecnologia, com tecnologias digitais —, e também essa musicalidade que ajuda a construir a ideia do afrofuturismo, que é uma ficção. E aí o que são os elementos que trazemos para a construção dessa ficção” (AMÂNCIO, 2022).

Tatu fala sobre esse “tempo/lugar” da tecnologia, que associamos a essa ferramenta avançada, tecnologias digitais e tals, tudo que facilita a vida, então o tambor também é tecnologia só que tendemos a colocar a arte negra como algo primitivo, algo do passado. Movimentos que começamos a fazer em nossas discussões, que é olhar para esses assuntos como conhecimentos tecnológicos também e como esses deram fundamentos, fizeram parte dessas construções que são já reconhecidas como tecnológicas, a tecnologia africana (G. GUERRA, 2022).

4.5 As pesquisas por meio da afrodiaspora

As críticas de Mercer e de Gilroy da representação negra poderiam ser adaptadas à prática do presente grupo de artistas africanos contemporâneos. A arte deles é duplamente privilegiada e duplamente sobrecarregada. A sua condição de transnacionais dá-lhes um melhor acesso às estruturas internacionais de formação e de exposição, e também vêem em dois mundos, à maneira há muito proposta por Du Bois. Ainda assim, têm de carregar um fardo pela entrada deles no mundo da arte se dar em grande parte sob condição de enunciarem manifestamente, e literalmente, uma qualquer versão da sua identidade africana na arte que produzem. Como resultado disso, carregam igualmente o fardo das expectativas do público de que atuem através da sua obra como interlocutores por toda a África, mesmo que eles próprios tenham uma visão crítica sobre determinadas situações no continente (PEFFER, 2003, sem ano e paginação).⁴²

A afrodiaspora como investigação das corporalidades e saberes é a possibilidade de recriar, e de trazer para o cotidiano o saber empírico da improvisação, saber incorporado, prática latente que conduz o pensamento e as possibilidades de criação, através do pensamento de Gil podemos perceber a importância da improvisação, um processo de absorção e recriação, atrelado a como o fazer artístico não se distancia da vivência cotidiana, “parece que para o mundo Ocidental você tem uma normalidade e que às vezes você

⁴² Acervo Gil Amâncio

improvisa para sair da normalidade, para nós a normalidade é a improvisação, isso é a nossa vida!”. A improvisação desta forma faz parte do corpo em performance durante sua vivência cotidiana, não se restringe aos momentos de performance artística, sendo ferramenta da remodelação de cenários e situações, se refazer diante da realidade, ainda Gil sobre a improvisação em Blacktronic e transposição da rua para o palco, “é o improvisado, não tinha uma coreografia a ser seguida, eram pulsões que estavam ali provocadas pelo movimento, pela imagem e pelo som. Interessava para nós, criar provocações e ver como respondemos como um todo, tanto os dançarinos como nós que estávamos ali nas outras funções de cena.”

Pelo o menos, qualquer que seja a maneira pela qual somos levados a remanejar (ou a espremer para extrair a substância) a noção de performance, encontraremos sempre um elemento irreduzível, a ideia da presença de um corpo. Recorrer à noção de performance implica então a necessidade de reintroduzir a consideração do corpo no estudo da obra. Ora, o corpo (que existe enquanto relação, a cada momento recriado, do eu ao seu ser físico) é da ordem do indizivelmente pessoal. A noção de performance (quando os elementos se cristalizam em torno da lembrança de uma presença) perde toda pertinência desde que façamos abarcar outra coisa que não o comprometimento empírico, agora e neste momento, da integridade de um ser particular numa situação dada. (ZUMTHOR, 2018 p. 37)

Repensar uma prática social que se baseia em dicotomias, preto e branco, homem e mulher, civilizado ou não civilizado, escrita e oralidade, sistemas desenvolvidos no pensamento ocidental, para uma perspectiva poli, que trabalha através da coletividade, absorve e ressignifica os inúmeros saberes, sempre desafiador, portanto a diáspora como objeto nos possibilita romper com paradigmas pré estabelecidos e transformar esses pensadores, artistas e suas obras em não só um processo de interlocução e enunciados de práticas já existente, mas de reformularem a partir das encruzilhadas e seus atravessamentos, possibilitando assim o surgindo de novas manifestações, práticas, simbologias e performances. A prática incorporada, seja por meio de suas diversas formas, propõe uma interação direta com o cotidiano, não se atendo somente às teorias, possibilita a expansão do saber através do corpo e na conservação da memória.

As performances incorporadas têm sempre tido um papel central na conservação da memória e na consolidação de identidades em sociedades letradas, semiletradas e digitais. Nem todo mundo chega à “cultura” ou à modernidade por meio da escrita. Acredito ser imperativo continuar reexaminando as relações entre performance incorporada e a produção de conhecimento. Poderíamos examinar práticas passadas, consideradas por alguns como desaparecidas. Poderíamos examinar práticas contemporâneas de populações geralmente rejeitadas como “retrógradas” (comunidades indígena ou marginalizadas. Ou poderíamos explorar a relação da prática incorporada com o conhecimento ao estudar como os jovens de hoje aprendem por meio de tecnologias digitais. (TAYLOR, 2013, p. 21)

O ritual, assim como o conceito de performance, é um ponto de partida importante para a compreensão das práticas artísticas, sendo um dos elementos principais que integra as propostas espetaculares negras. Sendo as práticas ligadas à religiosidades uma das formas de manifestações ritualísticas que, desde sempre, esteve presente na integração da cultural brasileira e se constitui como um dos meios do negro valorizar a sua cultura através dos rituais sagrados e profanos, Alexandre (2010). O rito, marcado por um momento potente, simbólico e que através da diáspora não reside apenas no campo religioso ou místico, constitui parte do cotidiano e se torna um fenômeno social, marcando passagens importantes na dramaturgia diária de uma comunidade. No estudo dos ritos estava a chave para compreender-se a constituição essencial das sociedades humanas, Wilson (1954).

O ato performático faz parte do rito, sendo o rito um tipo de performance transformativa — ou seja, capaz de transformar por meio dos símbolos a relação dos sujeitos com sua própria experiência e propiciar, em consequência, novo curso à experiência social, Cavalcanti (2020). Portanto, as experiências e relatos constroem o conceito do espetáculo, e cada experiência individual e social se costura e se integra como parte de uma epistemologia sobre as histórias contadas durante o espetáculo.

A diáspora, segundo Gilroy (2001), em *O Atlântico Negro* oferece alternativas reais para a inflexível reconceitualização da cultura a partir do sentimento de sua desterritorialização. A diáspora africana restabelece uma nova teoria de cultura e a integridade territorial.

As culturas do Atlântico negro criaram veículos de consolação através da mediação do sofrimento. Elas especificam formas estéticas e contra-estéticas e uma distinta dramaturgia da recordação que caracteristicamente separam a genealogia da geografia, e o ato de lidar com o de pertencer. Tais culturas da consolação são significativas em si mesmas, mas também estão carregadas e contrapostas a uma sombra: a consciência oculta e dissidente de um mundo transfigurado que tem sido ritual e sistematicamente conjurado por pessoas que agem em conjunto e se abastecem com a energia fornecida por uma comunidade mais substantivamente democrática do que a raça jamais permitirá existir. (GILROY, 2001, p.13)

Cultura como conceito múltiplo, não apenas como práticas artísticas, um conjunto de códigos e leituras que vão identificar formas diversas de gestuais, alimentação, vestimentas, padrões estéticos, entre outros que vão compor tradições, regimentos sociais, ritos religiosos e artísticos. Os trânsitos culturais das diásporas tornam visíveis não o conceito de “raça”, e sim formas geo-políticas e geo-culturais de vida que são resultantes da interação entres sistemas comunicativos e contextos que elas não só incorporam, mas também modificam e transcendem. Essas incorporações e ressignificações são ferramentas de adaptação para a

sobrevivência de práticas, ritos, e para a nova integração social em um novo território, que revive através da memória.

O dinâmico trabalho de memória que é estabelecido e moralizado na edificação da intercultural da diáspora construiu a coletividade e legou tanto uma política como uma hermenêutica aos seus membros contemporâneos. As fronteiras oficiais do que conta como cultura foram alargadas e renegociadas. A ideia de diáspora se tornou agora integral a este empreendimento político, histórico e filosófico descentrado, ou mais precisamente, multi-centrado. (GILROY, 2001, p.17)

A construção coletiva e os atravessamentos culturais por meio de novas e tradicionais práticas colidiram no estabelecimento de novas formas artísticas e ritualísticas, o que culminou em diversos encontros e formações de novas culturas, como o hip hop, uma hibridação, pluralidade cultural, que transita em outras culturas e estabelece também seus valores próprios. Estudar os processos de hibridação, situando-os em relações estruturais de causalidade, e dar-lhes capacidade hermenêutica permite torná-los úteis para interpretar as relações de sentido que se reconstróem nas misturas Canclini (2019).

Figura 26 – Reportagem do espetáculo Blacktronic

Fonte: Jornal Estado de Minas, 2011.

Hoje eu consigo afirmar que trabalhar o poder da escuta e entender que bons trabalhos resultam em bons resultados, me gerou, e nos gerou de sermos convidados pelo que éramos, pelo que somos e pelo que fazíamos para estarmos no Blacktronic. Quando eu eu me deparo naquele terreiro, identificando os meus pés, a minha raiz, as minhas vivências familiares, eu me permito recomeçar, entender que a dança da quebrada ela tem um valor, ela é valorizada, ela é raiz, mas é necessário abrir os horizontes para se permitir estar em outros lugares, que entra esse processo também de Blacktronic. Me deparando com Blacktronic, um processo maravilhoso e vocês provocando o tempo todo! Eu trazia dentro de mim uma força que estava transparecendo dentro do trabalho, o que eu estava vivendo, que não precisava falar,

o corpo reagia. O Gil percebe isso e me faz descobrir caminhos que eu nem sabia que existiam e que eram possíveis acontecer, esse trabalho ele foi maravilhoso, eu sempre insisto em dizer que são trabalhos que tratam de uma vivência real, trabalho de vida, vivência, fazer com que as pessoas se identifiquem cada um da sua forma mas dentro da realidade, isso me cativa, isso me faz viver e reviver, valorizar, continuar pesquisando, continuar entendendo que esse campo, esse mundo da dança é muito mais do que imaginamos, existem caminhos para se descobrir além do que pensamos (CULU, 2022)⁴³.

A trajetória artística de Gil Amâncio e dos demais integrantes do espetáculo permeia tanto a integração de novas culturas, a ligação com as práticas da afrodíaspóra, a constituição do indivíduo através da coletividade e os constantes atravessamentos culturais que instigam novas ressignificações. Esses pontos em comum culminam no estabelecimento de um novo coletivo, que indaga diversos conceitos e epistemologias. Gil Amâncio nos permite mergulhar em suas reflexões e experimentações para que possamos nos conectar através de experiências em comum e criarmos novas possibilidades.

⁴³ As informações e citações referenciadas a Culu (2022) foram extraídas das entrevistas exclusivas para este trabalho. O material completo das entrevistas está no apêndice desta dissertação.

5 CONCLUSÃO

A escolha por um reencontro performático com Gil Amâncio, através das nossas longas conversas, foi uma tentativa de trazer protagonismo para grandes mestres e mestras de notório saber que me formaram enquanto pessoa e artista em minha trajetória nas culturas urbanas, os grandes teóricos são de extrema importância para as conexões necessárias e ricas entre os conceitos e a prática, portanto a ideia de metodologia escolhida foi uma urgência por fazer essa dissertação ser construída da forma mais verdadeira para mim e para meus pares, as vivências e experimentações através das culturas urbanas em uma discussão na academia.

Reforço o objetivo aqui alcançado de falar sobre as danças urbanas, a afrodíaspóra não só por um viés urbano e por linha histórica, mas pelos seus diálogos e possibilidades de atuação, Blacktronic é um dos inúmeros fazeres artísticos que apaga a linha de diferenciação entre arte e vida social, através desse pensamento chegamos ao teóricos da performance a partir de uma visão para além dos palcos. Esta dissertação não é o encerramento desta pesquisa, este encontro proporcionou o surgimento dos diversos desdobramentos que podem existir através dela, reflexão, estímulo, um *samplear* de conceitos, resultado de um percurso investigativo que não cessa em sua escrita, as ramificações de assuntos e conceitos não seriam possíveis abordá-los apenas durante o programa de mestrado, mas se fez necessária para traçar estratégias, aprofundamentos e novas possibilidades de abordagens sobre os desdobramentos que a afrodíaspóra nos propõem, aqui tratada através do espetáculo Blacktronic.

A importância da discussão levantada nos três capítulos aqui apresentados constitui um processo rico quando se trata de valorizar mestres de notório saber, levantar e aprofundar seus conceitos a partir da episteme afrodiaspórica. Percorrer o trajeto da experiência empírica e propor a costura com os grandes teóricos durante o desenvolvimento da presente pesquisa é de suma importância para reconhecimento, representatividade e pertencimento da sabedoria das ruas para o teatro, para academia, rodas de conversas e festivais.

Desconceitualizar a performance de um local, de uma classe, é abrir portas para o respeito e valorização das diversas artes existentes e emergentes na afrodíaspóra, e colocar em pauta o devido protagonismo àqueles que desenvolvem o pensar e a prática na investigação e possibilitam aos novos artistas e públicos um novo olhar sobre o fazer artístico, atrelado a nossa vida social, esse propósito foi alcançado durante o processo de escrita, o respeito e a

valorização das diversas vozes que estão presentes em texto, trazendo a oralidade como tradição, episteme e transmissão de saberes.

O conceito de performance, minhas vivências com Gil e a cultura hip hop foram os atravessamentos que levaram até a investigação da presente pesquisa. Repensar performance, os rituais no cotidiano e nas manifestações artísticas foram de encontro com os conceitos que conheci a partir de Gil, as culturas urbanas como possibilidade de recriação e ancestralidade foram processos de descoberta e investigação durante a pesquisa. A proposta de falar sobre danças urbanas através do espetáculo Blacktronic, proporcionou um mergulho na memória, novos encontros e reverberações. Desviando as danças urbanas de um olhar engendrado, para abranger suas interlocuções, importância social e hibridações a partir das encruzilhadas.

Durante o levantamento de conceitos e conexões, almejei costurar as inquietações e experiências entre o que vivi durante a construção do espetáculo e após doze anos, o reencontro com esses processos e lembranças, uma espiral entre passado, presente e como esta pesquisa motiva para sua continuidade, futuro presente, o interessante reencontro entre Gil Amâncio e o espetáculo foi fundamental para tornar essa espiral presente e estrutural durante do desenvolvimento da pesquisa. Ao unir minha premissa de falar sobre hip hop e danças urbanas não no sentido literal ou histórico, mas sim a partir de outras perspectivas e possibilidades, acredito que Gil sempre estimulou essa multidisciplinaridade e é o que me motiva enquanto artista e pesquisadora. Sobre o conceito de encruzilhada acessado durante este texto, nada mais poderia ser tão simbólico do que meu reencontro com o espetáculo Blacktronic, que se tornou meu objeto de pesquisa e proporcionou muitas outras encruzilhadas, com os integrantes do Coletivo Black Horizonte e suas subjetividades, lembranças e atravessamentos os quais o processo de criação do espetáculo proporcionou, para além de suas referências e autores.

Interessante perceber como cada um de nós, integrantes do coletivo, fomos impactados de formas diversas com Blacktronic, seja em sua vida pessoal, profissional ou em ambas, os *insights* que surgiram eram parte de momentos coletivos e individuais, porém uma concordância unânime, Blacktronic é um espetáculo potente, que ainda não conseguimos alcançar as descobertas de todos seus conceitos e profundidades, o *ciberterreiro* que vivemos durante o exercício de pensar e criar um espetáculo coletivamente através de um olhar multidisciplinar, ancestral e desafiador, é ainda lugar de experimentação e mergulho para compreender as conexões afrofuturistas, ancestrais, tecnológicas, performativas e sensíveis das quais o espetáculo trata.

Conexão entre arte performativa, performance cotidiana, corpo presente, Leda Maria Martins se torna referência principal para tecer a comunicação pertinente entre subjetividade, conceitos e experiências tratados durante essa pesquisa. Encruzilhada, tempo espiralar, corpo tela, a performance como ferramenta de grafar corpos, conceitos, histórias e conversa entre ancestralidade, contemporaneidade e futuro a partir da estética do encontro, o encontro que culmina em transe, prática do corpo presente, performático, os desdobramentos que surgem do momento do encontro são as hibridações da afrodíaspóra.

Para tal se fez necessário acessar os sentimentos de cada integrante sobre sua participação no processo. A prática do encontro se torna importante para compreender os hibridismo culturais que surgem dos estranhamentos, contatos e diálogos de diferentes possibilidade de ver e experimentar uma performance, proporcionando o ritual como ponto de partida, o ritual faz parte de nossa vida social, desde nosso primeiro contato em sociedade, como formaturas, casamentos, manifestações culturais, atrelados a religiosidade ou não, Victor Turner conceitua os dramas sociais uma forma de ligar o processo social à estrutura social da qual o indivíduo faz parte, sendo a performance uma forma de corroborar as experiências que vivemos socialmente.

Ciberterreiro é local de experimentação, drama social, olhar a ancestralidade através das lentes do tempo presente, acessar as tecnologias ancestrais pelas ferramentas tecnológicas disponíveis, coletividades como força motriz para criação, em Blacktronic o terreiro se faz presente no palco pela energia e temas que carrega, a utilização de softwares e projeções que conectam essas tecnologias e histórias pela espiral do tempo, *fundamentar a ideia de terreiro, que é o lugar de encontro para criação e para libertação do corpo.*

Conclui-se que a performance que acontece no *ciberterreiro* é portanto resultado de um conhecimento incorporado, atravessado por influências e vivências, corporificado na forma de andar, de dançar, de cantar, de conviver em sociedade, encontros, encruzadas, que resultam em formas híbridas e poli de manifestações culturais e modos de relação, esse modus da afrodíaspóra torna a prática da improvisação de grande relevância e estrutural, pois torna a improvisação como forma de existir, reinvenção das adversidades, uma maneira de estar presente e atento para estímulos e encontros, “nossa arte, capoeira, danças urbanas, as danças dos terreiros, nos reinados, são práticas que nos preparam para o enfrentamento da vida [...] tem uma normalidade e que às vezes você improvisa para sair da normalidade, para nós a normalidade é a improvisação, “isso é a nossa vida!”, Gil Amâncio (2022).

As práticas afrodiaspóricas se fundamentam na ideia de terreiro para sua construção social, artística tanto individual quanto coletiva, partindo da coletividade como ponto

estrutural da episteme destas culturas, a improvisação como prática de existência e diálogo entre conjuntos de práticas que são resultados dos fenômenos dos encontros e encruzilhadas.

Compreende-se que Blacktronic é uma encruzilhada de cultura urbanas, dos rituais ancestrais das matrizes africanas a suas manifestações mais contemporâneas como o samba, o hip hop e as danças urbanas, danças que permeiam a cultura tradicional africana por meio do seu ensino presentificado pela vivência e pela transmissão através da oralidade, sendo elas africanas e afrodiáspóricas. Pensando a transposição da performance do espaço urbano para o teatro sem perder a fundamental do terreiro como estrutura principal, terreiro não somente como espaço físico, mas como uma episteme das práticas existentes na afrodíaspóra, como a roda, o ritual do transe, a improvisação, a oralidade, música e corpo como instrumento para contar histórias e transmitir saberes.

Contribui desta forma para uma nova compreensão sobre as danças urbanas, não atreladas a uma linha do tempo ou histórica para dizer de seu surgimentos, mas trazer os diversos atravessamentos e similitudes que tais danças tem com seus fundamentos africanos e os pontos característico que traz consigo de cada nicho ao qual foi atravessada e se desenvolveu novamente com novos significados e novos signos. Para além disso, nesse novo olhar, despersonificar o conceito de performance apenas no sentido de espetáculo artístico, mas performance cotidiana, parte intrínseca das vivências e experiências as quais somos apresentados nas encruzilhadas de saberes e influências, nesse sentido considera-se performance através da sociologia e antropologia para vislumbrar as complexidades do fazer coletivo e individual nas manifestações culturais das quais participamos, como rodas de samba, rodas de dança, rodas de mc's para suas ligações ancestrais.

A contribuição dos saberes de Gil Amâncio para esta pesquisa foi imprescindível para chegarmos as descrições das cenas e processos de construção de Blacktronic e as costuras que suas cenas faziam com conceitos da afrodíaspóra, além de exemplificar o tempo espiralar presente, não apenas pela flexibilidade entre os diálogos de cada cena, como também pela interdisciplinaridade que o espetáculo trazia, como dança, teatro, tecnologia, música e literatura, trazendo referências ancestrais, contemporâneas e possibilidade futuras de leituras sobre a criações artísticas e vivências afrodiáspóricas.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Marcos Antônio. **Teatro Negro em perspectiva: Dramaturgia e Cena Negra** no Brasil e em Cuba. Rio de Janeiro: Malê, 2017.

BARRIOS, Jéssica Lóss; NUNES, Lucas; SCHWARTZ, Clarissa. Danças Urbanas: a cultura Hip Hop como expressão de identidade. Intercom — **Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul**. Cascavel-PR. 31/05 a 02/06/2018.

BRAGA, Bya **Improvisação performativa e a arte de Étienne Decroux: Anais do VI Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas**. São Paulo: Memória ABRACE, 2010.

CANCLINI, Nelson García. **Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da Modernidade**. São Paulo: EdUSP, 2019.

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. **Drama, ritual e performance: A antropologia de Victor Turner**. Rio de Janeiro: Mauad, 2020.

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro (org). **Ritual e performance: 4 estudos clássicos**. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014.

CHANG, Jeff. **Can't stop won't stop: a history of the hip-hop generation**. New York: Picador, 2005.

COSTA, Daniel Santos. Sincretizando o conhecimento: Na encruzilhada entre a cena, o sujeito e a oralidade popular brasileira. **Revista Artes da Cena**. Goiânia, v. 2, n. 1, Dezembro, 2015. p. 49-68,

COSTA, Daniel Santos; PEREIRA, Sayonara E. Corpo, Festa e Performatividade: Encruzilhadas e reflexões desde a oralidade brasileira. **Revista Moringa - Artes do Espetáculo**. João Pessoa: UFPB, v. 8 n. 2, jul/dez 2017, p. 43 a 55.

DAYRELL, Juarez. **A Música entra em cena: O rap e o funk na socialização da juventude**. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

DOUXAMI, Christine. **Teatro Negro: a realidade de um sonhos sem sono**. Afro-Asia (UFBA), Bahia. v.25-26, pp. 313-363, 2022.

ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. **Para entender pós-modernidade**. São Leopoldo: Sinodal, 2007.

GILROY, Paul. **O Atlântico Negro: Modernidade e dupla consciência**. São Paulo: Ed 34, 2001.

GLUCKMAN, Max. **Ritos de rebelião: Cadernos de Antropologia**. Brasília: n. 4, 1974.

GLUSBERG, Jorge. **A arte da performance**. São Paulo: Perspectiva, 2003.

KASEONE e WHO, Mc. **Hip Hop: Cultura de Rua, Eixo 1**. São Paulo: Programa Vai, 2016.

KI-ZERBO, J. **História geral da África I: África antiga**. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2010. VIII-XXV; p. 01-337.

LOPES, N. **Enciclopédia brasileira da diáspora africana**. 3. ed. São Paulo: Selo Negro Edições, 2004.

LYOTARD, Jean-François. **A condição pós-moderna**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.

MARTINS, Leda. **Performances da oralitura: corpo, lugar da memória**. Letras. Santa Maria, v, 25, 2003. p. 55-71.

MARTINS, Leda. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo tela**. Rio de Janeiro: Cobogó, Rio de Janeiro, 2021.

OLIVEIRA, Hugo. **Vem ni mim que eu sou passinho: a dança passinho foda na confluência entre redes sociais, arte e cidade**. Rio de Janeiro: 2ml Design, 2021.

PAIVA, R. G.; PAULI, E. A polirritmia e suas derivações, associações e similaridades musicais. **Revista Música Hodie**. Goiânia, V.15 - n.1, 2015. p. 87-103.

PRANDI, Reginaldo. **Mitologia dos Orixás**. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

RADCLIFFE-BROWN, A.R. **The Andamam Islanders**. Chicago: University of Chicago, The Free Press, 1965 [1922].

SHUSTERMAN, Richard. **Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética popular**. Tradução de Gisela Domschke. 1ª ed. São Paulo: Ed. 34, 1998.

TAVARES, Julio Cesar de. **Gramáticas das Corporeidades Afrodiaspóricas: Perspectivas Etnográficas**. Curitiba: Editora Appris, 2020.

TAYLOR, Diana. **O Arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

TIZUMBA, Júlia. **Maurício Tizumba: caras e caretas de um teatro negro performativo**. Belo Horizonte: Editora Javali, 2021.

TURNER, Victor. **The drums of affliction: a study of religious processes among the Ndembu of Zambia**. Oxford: Oxford University Press, 1968.

VIANNA, K. A dança. São Paulo: Siciliano, 1990.

WISNIK, José Miguel. **Global e Mundial**. São Paulo: Publifolha, 2001.

YANNIC, Aurélien. **Le Rituel**. Paris: CNRS Edition, 2009.

ZENICOLA, Denise Mancedo. Danças Negras em Afro Diáspora. **Revista Dança**. Salvador, v. 5, n. 1, jul./dez. 2020. p. 39-51

ZUMTHOR, Paul. **Performance, Recepção, Leitura**. São Paulo: Editora Ubu, 2018.

ANEXO

Entrevista 05 de outubro de 2022 - Belo Horizonte/Minas Gerais - Quintal, casa do Gil Amâncio.

Lola: Gil, então, primeiro para começar, queria que você contasse um pouco de onde que surgiu, de onde que veio essas investigações para Blacktronic começar a se desenvolver.

Gil: Bom, em 2007 eu criei um espaço chamado NEGA, que era um núcleo experimental de Arte Negra e tecnologia, que é uma coisa que eu sempre busquei, que é pensar a arte africana para além só do tambor, quer dizer essa visão que se tem da África com uma coisa primitiva, de raiz, e eu sempre fiquei muito curioso na tecnologia. E aí eu comecei a estudar então fui vendo algumas coisas que eu achei incríveis, por exemplo, o jogo de búzios né que um dos jogos são 16 Búzios, são 16 orixás que subdividido em 16, dão 256 que são as 256 odus, as histórias, e quando a gente olha para o protocolo do MID, que é uma interface de comunicação do computador ela é feita com 16 canais que se multiplicam 256 canais, então eu comecei a ver que o pensamento digital ele estava também presente na África, Não é só isso pensamento analógico, e aí nesse espaço comecei a fazer pesquisas né, livros, na internet, coisas sobre isso. E aí em 2010, blacktronic é 2011, o Mascote que é um menino das danças urbanas, ele chega aqui e me propõe fazer uma performance pra uma mostra que é o UM DOIS NA DANÇA. E aí eu achei uma oportunidade de começar a pensar essa questão da tecnologia com a dança.

Eu convidei o Matheus (Tatu Guerra), meu filho que é VJ, que tava desenvolvendo essa tecnologia do VJ, porque você tem o DJ que é com os discos e começou a surgir com as

novas tecnologias o VJ, que trabalhava com essa questão da imagem né. você pode manipular imagem em tempo real e tinha também a Gabi, minha filha. que também era das artes visuais, então foi um momento assim que a gente falou, vamos aproveitar essa proposta do Mascote e vamos fazer algo buscando essa relação das danças urbanas, mascote vinha das danças urbanas, com a tecnologia. Por que as danças urbanas já era essa dança que vem da coisa africana, da diáspora, mas que já tem a questão da música eletrônica, o DJ e essa própria movimentação urbana ela traz uma outra pegada para cena, então nós começamos a reunir aqui em casa para pesquisar o que seria essa conexão da tecnologia da imagem, do som digital com os tambores e com a dança, e aí a gente constrói o Ponto Riscado, que a gente vai buscar na umbanda as referências por causa justamente dos pontos riscados, a gente vai fazer esses pontos riscados como o grafite eletrônico. A gente começa a pesquisar essa relação, Gabi que era das artes visuais, a gente desenvolver um software que permitia que ela fosse desenhando na tela em tempo real com Mascote se movendo, então a gente tava criando essa conexão do desenho dele, dessa coisa que é linguagem da dança de rua, outra coisa também, que a gente foi para dentro da linguagem da dança de rua, a coisa da música eletrônica, a coisa do grafite, a própria dança, então começamos a investigar esse universo.

O Ponto Riscado ele vem também de uma pesquisa do Mascote na hora que a gente caiu para dentro da Umbanda, das benzedadeiras, dos gestos, fomos trabalhando essa gestualidade, trazendo ela para coreografia e aí surgiu o Ponto Riscado que era uma performance de 12 minutos. Foi muito legal o retorno que a gente teve, do público, das pessoas, foi muito bacana assim, que era uma coisa inovadora em Belo Horizonte, tanto no campo da dança e da dança negra, a utilização de projeção em tempo real, por que o uso do vídeo, pronto, projetado é uma coisa, agora você está manipulando o vídeo durante a cena e dialogando com o dançarino, isso não tinha, entendeu, essa parada não tinha, então isso causou muito impacto na cena. E aí em 2011, a Ione, que faz o Verão Arte Contemporânea, ela me procurou e me perguntou se eu não queria fazer algo no Verão Arte Contemporânea, que ela não tinha dinheiro para produção, mas tinha um recurso, um cachê, que se eu topasse, a gente podia fazer isso e apresentar no Verão Arte Contemporânea. Foi o momento que a gente falou, então vamos fazer um negócio, um espetáculo, sair de uma performance e ir para um espetáculo, e aí que a gente convidou, eu conheci o Rodrigo, o Leandro, aí o Leandro trouxe o Culu, que eu não conhecia. Não lembro se foi o Rodrigo...

Lola: Foi o Rodrigo...

Gil: Eu falei: tem que ter mulher nessa praia, porque senão não dá, mas na época você era a única que tava assim nas danças urbanas, Rodrigo falou, tem a Lola, a Lola é demais, então eu falei traz a Lola. Então a gente juntou a turma das danças urbanas para construir esse espetáculo e o Blacktronic, porque há um tempo atrás eu tinha assistido um vídeo de uma banda do Congo, chamada CongoTronic...

Lola: Massa!

Gil: Que é o pessoal fazendo a coisa de eletrificar os instrumentos, calimba com guitarra, com tambor, a coisa eletrônica com os tambores na África, o Congo tronic é um negócio da pesada super legal, aí eu falei nós vamos fazer então Blacktronic, surgiu essa ideia de fazer essa mistura black com a coisa eletrônica, então vira o Blacktronic, na hora de juntar esse grupo a gente criou é um coletivo, que se chamou Black Horizonte, que tinha como proposta o escurecimento da cena artística de Belo Horizonte, trazer essa memória, então cruzou assim o coletivo Black Horizonte que é uma brincadeira com o nome da cidade, Belo Horizonte, Black Horizonte, e a coisa do Blacktronic, o espetáculo virou o Blacktronic, então aí a gente partiu para essa conexão dos elementos, porque cada um que veio da dança de rua veio com uma linguagem, a coisa do Breaking, como que chama, que o Rodrigo trazia na época...

Lola: Robotic, Popping...

Gil: Era o Popping

Lola: House

Gil: House, o Leandro trouxe o house, aí depois vem o Waacking, começar a pesquisar, ver Waacking, aí tem uma coisa que eu gostava muito, que o Mascote me aplicou que era o Krumping, curti demais a coisa do Krumping, o Culu é o cara que vai trazer mais essa brincadeira com o Krumping, vou provocar ele nesse lugar. Então a gente começou a trabalhar com essa linguagem da dança de rua e era uma coisa que tava na época, que era essa passagem da dança de rua para o palco, então essa era uma discussão que a gente começou a trazer no Blacktronic, como é que é que a gente traz isso, na Sera Q? a gente já tinha tido essa experiência na Sera Q com...

Lola: Com Rodrigo né?

Gil : Com o Rodrigo que era o Up Dance, que foi um grupo que a gente dialogou muito, nessa transposição do que era a dança de rua na cena, e aí quando a gente faz o coletivo Black Horizonte, a gente vai mais fundo nessa discussão, do era trazer a dança de rua para o palco e a discussão dessa conexão da dança de rua com a cultura afro diaspórica e Africana.

Lola: Que muitas vezes nem era considerada, tipo as pessoas não discutiam sobre o Hip Hop ser algo da diáspora.

Gil: Porque é isso né, de um tempo para cá que tá começando a se falar dessa cultura afro diaspórica, a gente se apropriando disso como uma cultura nossa assim, porque a gente falava de diáspora, a diáspora que é essa coisa da retirada dos africanos da África e espalhar pela América, então tinha diáspora, mas entender que o que acontece aqui era uma cultura afro diaspórica e que também porque como a gente lida muito no campo do estudo, só com uma coisa que se diz da tradição, que é o reinado, o Maracatu, então o hip-hop não entra, como funk né? Não são entendidos nessa pegada de uma cultura afro diaspórica, então a gente ali começa a discutir essa conexão, também porque eu tinha vindo de uma residência no Senegal, isso para mim me tocou muito, essa conexão dos dançarinos africanos com hip hop, as coisas que eu vi lá, dos caras fazendo, falei que doido esse negócio, quando esse grupo se apropria da cultura e amplia esse repertório que não é só o que chega dos Estados Unidos, essa cultura ela chega aqui, como algo que veio de fora, mas ela começa também a se apropriar do que está aqui, então a gente começa esse movimento de fazer essa conexão da cultura afro diaspórica com hip hop.

Lola: Uma coisa que o Blacktronic que trouxe, principalmente como dançarina de dança de rua na época, é que você trouxe muito das histórias dos orixás né, para a gente personificar ali na performance, como que isso foi na construção do espetáculo? Tipo assim o quanto tinha de referência? O quanto isso era importante dentro do espetáculo, sabe?

Gil: Isso que a gente tá falando, essa aproximação do Hip hop com a cultura africana e afro diáspora, partir para a coisa do Orixás foi fundamental, nosso terreiro aqui hoje tem o nome de cyber terreiro, ele sempre buscou trabalhar com a cultura africana e afro diaspórica, não no sentido da repetição, mas da criação, a gente não estava interessado em copiar os passos, mas

entender o que movia esses passos e como é que isso poderia mover outro corpo que tinha uma outra linguagem, então isso foi muito legal porque quando a gente partiu para a primeira história que a gente encontrou, que a gente trabalhou com ela, foi a história que era de Iansã com Xangô, Iansã era casada com Ogum e Xangô visitava muito Ogum e chega um momento em que Iansã se apaixona por Xangô e Xangô também se apaixona por Iansã e aí tem a disputa, essa guerra dos orixás que é provocada por esse amor, então ali tinham várias camadas, que eu acho que isso que é interessante assim nesse trabalho nosso, porque você vai encontrando não é uma coisa que assim, aaahh é isso, a gente vai criando camadas de construção então você tem primeiro uma camada que é uma história de amor, uma paixão de dois orixás, que é uma paixão proibida, então você tem essa primeira leitura, tenha uma outra leitura que é quando me interessa a tecnologia, porque que Iansã se apaixona com Xangô e por que Iansã era casada com Ogum, que que tinha conhecimento, porque Iansã é o vento e Ogum é o ferreiro, para poder ter o fogo para trabalhar o ferro você precisa do vento, Ogum conseguiria trabalhar o fogo se não fosse o vento, e o fogo ia lá visitar ele de vez em quando para ajudar a fazer.

Então não é atoa que por Deuses que se encontram, mas são forças da natureza que convivem, e aí se cria uma história para contar essas forças, acho isso muito bonito na cultura Africana, você vai aprender que o fogo transforma o ferro e que o vento se encanta com fogo quando ele sopra aquilo ali, aquilo cresce, é a paixão, aí tem outras camadas que vão trazendo essa relação do fogo com vento e com o ferro, aquele que domina a construção da ferramenta, então na medida que a gente vai fazendo isso, entra o desafio, como é que a gente conta isso não a partir das danças dos orixás, mas das danças urbanas, que dança se aproxima mais dessa coisa do fogo? que é volátil, que passa dali, que passa daqui, que fica essa labaredas...

Lola: Que cresce e que diminui...

Gil: É aí quando a gente vê Leandro fazendo house, que é aquela coisa que pula dali né? era o fogo crepitando, aí a gente vai para Iansã do vento, você traz a coisa do waacking, que era já um movimento gay que se apropria da dança de rua, mas traz elementos fashions, da moda, de leque, e coisa né, e que o leque é vento, que produz o vento. Então nada como trazer essa dança que trabalha o vento, que produz o vento quando dança, e Ogum zangadão, era o Krumping para mim...

Lola: Do combate

Gil: Do combate, né? Cara guerreiro, cara da Guerra, energia do Krumping, então isso vai guiando a gente a buscar essa movimentação que vai criando essa conexão, e aí como é que a gente ambienta isso? aonde que a gente coloca sabe né? Foi aí que coisa do VJ, que a gente consegue produzir imagens de fogo, de vento, que a própria tecnologia nossa era uma tecnologia em desenvolvimento, a imagem nossa para mim, quando eu vi a imagem que o Matheus foi produzindo me lembrou a imagem de quadrinho, aquele desenho de fogo de quadrinhos, aquele desenho de vento, como se fossem balões de quadrinhos.

Lola : Uma HQ né ?

Gil: É uma HQ, aí a gente vai para uma outra coisa que é a Fanzine, dentro do hip hop, que são as revistinhas, a gente foi trazendo essas linguagens do quadrinho, das histórias para poder contar, para criar ambientação daquele lugar, da onde que se dá aquela batalha entre essas forças da natureza né? tendo como pano de fundo a dança urbana e que também outro elemento que era importante desse negócio que as danças urbanas também traz, que é a batalha, então essa batalha entre Ogum e Xangô, é a batalha que rola nas rodas de Bboys.

O Blacktronic, ele vai ser uma viagem que a gente vai fazer dentro da cultura afro diaspórica fazendo esses cruzamentos entre a arte, tecnologia, cultura, e criando uma coisa nova, que é algo fundamental para se pensar a diáspora, é a criação, porque os africanos que vieram, eles não foram reproduzir aquilo que acontecia, eles entenderam que estavam num outro lugar, num outro momento e que precisava recriar, refazer aquilo diante da realidade, então eu acho que o Blacktronic é esse exercício de criar esse legado de conhecimento que a gente tem disponível, e como é que a gente se fortalece né? a ideia do coletivo, ele tem essa ideia de trabalho, não trabalho autoral de um diretor ou de um coreógrafo, cada um ali era coreógrafo, cada um ali era autor, a gente fortalecia ali as individualidades para que elas pudessem criar juntas, então Blacktronic, ele para mim ele é muito importante, porque ele vai propiciar para gente esse exercício, exercício da criação tendo condições técnicas, desenvolvendo as tecnologias necessárias para aquilo que a gente queria fazer, eu acho que o blacktronic é um negócio que a gente desenvolve software, quando é que a gente tinha em Belo Horizonte pessoas negras desenvolvendo software a partir do terreiro sabe?

Blacktronic é um negócio que a cidade ainda não entendeu o que que é ...

Lola: Muito afrofuturista, que essa palavra chegou muito depois em voga para discussão, mas

naquela época não era tão discutida, tem uma entrevista que você deu para o jornal O Tempo na época que você fala sobre a estética do transe no Blacktronic, e aí eu queria que você contasse um pouco disso, o que é essa estética do transe aplicada dentro de uma performance no espetáculo sabe?

Gil: Para mim cada vez isso vai ficando mais forte, que a nossa arte, quando a gente produz arte não é apenas uma criação de uma forma estética, é um exercício de você ampliar a sua percepção de mundo, do entorno, a nossa arte, capoeira, danças urbanas, as danças dos terreiros, nos reinados, elas são práticas que nos preparam para o enfrentamento da vida, então é preciso para nós negros, negras, que vivemos sobre uma pressão social muito grande, nos precisamos desenvolver práticas, mecanismos, que nos possibilitem escapar a essas pressões que nos colocam, a gente tem que ter uma agilidade para poder responder a isso que nos oprime no cotidiano, mas para desenvolver isso nós temos que ter práticas, não é algo que caiu do céu isso é um exercício, então essa é até uma coisa que se fala muito né da improvisação, eu não gosto muito hoje dessa palavra porque parece que para o mundo Ocidental você tem uma normalidade e que às vezes você improvisa para sair da normalidade, para nós a normalidade é a improvisação, isso é a nossa vida, é a polícia que chega em um determinado momento e você tem que sair daqui vivo, é um patrão que chega e te dá uma dura e você fala, não posso eu preciso desse emprego, não adianta, eu tenho que resolver isso aqui agora, eu tenho que resolver na hora, me dar bem. Então a nossa prática, o transe, é um exercício, é um momento em que eu fico expandido, vamos dizer assim, é o cheiro, é o ouvido, o tato, todos os meus sentidos ficam aguçados, para responder naquele momento ao que acontece ali, é tanto que em Blacktronic uma das coisas que a gente fazia foi o que, cada um tem um repertório, e que esse repertório você podia usar ele de acordo com que acontecesse na hora, não era um ensaio coreográfico de uma dança que começa aqui e pa pa pa, tem um momento lindo pra mim do Blacktronic, que é genial, quando o Mascote chega perto do Leandro e fala: Samba nêgo, samba!!!! (risos) Ali o Leandro falou, o que eu vou fazer aqui?

Lola : É o improviso...

Gil: É o improviso, parte pra cima! Então, era isso ali, não tinha uma coreografia a ser seguida, eram pulsões que estavam ali provocadas pelo movimento, provocados pela imagem, provocadas som, interessava para a gente criar provocações e ver como é que a gente respondia como um todo, tanto vocês como nós que estávamos ali nas outras funções de cena

né? A estética do transe pra mim, é essa estética que ela é, ela acontece a partir do momento de uma coisa que eu acho genial, que é o encontro! Para mim o Blacktronic, de lá pra cá, já a algum tempo, essa questão de cada vez ser mais radical, de acreditar na força do encontro, faz com que aquelas pessoas cheguem ali na disposição de encontrar o outro.

Lola: Um corpo presente

Gil : É! Eu to aqui, cê tá aí, e daí o que que a gente faz? Vamos fazer esse trem bacana? Vão!
E isso é cada vez mais entender essa relação com esse espaço, porque nós temos muitos elementos que nos impedem dessa realização porque a questão central com a qual o transe, a gente trabalha, é o tempo. Você não chega, vou entrar em transe! Aquilo vai, vai, vai e de repente pá, aconteceu! e aí o pau quebra!

Então quando você vai para um teatro, e que fala, o espetáculo começa às 8 e terminar às dez... e termina às 9, eu tenho que entrar em transe! Quer dizer, esse é o grande desafio que a gente tem, como é que a gente consegue alargar esse tempo para que se encontro aconteça, para que essa experiência aconteça, a gente sai de um espetáculo de provocar um prazer estético, no sentido Ocidental, para um espetáculo de promover uma experiência, acho que o Blacktronic tinha isso, as pessoas iam lá para viver uma experiência, que que é que essa turma, nesse palco, vai fazer agora.

Lola: É uma experiência que nem a própria galera do Blacktronic tinha finalizado, tava acontecendo ali em momento real!

Gil: Tava acontecendo! É tanto que a gente falava... a gente não sai do palco, a gente tava ali! Porque era isso, era como se fosse uma sessão, senta todo mundo ali e aí de repente lá vou eu, som puxou, lá vai.. vai entrando, entra outro, entra outro, entra outro, vira... O Blacktronic ele tinha essa estética do transe, a gente buscava esse estado de disponibilidade pro jogo, pro encontro, é como se você estivesse andando na rua, você vê uma roda ali, você chega na roda opa! Pula pra dentro da roda e sai rolando.

Era um pouco tentar trazer essa experiência de encontro, a estética do transe, a gente foi mobilizando, são muito conceitos que estavam ali por trás de Blacktronic, a gente tentando checar o que que era fazer isso acontecer ali, essa roda de boys, esse contar a história de orixás, contar a história dos pretos, porque tinha isso também, você tava andando na rua e tinha cena que as pessoas estavam andando na rua e pá e de repente rolava um barraco né?!¹

Quer dizer, era a vida cotidiana acontecendo ali, cê tem um terreno, você tem a rua, você tem o teatro, tudo tava ali naquele ambiente ali, naquele momento ali acontecendo.

Lola: Tem uma que é muito simbólica para mim, na verdade eu fui descobrir isso agora assim refletindo muito sobre Blacktronic, que era que os ensaios e tudo que acontecia, era aqui no seu terreiro, isso é muito simbólico de fato assim. Queria que você contasse um pouco dessa relação do terreiro, com o cyber terreiro que foi para o palco, como se relaciona? Porque quando você fala da estética do transe, a gente tem muita a ver, quando a gente fala de transe as pessoas ligam muito à religião né?!? No momento da cerimônia, cê num transe aí, você vai transcender, você vai ver outras coisas e tal. Isso acontece nesses encontros né, que às vezes não são programados, são encontros e aí você transcende de alguma forma e como que o terreiro foi importante para isso? que eu fiquei pensando muito nisso assim, que a gente tava aqui jogando com seu terreiro também, a gente tava jogando com tempo, com sol que estava escaldante no dia, com uma sombra... isso foi um jogo o tempo inteiro. Como que o terreiro ele traz essa simbologia e depois a gente levou para o palco?

Gil: Pois é, isso foram coisas que foram construindo juntas, ao mesmo tempo que eu estava construindo o terreiro, a gente estava construindo Blacktronic. Então eu falo até que seriam três coisas, aliás quatro, a gente tinha o espaço do terreiro, a gente tinha um acervo sobre as culturas afro diaspóricas no terreiro né, e a gente tinha um coletivo, foi criando um coletivo que era quem experimentava essas ideias no terreiro né, tinha o coletivo que experimentava isso. O coletivo que foi afirmando a prática do terreiro.

Primeiro que o terreiro, ele pelo próprio ambiente, de você ter bichos, você ter árvores, você ter terra, você tem o ar, a gente sofrendo o passar do tempo né, chuva, sol, frio, calor, tudo isso tava passando pro corpo e ao mesmo tempo a gente tinha um equipamento para poder trabalhar, uma das coisas importantes do terreiro foi que a gente pode durante todo o processo ter as coisas que a gente iria usar no espetáculo, porque normalmente se a gente tivesse ensaiando numa sala, a gente estaria... ha vamos fazer isso aqui, nós vamos ter isso aqui, não aqui a gente tinha, precisava de música, tinha música, precisava de projeção a gente projetava a gente fazia uma telinha aqui e fazia as experiências aqui né, inclusive isso, teve momento que a gente ensaiou a noite para poder ter a projeção funcionando, de poder ver as imagens, então o terreiro foi o lugar que nos deu as condições para o processo de criação né, e ao mesmo tempo é fundamental essa ideia de terreno né, que é o lugar de encontro para criação e para libertação do corpo. Quando eu to falando aqui e ocê falando essas coisas, eu

lembro de uma vez que a gente tava ensaiando aqui, e que eu fui em cima do cê, eu falei: Não Lola, vai ! tocava, vai! e vai, até que aquilo solta e surge a outra Lola, que eu sabia que tinha, mas que por uma série de razões, sociais, educativas, tava ali guardada, tava ali segurando a onda, não vou pôr meu ouro ai, não vou entregar isso pro Gil, cê acha que não vai? Vaiiii! Cê não vai sair daqui sem ... Então esse tempo, esse lugar onde cria um ambiente que você consegue dar um passo pequeno, mínimo, para além do que você tá, eu acho que o trabalho nossa ele foi todo nesse sentido de que a gente foi, hoje eu trabalho com a ideia da liberdade (gata do Gil vem matar a curiosidade com a minha bolsa) ...o que eu tava falando? Me tirou a atenção.

Lola: Que o terreiro trabalha com essa coisa da libertação!

Gil: Isso! Por que a gente quando fala a palavra liberdade, a gente fala no sentido que é fazer o que se quer! Ah eu sou livre, vou fazer o que eu quiser! E pra mim, a liberdade tem um outro sentido, ela é uma capacidade nossa, uma habilidade nossa de libertar as coisas daquilo que ela está aprisionada, isso eu aprendi muito com os meninos, criança pega uma panela transforma aquela panela em instrumento, de repente ela pega aquela panela e põe na cabeça e vira um capacete, de repente ela senta dentro da panela, e aquilo vira um barco, então ela liberta a panela daquilo que ela tá aprisionada, que é ficar no armário e ir para o fogão, a panela ela ele tem muitas coisas para fazer né, e isso pensando pro corpo negro, desde que aqui a gente chegou, até hoje a gente briga pra isso, escravo, a gente era escravo, a gente era peça, a gente era mercadoria, a gente não tinha inteligência, a gente não tinha alma né, então nós estávamos aprisionados num lugar né e é no terreiro que eu vou me libertar disso.

É no Maracatu, que eu me torno Rei, é no Maracatu que eu me torno mestre, é no Maracatu que eles batem palma pra mim, é no Maracatu que eles me reconhecem como uma pessoa né, e isso vai ter em todos os terreiros, é no terreiro de candomblé, no terreiro do samba, na roda de b.boy...

Lola: Que é um terreiro também!

Gil: Que é um terreiro, inclusive essa coisa que é muito interessante, porque você tem tanto terreiro que se constitui, aqui é o cyber terreiro onde a gente tá, mas aonde a gente tiver, terroriza aquele lugar, a gente transforma aquele lugar num terreiro, onde se estabelece uma roda de b.boy, se estabelece um terreiro, neguim não entra assim, cê tem uma coisa ali que é

invisível mas que é perceptível, e aquilo ali vira um lugar mágico, de encantamento, de transmissão de conhecimento, tudo acontece ali naquele terreiro que de repente se desfaz, foi embora todo mundo, e esse terreiro vai acontecer em outro lugar né, então o terreiro ele tem essa coisa, e eu acho que isso pra nós foi muito legal, porque quando a gente foi para o palco, não foi ir para o palco, foi tentar terrorizar o palco, tornar o palco nosso terreiro, o lugar do encantamento, o lugar da força, da presença de cada um, de cada um existir, porque era lindo, cada um de vocês quando chegava ali, bicho acabou não tem pra ninguém, era bonito assim, até onde você chegou naquele processo, tava ali, no cyber terreiro.

Ah se a gente tivesse mais um mês de ensaio... não!!! O que a gente fez, tava ali, até aonde a gente deu, se fosse pra frente ia ser outra, mas até aonde a gente tava, a gente tava inteiro, a gente acontecia. Eu acho que isso era conexão do terreiro, porque no terreiro não tem uma data para se estar pronto, você tá o tempo todo trabalhando, você tá o tempo todo fazendo, vem para cá gente trabalha né, e aí uma coisa muito interessante, quando eu comecei a ver os vídeos dos registros dos ensaios né, primeiro Tomás (filho mais novo do Gil) que ficava ali olhando e repetindo, ele tinha 2 anos.

Lola: Transmissão de saber...

Gil: Tava ali, então a transmissão do conhecimento do terreiro tava acontecendo, tem um ensaio que o Tomás com Janine vem pra cá e o Leandro tá aqui, Leandro começa a brincar com eles e começa a dançar, eu começo a tocar, eles dançam né, então o processo de criação ele foi também um processo de criação de Tomás, ele foi criado nesse universo sonoro, de dança né, hoje adolescência, essa coisa toda, mas ele tem uma coisa com corpo, que é dessa experiência que ele viveu aqui no terreiro. Eu acho que essa conexão do Blacktronic com o terreiro, passa por aí assim, dessa criação desse espaço de criação, de experiência, e a transposição desse espaço para outro lugar, acho que foi fundamental para a gente ter essa, eu acho quando a gente vai para o palco isso a gente já tava respirando sabe, isso já foi...

Lola: Teve uma conversa nossa aqui, que você fez uma correção/ensinamento, que foi sobre a gente não falar cosmopercepção, mas falar cosmopolipercepção né?!

Gil: Não falar cosmovisão, falar cosmopolipercepção!

Lola: E aí tipo quando você fala da experiência que é sonora, que aí me vem isso de fato

assim e eu queria que você contasse um pouco disso. O que é essa cosmopolipercepção dentro da afro diáspora que a gente tá falando e que é o que aconteceu em Blacktronic.

Gil: É justamente isso assim, porque a nossa cultura ela é centrada na visão né, e o som entra mas não como uma coisa, como é que eu vou dizer, ele é pano de fundo, porque você fala assim: a cosmovisão, quando você tem uma sala de aula o professor tá ali, você tá vendo ele vai escrever toda coisa visual, o livro né, ao aprendizado se dá pela leitura que a visão, do quadro, a visão do professor, mas a audição a gente não dá tanto valor. Então a maneira como o professor fala, o ritmo que ele fala, a tonalidade que ele fala, nada disso é cuidado para que esse processo tenha maior impacto sobre quem tá ali aprendendo né, e o próprio exercício que você vai aprender, a gente tá muito mais atento a você aprender a gramática, a ver o erro da escrita do que a leitura, como é que você pronuncia as palavras, como é que você domina a sua vocalização de um texto, isso não é o exercício da escola né, então você vê que a nossa cosmovisão ela é uma coisa muito centrada, apesar da audição estar presente e no terreno pra nós a visão, a audição, o tato, o cheiro, aliás a gente até aprende são cinco sentidos, mas nós temos muito mais do que cinco sentidos né, então para as culturas afrodiáspóricas a gente tem uma cosmopolipercepção, uma percepção poli, uma percepção que eu escuto o vento, se a terra tá molhada eu sei o cheiro, eu sei quando chove, eu sei quando venta, pela polipercepção.

Porque que todo ritual no terreiro você tem comida, voce tem dança, voce tem visualidade, voce tem som, todos os sentidos são trabalhados num ritual, você não faz só um ritual de palavra, então o fato da gente tá aqui no Blacktronic no terreiro aberto, eu acho que a gente procurou muito essa percepção, o que era a percepção para que esse transe, para que esse jogo acontecesse, não era questão de você memorizar uma coreografia, mas você tinha também que perceber que o outro tava fazendo, que ele tava dizendo com o movimento, como é que ele tava te provocando com o som, como é que ele tava te provocando com o movimento, como é que a gente tava se provocando com a imagem? Porque nada ali era apenas pano de fundo, a imagem que tava ali, tava isolada do que estava acontecendo aqui, não! Ela se movia, ela tinha...

Lola: Dialogava

Gil: Um diálogo, inicia uma conversa com quem tava na cena, eu acho que o que a gente tava buscando em aprofundar, e eu acho a medida que a gente continuasse nisso ia cada vez

radicalizar mais até talvez fazer os espetáculos aqui, era meu sonho, a ideia era essa assim, de colocar cadeira ali e aqui ser nosso palco, ou espalhar, poder experimentar como um todo o lugar, fazer Blacktronic no terreiro, então eu acho que essa polipercepção né, ela foi uma coisa importante no processo nosso porque era isso, era a atenção que a gente buscava né, não por marcações, mas por percepção daqueles elementos que estavam ali entrando no jogo, eu acho que tem coisas que a gente conseguiu e tem coisas que ficam para gente que faz parte né, dar continuidade do processo.

Lola: Última pergunta Gil, quando a gente fala em performance, as pessoas ligam muito a performance de dança né, a performance teatro, coisa que vai acontecer naquele tempo lá, mercadinho e tal, e nesse sentido queria que você me dissesse o que que você pensa sobre performance nesse sentido amplo e o que foi a performance do Blacktronic sabe? O que essa palavra performance diz sobre esses corpos?

Gil: Olha, eu não sei se eu trabalharia com esse conceito de performance, o que eu acho que em Blacktronic a gente tinha era uma corpografia, a gente buscando uma percepção do que que o corpo escreve no espaço, a gente tava trabalhando com um conceito muito sofisticado que é poli né, porque o que que acontece em Blacktronic, você escrevia algo quando você atravessava o palco, seja andando, seja dançando, mas ao mesmo tempo que você tava fazendo isso, tinha alguém projetando uma imagem que quem via você fazendo isso tinha uma leitura, mas a hora que via você e a imagem tinha outra, na hora que via você, a imagem e a sua sombra tinha outra, na hora que via você, sua sombra, a imagem e o som tinha outra, e na hora que via você fazendo isso aqui, fazendo lá ta ta ta, e tinha um outro andando aqui, era outra coisa, então o que a gente fazia era uma escrita, talvez podemos falar uma escrita performática, porque inclusiva o sentido de corpo ele é muito mais amplo, por quê a gente não tinha domínio do que a plateia lia, entendeu? por mais esforço que você quisesse fazer de mostrar uma coisa, as outras coisas falavam também né, e as pessoas podiam construir a sua história a partir dessas narrativas que estavam ali, eu acho que a gente era um Griot, um contador de história afrofuturista, acho que é isso. Em Blacktronic a gente tava sendo contadores de história afrofuturistas. Talvez fosse isso que a gente tava ali tentando contar essa histórias.

Lola: Histórias dos orixás, que eram histórias nossas e que eram histórias futuras também.

Gil: Depois a gente vai ver, por exemplo tem uma cena, que para mim é uma cena linda, que Rodrigo queria dançar com o corpo pintado e a gente ficou encucado com essa coisa de pintar o corpo do Rodrigo, não dá tempo, quem vai pintar, se ele pintar como vai dançar as outras coisas que não tem essa pintura e pa pa pa pa e não dá. Então vamos projetar uma coisa em cima do corpo dele, mas aí a gente viu também que era complicado assim. a gente não tinha qualidade de equipamentos, de recurso tecnológico para que essa pintura fosse algo que acompanhasse ele em cena, aí a gente pintou um pano, não sei quem é que chegou com um pano, e aí a gente projetou em cima do pano, aí ele falou nossa isso aqui é legal! pode ser uma coisa legal! porque aí não tinha uma forma, a pessoa não via a forma, não via a dança, via só o movimento e pa pa pa e eu ué legal isso, aí quando eu vi esse pano, Rodrigo fazendo assim, eu entrei no livro do Caribé sobre os Eguns e um negócio que era um egum, que é um morto, que é os mortos que vem. Então é aí que nós falamos, uai então nós temos que fazer isso! Você vai dançar e vamos inspirar nessa coisa da projeção em cima, só que aí vem uma coisa que era o seguinte, o egum ele aparece e depois desaparece, só fica a roupa a gente não vê mais, e ele: e como é que a gente vai fazer isso? como some o Rodrigo né, aí a gente foi no Rio e fomos numa exposição do Banco do Brasil do Islã e lá nessa exposição tinha os desenhos de um software que você fazia, ce começava aqui aí ele reproduzia esse desenho em vários lugares, que ia fazendo, ele ia fazendo aquela teia de desenho. Aí que a gente viu isso, a gente falou, nossa isso é do caralho, aí Matheus (Tatu Guerra) falou, acho que eu dou conta de fazer esse software, ele fez esse software, e aí Gabi começou a desenhar e o Rodrigo no pano começou a estar junto, ele começa junto do pano e depois ele descola, aí ele ganha aquela vida toda e pa pa pa pa pa e depois quando ele vai para o fundo ele vai parando e aí ele some. Foi mágico aquilo, na hora que eu vi aquilo no vídeo, eu falei caralho.

Então assim, a gente não foi buscar o orixá, a gente não foi fazer o orixá, o Rodrigo trouxe essa coisa que nos levou até ele, esses caminhos os quais a gente percorreu foram muito nesse sentido de contar essas histórias, recontar essas histórias, histórias do egum que aparece, do terreiro, aí tem a festa para o egum, ele aparece e de repente desaparece. Então eu acho que a gente contou essas histórias a partir de uma linguagem, o que que elas nos tocam, como é que a gente traz ela com essa força de encantamento, que todo mundo ficou assim, que que isso, meu deus do céu!!

Lola: E de um transe né? Porque você entra num transe né, pra tentar entender aquilo ali.

Gil: Porque é tudo, era a música, tambor do Congado misturando com a coisa eletrônica, essa

coisa era muito legal né, a gente tinha bancos de sons que misturavam o som do tambor Congado com som eletrônico, de sintetizadores, com voz, era uma piração aquilo ali, os tambores tocando ao vivo. Acho que a gente tá mais num lugar...

Lola: Dessa corpografia

Gil: Dessa construção de narrativas poli, não são narrativas mono, olha aqui, essa aqui é Iansã, que faz isso, que faz isso, que faz isso...

Lola: E figurativa também até né, quando conta nesse sentido, e não tem uma linha né, não tem um começo, um meio, um fim, porque as cenas o tempo todo se conversam e ela andam de um lado para o outro e até isso mesmo de você falar que tipo não era uma intenção de ir até o orixá, mas orixá apareceu, e eu não seguir uma linha para determinar, vamos contar essa historinha e vai ser figurativo desse jeito, não! Andou por todos esses lugares e viveu na diáspora, que é a diáspora que a gente estava vivendo naquele momento, que foi a diáspora que a gente viveu no palco com todas as informações que estão surgindo.

Entrevista online com Gil Amâncio, análise das cenas do espetáculo, 02 de novembro de 2022. Belo Horizonte - Minas Gerais

Cena 1

Lola: Então, vamos lá. A gente falou no último encontro né, sobre todas as percepções. Aí eu queria agora que a gente tentasse compartilhar a partir dessas cenas quais foram os referenciais, o que trazia de simbologia por trás né? Porque, por exemplo, só a sua cena já dá um artigo de semiótica, sobre tudo o que ela trás né? Então que a gente conseguisse pegar de cada cena quais foram as referências, o que ela quis dizer, esses detalhes.

Gil: Hoje, assim, a gente vê que o Blacktronic já anuncia nesta abertura essa questão afrofuturista, essa conexão da cultura afrodiaspórica com a tecnologia, com tecnologias digitais, né, e também essa musicalidade, que ajuda a construir essa ideia do afrofuturismo que é uma ficção. E aí o que são os elementos que a gente traz na construção dessa ficção. Primeiro a coisa do ferro, o elemento mais chão, que ali tá na... é até difícil falar assim porque realmente é muita coisa...essa coisa do ferro né, do som do metal. Dos sinos que anunciam (som de sino). Essa coisa da anúncio do ferro e ao mesmo tempo é um bojo de máquina de

lavar roupa, que é uma coisa também da diáspora que é a ressignificação das coisas né? Um outro sentido diante da falta né, a gente vai reinventando os instrumentos, a gente vai reinventando as coisas né? Então aí já conecta-se duas coisas. E também nessa abertura um outro elemento que inspira a gente aí são justamente essa pintura dos orixás ,das iaôs na saída, aquelas pinturas no corpo né? A gente começa isso com uma pintura eletrônica, que é digital, um grafite digital que está sendo feito. E de repente essa pintura se espalha pelo mundo e que aí tem dois sentidos. Tanto o sentido da diáspora que foi essa desterritorialização né, das pessoas que foram espalhadas pelo mundo, mas também a gente se espalhando pelo mundo. E depois elas retornam, e o som do tambor que as espalha também as reúne, que a gente hoje faz esse movimento de se reconhecer a diáspora como uma potência, como uma força, essa reconexão com essa dispersão que houve né? Então ali tem...tem essa simbologia, que é desta ação de se espalhar pelo mundo e também trazer de volta, reunir de novo. Então acho que, ali como abertura, é um momento que a gente convida as badaladas ali dos ferros traz essa coisa de produzir a terrerização daquele espaço, como se a gente tomasse posse daquele território ali de uma outra maneira. Ele deixa de ser palco e passa a ser um terreiro onde vai acontecer as narrações, as narrativas das nossas histórias. Então eu acho que nessa primeira cena, ela busca esses elementos para abrir a sessão. A gente ali tá abrindo a sessão.

Lola: Tem uma coisa que essa cena também me remete muito às festas de família no terreiro na casa da avó, da família sabe?! Justamente por estar com o objeto que é ressignificado e pela figura que você representa naquele momento, me relembra um griot, ou um avô contando uma história, sabe? Ou trazendo essa batida pra reunir a família nesse sentido sabe?

Gil: É a reunião ali né? Reunir de novo no pé do tambor.

Lola: Isso! E tem uma coisa que marca muito que é a sua sombra o tempo inteiro atrás, que fica parecendo duas pessoas ali. O jogo de luz é justamente pra sombra não ficar exatamente atrás de você né?

Gil: Jogar com esse duplo, esse mundo virtual! Por que a gente tem o Ayê e Orum , o espaço da terra e outro mundo. Então a sombra traz esse outro mundo que aparece ali . Eu acho que essa cena é um pouco essa busca do cyber terreiro, essa conexão que o cyber terreiro vai fazer com as culturas africanas e afrodiaspóricas e trazendo elas para o processo criativo, para o processo de criação.

Lola: Eu me lembro, Gil, de você ter comentado, posso estar enganada, que essa cena era como se fosse o início do mundo. Tinha alguma coisa a ver com isso ou estou confundindo?

Gil: É a segunda cena.

Cena 2

Gil: Aí...essa cena é isso. A gente procurou criar uma sensação de um invólucro como se fosse um útero. Você vê que na medida que o Leandro vai caminhando essa coisa vai meio que amalgamando com ele, vai sentindo o movimento, vai reagindo ao movimento dele, como se ele estivesse em uma coisa que envolvesse ele, meio que gelatinosa,...

Lola:Aquosa

Gil: Aquosa... né? Então ele vai sentindo, ele bate, ele sente o limite dela, durante o movimento ele vai sentindo que ele está ali envolvido e ele vai buscando uma movimentação até que ele vaza. O grito é o nascimento, que é o som da presença. Então ali a gente começa a contar essa história, começa pela criação do mundo.

Lola: É uma brincadeira interessante porque quando você fala gelatinosa ou aquosa, me remete muito a cores, azuis, verdes né? E ali é uma cor , meio que de quentura né, de trazer uma coisa quente pra você. E aí me lembra um pouco dessa conexão com essa primeira cena , dessa força que entra para dentro assim, sabe? Dessa coisa quente, de fogo, de potência, não sei.

Gil: Essa mistura , você falando eu tô viajando aqui, ao mesmo tempo que ela é escura parece que a luz vaza dentro dela, vem o calor né. Ela tem essa energia que pulsa ali dentro .

Lola: E o Leandro,na performance dele, ele vai justamente exemplificar essa energia rodando né. Às vezes ela condensa, às vezes ela amplia, às vezes ela circula, até ela dissipar.

Gil: Ele rompe ela! É ele! Quando ele grita , faz o movimento...ele grita e sai fora dela assim.

Lola: Que vai simbolizar o início do mundo nessas energias de outro plano , né?

Gil: Se não me engano, é do povo iorubá que fala que o mundo é dividido em três camadas né? O mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o mundo dos que estão por vir. Então ali a gente traz o mundo que é de onde a gente vem, ne. Nesse lugar, quase duas histórias da criação se juntam ali. Dos bambara, que mangá fala que no início não havia nada, não se via nada nem se ouvia nada, quando do meio do nada se houve a voz de Mangala. É um ovo, Mangala cria...é onde nasce o mundo. Essas referências estavam ali na nossa cabeça de criar. Ai a gente teve que buscar essa tecnologia né,de fazer com que aquilo reagisse ali e não fosse algo só como uma imagem decorativa mas que ela tivesse um diálogo com o dançarino.

Cena 3

Gil: Nesse momento a gente traz a questão da animação, seguindo nessa ideia de contar histórias. Blacktronic é a gente contando histórias, histórias da criação, histórias dos Orixás. Aí é a história de Oxossi, que vai salvar a aldeia dele contra a feiticeira que estava trazendo dor e morte para a aldeia e vários caçadores vem tentando matar o pássaro, que era da feiticeira, e não conseguem, mas aí a mãe de Oxossi consulta o babalorixá e ele fala pra ela fazer uma oferenda e essa oferenda quebra o encanto do pássaro. Oxossi era o caçador de uma flecha, ele só tinha uma flecha para matar o pássaro. Aí na hora o feitiço quebra o encantamento do pássaro e ele consegue matar. Então...isso aí era um trabalho que o Matheus, Tatu Guerra tinha feito da escola, das pesquisas dele, e a gente trouxe isso pra dentro do espetáculo. É o momento de se contar história, é o primeiro orixá da caça que a gente vai contar ali a história dele. Utilizando essa linguagem de animação feita no computador.

Lola: E ter esses momentos que não é um dançarino em cena faz uma conexão de um outro sentido, acho que até do próprio se tornar a pessoa que está performando ali porque ela está vendo a animação e tentando construir conexões das cenas, compreender as histórias...

Gil: É legal quando você traz isso porque, a gente vai fundir uma coisa que é o cinema com a dança. É o momento que a gente vai assistir um filme! A dança para e a gente vai assistir um filme. Ao mesmo tempo, quando você pensa em um ritual de Candomblé, são vários orixás que vão aparecendo durante o ritual. Essa foi uma maneira da gente ir trazendo isso e alimentando a gente que estava ali a entrar mais nesse universo, nesse ambiente, nesse mundo das culturas africanas e afrodiaspóricas. É algo que ao mesmo tempo você traz uma linguagem mas ela não vem só como uma ilustração, ela também alimenta a gente pra seguir a história ali dentro. Ela não desconecta a gente daquilo. Isso é um outro elemento da composição cênica que a gente vai fazer, e isso não estava acontecendo, esse tipo de linguagem a gente tava inovando na dança, essa relação da imagem com a tecnologia e com a dança.

Lola: Sim. E simbolicamente falando, quando na primeira cena você fala nessa coisa de abrir, é o momento de abertura, me lembra muito o início da gira né? Ali começa a Gira e aí começam a vir as entidades e fazer essa conexão com quem tá ali presente na Gira. No caso, não era só a gente que estava interpretando e participando, mas era o público que estava ali envolto e imerso dentro da história que estava sendo contada.

Gil: É como se assim, do início a gente vai chamando essas forças né, vamos trazendo esses elementos para dentro do terreiro que ali estava sendo configurado.

Cena 4

Gil: ... “o giro da batida” mas da sonoridade, das texturas, é voz, é sampler, são sonoridades que são produzidas ali em um computador e são disparadas ali a partir do jogo com quem dança. Nessa cena a gente vai atuar com três pessoas ao mesmo tempo. É o Mascote com a dança, o Tatu, Matheus, como Vj e eu nos sons. A gente fazendo essa conexão ai. O que a gente buscar nesse momento a conexão, a gente segue a coisa da mata. A gente começa com Oxossi e aqui a gente vai cair na Curandeira , aquela mulher que vai benzendo, com os ramos e com as plantas, a gente vai trabalhar toda essa coreografia dele baseada nessa movimentação da benzedeira com seus ramos ali. E essas duas figuras que é ele ao mesmo tempo, com quem ele vai dialogar, que é esse outro eu, de outro lugar que vem ali naquele momento evocado por esses gestos, por essas vozes, e vai dialogar com ele ali naquele momento. Então essa conexão entre essas forças da natureza, da tecnologia, do som, do movimento, a gente vai evocar elas ali no terreiro naquele momento. Isso vai ganhando força na medida que a gente vai conseguindo conectar o VJ, o músico e o dançarino ali. É um outro elemento que surge.

Lola: Tem uma coisa que é interessante. Tem uma imagem do Mascote que ela vai entrando dentro uma da outra e saindo. E tem o próprio jogo de luz que é a sombra do Mascote. Às vezes ela aparece maior que ele, às vezes ela desaparece junto com ele. Esse jogo de imagens faz justamente pensar nisso, que ele está recebendo alguma entidade, uma força, que ela entra, que ela sai, que ela se comunica . É um jogo que você não sabe se presta atenção na imagem lá no fundo ou se presta atenção ali na sombra dele, no que que ele está movimentando ali.

Gil: É bom você ter falado nisso porque é um outro elemento que a gente traz nessa cena que é essa polifonia e essa polirritmia, essa construção polirrítmica e polifônica, várias vozes acontecendo. Você tem a voz do VJ, fazendo aquelas imagens e de repente você fica encantado ali , mas de repente tem o Mascote dançando ali, você tem que olhar o Mascote, mas de repente tem uma sombra o Mascote, de repente tem um som rolando. Então você é meio bombardeado por várias coisas acontecendo, se sobrepondo. O que vai dando sentido é isso, a leitura que cada um vai fazendo a partir do que consegue ler e conectar. Ela não tem uma linearidade de uma história, as pessoas vão construindo a sua história. Acho que isso é outra coisa importante na nossa maneira de contar história porque a gente não está contando

uma história linear, é uma história que é contada por cada um que está naquele espaço e vai ver aquilo de uma forma. A gente se coloca aberto a isso, não quer ter um significado único.

Lola: Lembra muito essa coisa do tempo espiralar . Você está ali naquele momento, aí você vai no outro, e você volta. Cada pessoa vai trazer as suas referências e a partir desse tanto de referência que a gente tá jogando ela vai construir uma outra coisa que não vai entrar na linearidade mas ela vai se conectando. Você está aqui nessa cena e você, talvez, faz uma conexão com a primeira. Você fica em um jogo tentando conectar coisas que você está recebendo.

Gil: É bem isso que você traz. Aqueles fliperamas que a bola sai daqui, vai pra lá...Vai haver uma proliferação ali dentro e você vai construindo.

Cena 5

Lola: Eu acho que essa é uma das cenas mais longas do espetáculo, né?

Gil: É, acho que essa é mais longa.

Lola: Bom...essa cena conta uma história mais específica né, um pouco mais figurativa que as outras.

Gil: Essa cena é muita coisa. Aí é o momento em que a dança do hip hop entra com força no espetáculo. Até então tem os dançarinos mas ainda meio envoltos assim no diálogo com outros elementos e acho que nesse momento é a hora que a gente traz a pesquisa das danças, do hip hop, house, krumping, wacking...a gente vai trazendo esses elementos pra cena para contar uma história. Ai eu não sei se eu falei isso na entrevista que a gente fez. Essa cena é muito interessante porque a gente vai contar uma história de amor entre Ogum, Iansã e Xangô, mas na perspectiva, em uma leitura nossa do que é esse amor para as culturas nigerianas. Então, ali pra nós Ogum, que é o ferreiro, para ele exercer o ofício de ferreiro ele precisa primeiro do fogo que é Xangô. Por isso ele se torna amigo de Xangô, ele precisava ser amigo do fogo para que o fogo ajudasse a transformar o ferro, e para inflar o fogo ele precisa do vento, da força do vento para entrar no fole , que vai tocar o fole e vai aquecer mais ou menos, vai inflamar mais o fogo ou diminuir o fogo para que ele possa trabalhar com o ferro. O vento aí é Iansã. Então nessa cena a gente traz, ao mesmo tempo que a gente tá contando uma história de Orixá, a gente tá trazendo,um conhecimento, uma maneira de se transmitir o conhecimento para os povos africanos que não é só dizer o conhecimento, a gente também vai trazer tudo que envolve esse conhecimento,todas as relações que se tem na produção que se

tem no conhecimento de se dominar o ofício do ferreiro, o que envolve o ofício do ferreiro. Então ali o conhecimento é passado a partir da dança, a partir da música, a partir das relações afetivas com esse conhecimento. Então implica em uma série de questões quando a gente traz, não é apenas contar a história de Xangô, do mito, a gente traz também, tem as camadas de leitura dessa história, de trazer esse universo. Nisso a gente vai pro hip hop buscar o que é que traz essas energias. Então essa coisa do fogo que ta pulando ali, a gente vai pegar o house, o Leandro tinha de estar o tempo todo maleável, saltitante, uma coisa que não para, ela é viva o tempo todo. A gente vai pra trazer a coisa de Ogum que é o ferreiro, que vai travar uma luta ali com o ferro, a gente traz o clamp que é uma das danças agressivas do hip hop, do embate, da força. A gente vai trazer essa dança que traz essa qualidade, essa maneira de dançar. E vamos buscar o wacking, vogue, que traz essa coisa que inclusive dança com leque. É o movimento gay entrando para dentro do hip hop criando uma outra fluidez do movimento que a gente identifica com o movimento de Iansã porque não é uma brisa, é um vento tempestuoso, é o vento da tempestade que acende a chama de Xangô do fogo. Essa cena a gente vai abrir várias portas de entrada do público para dentro dessa história de você ter vários elementos para pensar sobre essa história. Ao mesmo tempo que você tem uma história africana mas a gente tem o conhecimento que está por trás dessa história, a gente traz os elementos da dança pra isso. E ao mesmo tempo estamos falando de linguagem de arte. Eu estava vendo agora, por exemplo, uma coisa que me lembrou muito o teatro no japonês. A maneira de contar a história, cada personagem primeiro faz a sua dança para o público e depois eles vão contar a história. Primeiro você se apresenta. Isso é lindo. O vento se apresenta, ele diz ali a sua presença, depois vem o fogo e se apresenta, depois vem Ogum que entra, e aí começa, ...aliás...tem essa coisa do vento, do fogo, dos dois, dançam ali naquele espaço, aí vem Ogum, se apresenta e entra...então é uma dramaturgia nessa cena que eu acho que é muito incrível, com encontro da cultura japonesa com a cultura africana, que não é à toa, não é uma questão estética porque os africanos, muitos antes, século um, eles já navegavam pelo índico e foram ao Japão. Inclusive existem japoneses negros, tem histórias que a gente ainda não atingiu, mas tem essa conexão entre a África e o Japão, África e a Índia, África e a Europa antes da escravidão, século I, depois de Cristo, pelos últimos documentos que tenho acessado. Então ali tem uma pesquisa muito grande na construção, isso em termos dramáticos, em termos de linguagem cênica a gente vai estar falando dos quadrinhos.

Lola: Nossa, muito. Parece muito. Na hora que o Leandro está parado, com aquela posição, o fogo, é quadrinho puro né?

Gil: É...traz essa coisa dos quadrinhos. Então há ali uma pesquisa de linguagem da arte negra onde a gente vai buscar elementos de outras linguagens, do quadrinho, do teatro japonês, da dança negra, da dança do hip hop. A gente vai fazendo essas fusões e essa tecnologia digital que vai nos proporcionar esses trânsitos e essas misturas dessas linguagens. Então aí de novo a gente continua por essa perseguição pela polifonia das vozes. São várias vozes que estão se sobrepondo, se encontrando.

Lola: Uma coisa que toda vez que eu assisto Blacktronic eu descubro uma coisa nova. Vê as sombras, prestar atenção só nas sombras e desvincular da imagem dos dançarinos dá uma outra visão de história, sabe? Tira aquele teor da figura, do rosto. É uma imagem meio desfigurada. Ela brinca muito nos tamanhos e aí você começa a contar uma outra história quando você vê esses tamanhos entrando em contato um com o outro. É muito doido.

Gil: É isso que a gente vai fazer, são as camadas, são narrativas muito abertas que as pessoas, são muitos elementos com os quais as pessoas podem contar suas histórias. É uma viagem, de onde ela pega, e é essa coisa espiralar. Dependendo de onde você entra, você vai viajar e fazer uma viagem para um lado e em uma outra ponte você vai fazer outra. Isso é um elemento de composição muito potente que a gente desenvolveu nessa pesquisa do Blacktronic.

Lola: Tem um outro elemento muito forte nessa cena que é a batalha do hip hop. Da história, Iansã se apaixona e fica com Xangô e aí quando ele entra eles começam a batalhar entre si e é uma batalha que figurativamente um se sobrepõe ao outro mas em um momento fica um jogo né?

Gil: É...porque é a questão da linguagem. A gente vai entrando pra dentro das coisas a partir da linguagem né? O que que faz parte da linguagem do hip hop? A batalha, os estilos de dança. Então a gente vai trazendo esses elementos da linguagem, das culturas do hip hop, nessa coisa do quadrinho, fanzini né?! Esses elementos que foram inspirando a gente a pensar esses universos, essa criação.

Cena 6

Lola: Essa é minha preferida.

Gil: Risos. É muita linda essa cena, nossa!

Lola: E ela mexe muito com a gente, né?

Gil: Eu acho que essa cena tem uma coisa, tem alguns elementos, o primeiro é essa coisa da memória. Essa cena tem uma coisa que é uma invocação de uma memória porque ela conecta algumas memórias como o tipo de desenho que a gente faz é muito inspirado no desenho do islam né? Que tem uma influência do Brasil, um povo que vem para o Brasil e que a gente vai ver naquelas grades, em Ouro Preto, de ferro, formas que se repetem, se repetem, vão formando outras formas e os tambores que vem no fundo, que é um tambor das guardas, tocando, é sempre uma coisa meio difusa que não é algo explicitado, vai aparecendo, some, vai aparecendo. Ela tem uma coisa de evocação de memórias, de lembranças que nos afetam. Essa cena é, de novo, a gente vai pro hip hop. Ai, no hip hop a gente traz o outro elemento que é o grafite, mas o grafite eletrônico que é feito ao vivo. Todo esse desenho é um grafite que vai sendo feito ali na hora. Esse grafite vai sendo feito em cima do corpo do dançarino que não queria dançar, queria fazer sua dança mas tampado por um pano. Isso é muito legal no desejo do Rodrigo. Fazer uma dança onde o povo não via o corpo dele, só via os movimentos desenhados debaixo de um pano! Então a gente foi fazendo esse grafite no corpo dele. A gente desenvolve uma tecnologia, um aplicativo, para fazer esses desenhos. Há aí uma outra configuração do cyber terreiro, do Blacktronic, que é a construção de tecnologias. Não só usar tecnologias prontas, mas desenvolver tecnologias próprias para criação. Então acho que essa cena vai fazer essa conexão e a hora que a gente estava ensaiando eu lembrei muito de uma imagem que tenho aqui do Carimbé sobre os Eguns que são aqueles serem, os ancestrais que vem visitar, mas que quando eles vão embora o pano cai e ninguém consegue ver eles ali. Então a gente faz essa conexão entre essa coisa do Egun e que ele desaparece, no final o Rodrigo desaparece e a gente faz ele sumir na cena. Isso foi muito mágico, da gente conseguir essa coisa dele desaparecer, né? Era mágico. Eu acho que essa cena traz esses elementos africanos, do design, mas ao mesmo tempo dentro de uma outra tecnologia, dentro de uma outra conexão com a dança.

Lola: O Blacktronic tem essa coisa. Quando estamos falando agora sobre essas referências, do que vem a cabeça, porque não é nada 100% figurativo. Não é algo que você bate o olho e fala “é isso”. Existe um esforço para você fazer essa conexão, sabe? Isso é muito interessante porque quando eu vejo aquelas estampas, aqueles grafites, me lembra muito as estampas dos tecidos africanos, os desenhos da cerâmica. Me traz essas referências, mas não necessariamente é isso. Ela também é um grafite. Vai fazendo com que você faça esforço. E essa cena em especial ela mexe muito porque ela traz uma tensão. Você estava vendo uma coisa única e do nada sai um ser, uma entidade ali do pano e aí você fica o tempo inteiro

tentando entender, ela se aproxima e volta, ela sobe e desce. Quando ela volta para dentro do pano e desaparece você fica o tempo inteiro fazendo conexões, tentando entender, em estado de tensão, que é um estado que a gente desperta várias coisas, memórias.

Gil: Foi bom você ter falado isso. Ela é uma evocação desse ancestral. É como se a gente chamasse. Ele vem, dança entre a gente e vai embora, some. Essa cena é muito forte por isso. Uma memória por algo que se presentifica. Não uma memória do passado mas uma memória que presentifica, que vem com força

Lola: Uma sensação, né?

Gil: Essa outra coisa que você fala porque o Blacktronic, você vai entrando para dentro dele. Ele tem uma primeira leitura que te pega, mas se você for querer saber, você vai mergulhando. É um poço que você vai entrando e vai vendo as referências, por onde passa, o que faz aquela energia ali. Não é algo só, de uma primeira “vi, gostei, entendi.” Não tem essa.

Lola: Eu acho que é o contrário. Você sai de lá falando “ não entendi nada”. Risos.

Gil: Risos

Lola: São muitas referências. É um estado que não é uma coisa meio ocidental, nesse sentido de construção de pensamento. Você não sai de lá “Eu construí esse conhecimento, observei isso, identifiquei isso...”, não! Você sai com uma sensação de querer dialogar. Aí a gente entra de novo em uma construção coletiva de conhecimento que não é ocidental. A gente fica reverberando nessa espiralar o tempo inteiro. É algo muito potente nesse sentido.

Cena 7

Gil: Um amigo meu chorou muito nessa cena. Ficou emocionado. É essa coisa de criança que olha pro mar e vê a sua história. Nesse momento a gente trouxe essa coisa dos portais, né? Esse tempo espiralar que abre os portais onde a gente vê a nossa história, a gente se conecta com a nossa história. São pessoas que vieram, não foram escravos. Tem as crianças, tem a velha, tem o músico, as obras de artistas, visuais que passam ali. Então de novo esse caráter afrofuturista mas não de um futuro de frente mas um futuro que está atrás também. A gente tá agora construindo futuros com bases, em outras bases que não essas que se anunciam com o futuro no ocidente. Acho que aí é o momento de reflexão do espetáculo, ele traz isso também o momento de se pensar sobre. Tudo isso que você está vendo vem daí, vem desse navio negreiro. Toda essa arte que a gente tá aqui fazendo hoje ela só nos foi possível por esses artistas, pensadores, cientistas que vieram nos navios negreiros. Trouxeram suas tecnologias

que nos proporcionaram estar aqui hoje contando essas histórias. Eu acho que ali é o momento do espetáculo que traz essa pausa para pensar, né?

Lola: Sim. E com vários significados, né? Essa criança e da gente também pensar nessa criança que está aqui também, que a gente se priva de experimentar coisas, de ir além, “agora eu não posso mais, agora eu não posso mais me movimentar dessa forma, não posso perceber dessa forma” e a criança tem uma simbologia de descobrimento, de conhecimento, de acessar, de ser criativa, né? Essa cena é potente. Se fosse uma cena final não teria aquele sentimento que tem no final, com um final que existe, né? Enfim...seria outro espetáculo.

Gil: São cenas que, cada cena dessa tem uma existência própria.

Lola: Exatamente. Elas não precisam de seguir exatamente. Elas poderiam estar jogadas de outras formas, né?

Gil: E acontecerem também sozinhas, uma performance. Só aquela cena do Rodrigo, ela tem uma vida própria. Você com o Leandro e Culu é uma cena própria. Não precisa de mais nada, nem pra trás nem pra frente. Ela existe ali, né? Mas criam, quando se conectam, também criam outro ambiente, outra história.

Lola: Eu fiquei pensando nisso agora, tive a mesma sensação. Eu fiquei vendo a cena do Rodrigo. “Nossa, meu Deus, imagina essa cena sendo refeita, sei lá, na rua. Com projeção na rua, em um prédio” Daria para construir outras coisas só a partir dessa cena, estritamente dela, sabe?

Gil: Você fez uma viagem aí que eu fiquei doido aqui. Daria para fazer todas as cenas ao mesmo tempo. Pegar uma praça da Liberdade, em um prédio projetamos uma coisa, em outro projetamos outra coisa. Tudo acontecendo ao mesmo. Nossa.

Lola: Nossa...eu já fiquei pensando nisso aqui. “Imagina isso que loucura que ia ser, com a cidade.” Projetos futuros. Risos.

Cena 8

Gil: Essa cena é quando a gente traz mais, vamos dizer assim, pra real. Eu acho que até então a gente está no plano, como vou dizer...

Lola: Acho que a gente tá trabalhando em um plano trazendo entidades, forças, energias... Algo mais, como você falou, uma ficção. Uma ficção que é mais no campo da imaginação, tem Algo que se associa muito rápido com o tempo presente, né?

Gil: Justamente. A conexão se dá mais rápido com, né.. é uma discussão do corpo máquina. Uma coisa que o breaking traz, que tem a ver com a máquina, dos movimentos ali quebrados, um entra no outro e vai criando como se fosse uma máquina. Eu acho que é uma coisa incrível que a gente vai fazer... Ao mesmo tempo que a gente tenta moldar o nosso corpo com o trabalho, reverter isso, se liberta quando pega esse movimento e dança esse movimento. Então eu acho que é um rito de libertação desse corpo que é escravizado, que é transformado em máquina pra trabalhar, fazer parte de uma engrenagem. E de repente ele se rebela contra essa força que vai tentando fazer com que esse corpo seja moldado, né? Então eu acho que essa cena traz muito isso. A gente vai explicitando, não só com a coisa do movimento mas quando tem o texto que fala da polícia, repressão, se explicita. Essa cena tem uma coisa muito explícita. É onde o Mascote depois grita “ Para, chega, me larga, sai do meu pé. Já sugou meu sangue, ainda quer mais?”

Lola: Essa cena me chama muito atenção porque ela traz também muito da importância das duas figuras que estão ali, sabe? Tanto do Mascote quanto do Rodrigo , nesse sentido. Por que o Mascote, ele traz um outro corpo, são dois corpos muito diferentes ali, de movimentação, de estrutura, e eles se comunicam o tempo inteiro. É legal porque eles fazem ressignificações de momentos. Esse momento do diálogo é um, o Rodrigo está aqui com a arma e de repente a arma fica fluida e vira uma outra coisa. É o tempo inteiro eles ficam se ressignificando. Eles estão em um rolê e vão para outro e criam outra coisa.

Gil: Eu acho que é uma cena que mostra como a gente encontra caminho para se safar dessas tentativas de aprisionamento.

Lola: Sim. E traz um pouco alguns momentos, os dois, uma coisa meio que da malandragem, sabe? Em vários momentos. Safo, é muito safo.

Gil: Parte de uma coisa que é muito quebrada e vai entrando um quadril ali que vem trazendo essa coisa mais malandra, mais gingada, pervertendo , uma perversão dessa dureza, dessa quebra.

Lola: No dia a dia, no cotidiano, na rua, na sociedade.

Gil: O legal é isso também. Não é no lugar, é na rua, é qualquer lugar. Ali no embate, encontrando saída no dia a dia. Isso é uma coisa muito legal que a gente traz no espetáculo. Não há um isolamento para poder mudar. Não, eu vou mudar é aqui dentro, no meio dessa confusão.

Cena 9

Lola: Parece que foi ontem mas tem 11 anos. Essa é a última cena.

Gil: A gente termina com a criação do mundo que quando Deus cria o mundo ele, aliás... tem um mito dos povos bakongos que fala que nós surgimos do tambor e da festa.

Lola: Total!

Gil: A gente vai para a criação e depois é o tambor e a festa que é o que reúne a aldeia. Essa celebração. Essa cena é a cena que celebra essa criação. Uma cena de celebração, né, do rito. Aconteceu o rito e é o fechamento dele ali. Celebrar essa energia toda que a gente mobilizou ali e dar um caminho pra ela seguir.

Lola: E é através justamente desse momento de celebração, desse momento junto, que a gente vai se construindo né? Que tem tudo a ver com a criação mesmo, do mundo. É desses momentos que a gente se constrói enquanto indivíduo, enquanto coletivo. Que a gente desenvolve novas tecnologias.

Gil: Começam com vocês se encontrando ali no palco e depois vai pra plateia, traz todo mundo e aí celebramos todos. Todos fizeram parte .

Lola: Me veio uma coisa na cabeça aqui, agora, que eu nunca tinha percebido. Mas essa cena final é a mesma coisa da primeira cena. Por que a primeira cena, está lá os pontos dissipados, em vários momentos, e aí eles se juntam, essa força fica circulando, e aí dissipa de novo e ele recolhe tudo de novo para dentro. Agora eu acabei de ter essa percepção. “Meu Deus, como eu nunca percebi isso!?” Porque a gente está nesse momento, a gente se encontrando com as nossas energias individuais, a gente começa a trocar, e aquilo fica muito potente e cresce, cresce, dissipa e vai pra plateia e vem essa energia toda para cima do palco e a gente fica lá rodando igual um louco, aquela energia toda circulando e de repente ela condensa e acaba, fim.

Gil: Reúne tudo. Junta todo mundo ali.

Lola: Esse espetáculo foi uma ótima escolha. Escrever sobre. Eu acho que tinha coisa perdida aí que a gente tá revivendo agora.

Gil: Foi muito bom. Fiquei muito feliz de você ter escolhido. Eu acho que vai ser, como fala isso... trazer de novo essa coisa pra um lugar que estava apagado.

Lola: Sim. E até a própria residência mesmo que já vai acontecer. Isso vai reverberar muitas coisas. Eu não sei se você tem essa sensação Gil, mas toda vez que a gente fala de Blacktronic ele tem tanta potência que toda vez a gente pensa em inúmeras projetos com ele. A gente pensa em vídeo dança, a gente escreve um artigo, agora estou pesquisando ele, e agora a gente pensa “Imagina ele projetado”. É muita referência condensada em um lugar só.

Gil: Ele é um exercício de criação. Ele traz a energia, é o ritual da criação. Ele celebra a criação. Acho que é isso. Toda vez que a gente vê a gente está celebrando a criação. Isso instiga a gente, abre. E como ele não é algo que é fechado em uma coisa, ele abre mil portas pra isso. É artigo, é vídeo, é dança, performance...explode uma coisa da criação na gente, né? É um rito, um espetáculo, um ritual de criação, né?

Lola: Ritual de criação. Isso foi foda! Por que é exatamente isso. Toda vez que a gente vê ele provoca a gente. “Mas e essa referência, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo...” Ah, a gente fica louco de tanta coisa que vem, de tanta informação que mexe com a gente.

Entrevista online com Gabi e Tatu Guerra, 25 de março de 2023.

Lola: Se você quiser começar me contando um pouco de como foi na época e como isso ia reverberar depois. Principalmente a gente, os dançarinos. Não sei você e Gabi mas a gente, como dançarino, tinha dimensão que era um negócio massa, era muito diferente. A gente estava falando sobre Orixás com hip hop. Era uma coisa que a gente nunca tinha visto. A gente entendia que era muito diferente, mas a gente só foi ter dimensão depois. Eu e o Rodrigo nos encontramos muito ainda e a gente sempre fala que foi um marco pra gente porque depois daquilo nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Hoje as religiões de matriz africana são tão populares e não eram tão populares assim, principalmente no meio do hip hop há dez anos atrás. A maioria da galera que vinha, vinha talvez de uma oficina de igreja evangélica. Aí a gente começa a tomar dimensão do que o Blacktronic ta representando naquela época porque a gente não tinha noção real. Desse impacto. Quero entender também como foi isso pra vocês também, sabe?

Tatu: Legal, bacana! É um mundo que hoje estou bem afastado. É muito curioso. Meu lado artístico está meio dormindo assim, sabe?! E agora eu trabalho em empresa programando, mas até ali o meu pai é fundamental para essa condução (...) é outra referência importante pra

mim. E quando eu volto ele tá fazendo trabalho com o Rick da Sociedade Liro Eletrônica Black Maria, aí eu começo a entrar nesse meio. O Rick é uma figura muito importante porque até esse momento a cultura africana, assim...o meu pai sempre alimentou a gente com a cultura de matriz africana, Congado, Roda de Samba, o Fan e tal... e a partir do contato com o Rick eu começo a ter uns input que é a questão da arte negra no contexto da cultura eletrônica, no contexto das vanguardas artísticas. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive muita atração pela computação gráfica. Hoje, de alguma forma, eu to aí né?! Por que eu trabalho na área de web, e não deixa de ser computação gráfica. Mas a partir do momento que eu comecei a ver, foi na África do Sul que eu comecei a escutar música eletrônica, antes era muito MPB, forró, e na África do Sul eu comecei a conhecer o House, tudo muito difuso, mas a música eletrônica começou a entrar na minha vida. A partir desses inputs do Rick, esse universo que ele me apresentou, Dj Spuck , o Paul Girol Atlantico Negro, eu comecei a conhecer o Hip Hop, mais tarde eu vi o tecno, como o técno surge com os negros em Detroit e o House com os negros em Chicago, isso pra mim foi algo que “porque que as pessoas não sabem disso ..O Dub na Jamaica, os scratch e a produção e depois o Brasil com o Funk. Então essa apropriação da tecnologia pelos negros, e aí eu comecei a ver que eles partem de um lugar muito diferente. Como os scratches tem essa associação pela tecnologia.

Gabi entra.

Lola: Tava falando com o Tatu aqui de onde surgiu a minha vontade de usar o Blacktronic na minha pesquisa e de onde surgiram os primeiros *insights*, porque estavam tendo vários espetáculos simultâneos né? Tava perguntando de onde estavam vindo essas reverberações para esses projetos começarem a acontecer.

Tatu: No momento em que eu descubro que não existe uma dicotomia entre arte digital e arte negra, isso pra mim foi incrível. Não eram dois mundos que não se comunicavam. A tecnologia está muito associada a Europa, Estados Unidos, a coisa branca e a cultura negra tem que ser atabaque, tambor e aí são dois mundo que não se tocam. Quando eu começo a participar com o Rick, com meu pai , e eu vou fazendo meus trabalhos de VJ, e vou fazendo esse trabalho de vj com os vídeos eu sempre vou tentando chegar nesses espaços, mudar essa mentalidade, porque pra mim a tecnologia, a questão do vj, e hoje você tem videoarte, e pra mim sempre foi uma coisa de contra cultura da arte. Eu fiz Belas Artes e você vê a história da arte, do Renascimento, quando se cria o conceito de quadro, até o Renascimento era uma coisa que se cria o quadro. E o quadro era criado por uma ideia de uma perspectiva, uma

janela e, ali se produz as técnicas de perspectiva, você tem uma pessoa que olha, um único ponto de vista. Então a história da arte, até a modernidade, até o Monet, o quadro era isso, e a partir desse momento na modernidade começa um processo de desconstrução da cultura, quando você já tem 300 anos da cultura nesse lugar, o cinema ele vem desse lugar do quadro, do frame, ele começa a pensar o quadro numa outra dimensão, do Mondrian das linhas muito rígidas ao Magrid que vai falar isso não é um cachimbo e Picasso que já é outra forma, então quando chega pra mim o Dj, é vamos matar esse único ponto de vista. Viajar no tempo, você romper a linearidade do tempo. O lugar de pensar o tempo não é linear. A imagem pictórica volta a sair do quadro e ocupar os espaços. Então pra mim, esse pensamento africano é você viajar no tempo, você romper com a imagem do tempo.

Gabi: É porque a gente começou o Ponto riscado com o Mascote e a gente recebeu o convite para ir para Porto Alegre e ele já tinha um compromisso de ir para aquele festival de arte negra, no Senegal, se não me engano. Então a gente pensou em uma substituição, convidamos o Leandro.

Lola: Outro corpo, né?

Tatu: Outro corpo.

Gabi: Então a gente fez outras imagens, outro trabalho né

Tatu: O Ponto Riscado, o primeiro né, tem uma ligação muito forte com a Umbanda, corporalidade, espaço, o desenho do ponto riscado, a questão das benzedadeiras e esse trabalho pra mim se não me engano foi em Porto Alegre, quando a gente pensa em arte, as pessoas pensam muito em opera, um local acústico, nosso estudo tinha essa quebra, era o barulho da cidade, o caos, a ficção científica é o mundo virtual. Uma construção nossa e pra mim ela tem que ser usada pra isso. E pra mim foi muito bacana a gente ter usado o software Francês, aquela cena do Início do Mundo, aquela cena de criação. Aquela cena de você com o Culu da luta, esse fluxo de partículas né...e pra mim era isso né... é pensar como a tecnologia pode fazer parte de um momento de celebração da história, para contar da mitologia, você lê os mitos dos orixás tal qual o registro do momento que contou não dialoga com a nossa vida hoje... eu sou filho de Oxossi mas eu não vivo na floresta, como eu posso imaginar o oxossi neste contexto que eu vivo, eu vivo nesse contexto do apartamento e vou no festival de música eletrônica, eu acho que não tem sentido e a gente estava ligado muito na ficção científica negra e eu gosto muito dessa estranheza.. .como os índios viveram quando

chegaram os europeus, esses encontros que foram meio alienígenas, eu queria usar um pouco da ficção científica, como a gente vai celebrar no futuro o Candomblé esse pensamento.

Lola: O Blacktronic tem essa coisa meio que de ficção científica né...parando pra rever com calma e muitos anos depois você começa a ver umas coisas que a gente não via lá naquele momento, de corpo presente, atuando né?! Mas tem muito esse Q de ficção científica, essa conversa que você não sabe, você acha que entendeu a história e de repente vem uma outra informação...tentar vislumbrar uma outra forma de ver essa história, com outras relações.

Tatu: Outra coisa que o Rick me apresentou foi o Afrofuturismo né. Você pega Júlio Varnish, você pega vários personagens, o que você pensa no futuro a chance de acontecer é grande. E a cultura negra se apropria dessa projeção do futuro, o que você imagina no futuro, esse espaço da ficção científica é muito legal, de fazer essa projeção. Uma ficção científica brasileira, antiga, deve ter uns 15 anos. E o filme começava na favela. E meu dizia “Poxa vida, nós estamos no ano de dois mil e não sei quanto e continua o negão fedido na favela?” Então a gente tem que se apropriar da narrativa né?! E eu acho que o Blacktronic é esse espaço assim, vamos apropriar de uma linguagem contemporânea e nós vamos falar, colocar hoje essas influências nos dias de hoje e amanhã.

Lola: Gabi, você quer complementar essa parte de como que isso estava reverberando em você também? Porque depois vocês viraram uma dupla lá, de pensar as artes visuais nesse campo.

Gabi: Foi ótimo! É bom conversar assim porque a memória é isso né, a gente vai puxando esse fio. Eu acho que algumas coisas que o Matheus trouxe (...) uma das coisas que estou tentando mapear são essas referências que alimentam o coletivo Black Horizonte e que depois vai virar o cyberterreiro né. Então uma das coisas que o Mateus trouxe que é a Sociedade Black Maria, esse trabalho do Gil, do Rick, que o Mateus fez parte, em alguns momentos eu também, mas eu tenho pensado muitos nesses trabalhos porque a questão da arte e da tecnologia estavam muito presentes, e o Mateus sempre foi muito conectado com tecnologia. Então quando ele fala sobre essa aproximação com a tecnologia, eu acho que nesse momento eu comecei a me aproximar mais, mas demorou muito tempo até eu realmente sentir que eu era capaz de operar as ferramentas, eu me via como se eu tivesse ideias e o Mateus as tornava possíveis. Ele que dominava mesmo os softwares. O que eu dominava mesmo era photoshop. Desde 1999, eu acho que eu trabalho com ilustração digital. Meu primeiro trampo profissional foi com ilustração digital, mas eu não me via trabalhando com arte e tecnologia. É muito

bacana isso que o Mateus fala assim, esse ver a arte negra e a tecnologia não como coisas separadas mas sim conectadas. Então isso também aconteceu pra mim de uma forma diferente. Eu fiz uma viagem em 2010, que foi o ano em que a gente fez o Ponto Riscado. Eu estava em Lisboa e vi uma exposição sobre o Modernismo e eu vi fotos de Picasso no ateliê dele cheio de artes e máscaras africanas, textos falando sobre essa influência e eu fiquei chocada pois ninguém tinha me falado isso na escola de arte. Aí que eu fui entender que todo esse movimento das vanguardas acontece em função desse contato da Europa no período colonial com essas culturas. A gente até ouvia falar né...mas era um negócio lá longe. E cada vez mais eu vejo que foi fundamental esse movimento, essa mudança na arte que o Mateus falou, no quadro e como isso se expande, eu acho que fundamental, esse contato, não foi uma relação, é bem complexo como isso se deu.

Tatu: Ao mesmo tempo que Picasso ficava vendo as máscaras africanas e ibéricas (...) o Picasso é interessante porque ele traça a relatividade no mesmo momento que o Einstein. O Cubismo é uma representação dessa relação entre a relatividade do espaço e o tempo. Você consegue ver de ângulos diferentes ao mesmo tempo, distorce a visão né?! No mesmo tempo que Einstein estava desenvolvendo a teoria, é o mesmo quadro né? Que tem arte africana e o pensamento mais contemporâneo da física.

Gabi: É isso assim...Talvez a gente pudesse colocar, to viajando aqui né , pensando dentro dessa perspectiva afrodiaspórica. Quando eu falo assim, trazer essas coisas em uma equivalência. Por que como existe esse processo de apagamento, o que fica é a genialidade de Picasso e não as referências, do Einstein e da arte negra, é um bolo, a gente fala África. Nessa época eu trabalhei no museu das telecomunicações e a gente discutia muito sobre essa questão da tecnologia. Quando o Tatu fala sobre esse “tempo/lugar” da tecnologia, que a gente associa a essa coisa avançada, tecnologias digitais e tais, tudo que facilita a vida, então tambor também é tecnologia só que a gente tende a colocar a arte negra como algo primitivo, uma coisa do passado. Então são movimentos que a gente começou a fazer nas nossas discussões que é olhar para essas coisas como conhecimentos tecnológicos também e como essas coisas também deram fundamentos, fizeram parte dessas construções que são já reconhecidas como tecnológicas. Então assim, quando a gente vai fazendo essa relação entre código binário e os jogos de adivinhação ...

Tatu: O código binário vem da África. Ele entra na Europa pela Espanha. Antes do Atlântico Negro existia o Mediterrâneo Negro. A sequência de Fibonacci, por exemplo, o Fibonacci aprende essa sequência na Líbia.

Gabi: Quando a gente começa a fazer essas descobertas, essas questões, essa nossa capacidade de criação, de invenção. E o afrofuturismo vem nisso, esse livro da Butler é muito legal no início, no prefácio ela fala, ela fez uma carta de coisas que ela queria, tipo assim “ eu quero ganhar o prêmio Pulitzer”, coisas inimagináveis naquele momento mas que ela sonhava. Ela se permitiu fazer essa carta, desejando um afrofuturo para ela, imaginando um futuro. Eu até me arrepio porque ela realizou várias coisas dessa carta. Então eu acho isso muito bacana, a importância desse lugar, exercer esse espaço de imaginação, de criação, tanto na arte como a gente fez na produção das performances, das obras, e pensando nossa vida hoje. O modo de fazer que está presente, não é a forma, é o fazer que está presente, a pintura está na cerâmica, está na roupa, isso está presente nas culturas indígenas , nas culturas africanas, nas culturas humanas, e como que a história da arte ocidental vai criando um lugar de diferenciação mas que chega um momento que isso também se rompe, que é a arte contemporânea. Pra gente nós temos essas referências né?! Pelo menos no meu caso e do Mateus, a gente passou pela escola de artes, teve essa formação dentro da escola, fora vivendo festivais e tudo, e também convivendo nesses outros espaços que não foram reconhecidos como espaços de formação mas que são os terreiros, o Candomblé, os Congados. E a gente teve relatos de uma moça lá de Porto Alegre, acho que do Congado, que vendo o Leandro dançar “ Nossa, vendo o Leandro dançar eu lembrei da nossa dança lá no Congado.”

Tatu: E o Leandro vinha com house de Chicago.

Gabi: Muito doido!

Lola: Quando teve o convite do Verão Arte Contemporânea para fazer o espetáculo, quando a gente chegou já tinha um conceito por trás, quando a gente chegou da dança. O escopo total a gente foi construindo juntos ali nos ensaios e tal. Esse conceito que já existia, essa vontade de fazer isso acontecer através de um espetáculo, como que isso foi reverberando, principalmente entre vocês três né?! Acho que você, Gil e Tatu estavam mais ligados nesse momento, nessa coisa de abstração , de pensar “ temos que incorporar tecnologia nisso “. Como foram essas referências na hora do Blacktronic?

Gabi: Então Lola ... Eu acho que a gente fazia mais pela convivência mesmo do que ...

Lola: Uma coisa natural né

Gabi: O tempo que a gente tinha de convivência, mesmo não morando juntos , não lembro bem, mas acho que a gente ainda não morava, a gente tinha essa proximidade. Essas trocas aconteciam com mais intensidade por isso. A gente não tinha uma coisa a priori, sabe? Tinha esse contexto que nós falamos agora né, que foi nos mobilizando. O Mateus já tinha muito, eu participava de algumas coisas mas quando o Mascote convida o Gil pra montar um trabalho na dança e o Gil convida a gente , aí que a gente começa a trabalhar juntos , os quatro, depois entra o Leandro, e aí depois a gente amplia e chama o Rodrigo (...)

Lola: E o Rodrigo que me chamou.

Gabi: Isso... acho que a gente era movido por esse desejo e as coisas foram acontecendo muito pelos experimentos que a gente fazia ali , que a gente chamou coletivo.

Lola: Eu acho que pode até trazer essa ideia um pouco do jogo. O Gil fala muito do jogo e até das batalhas de dança. Aí no caso, o Mascote tinha outras referências, outras danças afros, mas todos nós, Rodrigo, Culu, eu e Leandro, a gente era do hip hop essencialmente, né?! Tem muito esse jogo da batalha e eu consigo ver esse jogo também por vocês, a partir disso, vão criando as respostas né?! Eu senti isso muito nos ensaios lá na casa do Gil que era um rolê muito assim. O Gil trazia uma proposta e aí a gente respondia, e ele jogando em cima, e a gente caía em um eterno pergunta-resposta, até a gente achar alguma coisa que foi muito rica e pensar “ não, isso aqui vai entrar”, sabe?

Gabi: Exato. Foi muito isso. Por exemplo, no campo da imagem, quando a gente foi com o Ponto Riscado pro Rio a gente viu uma exposição no CCBB de arte do Islam e aí tinha uma coisa interativa que você desenha em uma tela touch e formava um mosaico. Era um negócio lindo e eu fiquei doida com aquilo. Aí o Mateus falou “ isso dá pra fazer. Não é muito difícil não.” E eu fiquei toda empolgada com aquilo. Aí foi depois, no Blacktronic, ele desenvolveu um plugin pra fazer esse efeito. Isso aconteceu em Outubro ou Novembro de 2010 , quando foi Dezembro ou Janeiro, que a gente estava no Blacktronic, o Rodrigo falou que queria uma pintura corporal, pensamos no pano, egungun de referência, o livro do Carimbé com as aquarelas e aí a gente chegou naquilo, naquele padrão. As imagens são outras, o corpo é outro, o Leandro é do House então as músicas que o Gil fazia para o Mascote, não dava o pulso que o Leandro precisava para se mover. Então o Gil começa a pesquisa sonora dele para mover o corpo do Leandro. E a gente trabalha muito nisso. A imagem move o corpo, o corpo

move a imagem. Uma coisa alimenta, provoca, nutre a outra. A gente busca isso, ser afetado e afetar

Tatu: Na parte do VJ, a gente queria saber de somente o vídeo para o projeto, mas criar interfaces para que Gabi pudesse manusear ao vivo, de desenhar com a experiência dela de ilustradora digital, tentar trazer o light painting.

Gabi: Cada um tinha um computador, um cabo que conectava os nossos computadores.

Tatu: Eu capturava a tela do seu computador e trazia pra dentro do meu computador. Eu controlava a saída do seu computador.

Gabi: A gente foi desenvolvendo uma comunicação entre os computadores, entre a gente, um desenvolvia uma coisa, o outro manipulava e essa concepção a gente ia fazendo junto mesmo. Entre nós, com o Gil e com vocês, essa composição.

Lola: Uma construção coletiva né? Como vocês vêem que o Blacktronic afetou vocês e como ele afetou os telespectadores? O que vocês receberam de volta? Diante de tudo, dessa conversa entre terreiro, ritual, danças urbanas, esse assunto que se mescla em um lugar só. Eu estava contando pro Tatu que nós, enquanto dançarinos, a gente não tinha a dimensão, a gente tinha dimensão que era algo muito diferente mas a gente não tinha dimensão do tamanho que era e com o tempo a gente foi conversando e tendo *insights* de coisas que a gente estava vivenciando, sendo mais conversadas naquele momento e que a gente já estava falando em Blacktronic só que a gente não tinha dimensão da potencialidade que aquilo tinha de impacto na época. Como isso afetou vocês e como vocês receberam de resposta com esses estímulos que vocês lançaram.

Tatu: Eu acho interessante isso que você falou por que eu acho que tem uma característica muito forte do Gil Amâncio. Então é um trabalho que o mundo não está preparado. Isso é uma coisa interessante de apontar porque ao mesmo tempo que eu gosto muito de tecnologia eu acho que ela tem que ser acessível. Eu nunca trabalhei, nunca importei de usar coisas caras. Os softwares que eu usava eram softwares baratos, mas assim, o que mais me incomodava era a falta de acessibilidade, eu nunca trabalhei com projetores muito caros, tinha que ter uma potência razoável. Eu sempre projetei no Palácio das Artes, um projetor de 10 mil lumens foi uma das coisas que a Sueli Machado quando ela viu e me chamou pra fazer, trabalhar com ela no primeiro ato, gostei muito dessa acessibilidade que eu tinha, não era um vídeo que invadia a performance.

Tatu: Essas coisas da vanguarda né. Uma coisa muito de vanguarda. Então você vê , te tira do lugar. O Fan,... são coisas que demoram alguns anos para se processar. Quando eu estava em Lyon (França), eu vi um espetáculo, anunciando aqui, que era igual, muito parecido, aos Quilombos Urbanos. Vinte anos depois, na França surgiu um negócio parecido, com hip hop.

Lola: O Gil é muito da vanguarda!

Tatu: Como a gente não tem essa estrutura comercial então passa despercebido. A gente não tem essa coisa de comercializar. A gente conseguiu fazer as pessoas se reconhecerem, ter usado a tecnologia não de uma forma falha, mas fazer as pessoas se emocionarem. Esses feedbacks das pessoas pra mim é o que eu levo.

Gabi: Várias coisas assim. Acho bacana isso que o Tatu falou, acho que cáldo né? de calor (...) o processo me marcou muito, criou uma relação muito bacana entre a gente. A gente fez alguns encontros depois pra comemorar, para celebrar. Eu acho que os nossos ensaios não eram muito... o Gil fala muito isso né? Que ele não gosta de ensaiar , a gente nunca fez nada igual. Cada apresentação é única. A gente sempre muda de uma coisa pra outra, mesmo quando era o Ponto Riscado e Blacktronic, que a gente se apresentou mais de uma vez, isso também é uma marca do Gil, essa mente inquieta. Isso, pra mim, era desesperador. Em Porto Alegre o pessoal perguntou “pode abrir o palco?” e o Gil “pode”. Eu pensei :” Como assim? Não tá nada pronto!”. O computador travava às vezes. O Mateus é muito calmo, ele reiniciava e tudo fluía muito bem. Eu volto muito Lola porque pra mim é uma coisa só. A pesquisa tem esse foco no Blacktronic mas o que eu disser das outras coisas é tudo Blacktronic. É esse pensamento, essa ação que está em construção. Essa rede de afeto e criação mútua. A gente pôde exercitar essa criação de uma forma muito potente, trabalhar o som, a imagem e o corpo de uma forma muito potente. Na Black Maria tinha a poesia, a música e a imagem mas a coisa do corpo, o Rick é muito performático, mas no Blacktronic a gente tá com 5 né? E depois a gente ainda levava todo mundo pro palco.

Lola: Fazia uma festa.

Gabi: Eu inclusive ficava doida pra entrar. Outro dia meu pai me mandou um trechinho onde estou lá dançando super feliz. Eu acho que a gente pôde ir fundo nesse exercício de som, imagem e movimento. Então me marca essa coisa que eu falei do afeto, de estar preparado pro que der e vier, essa coisa da vida né. Quando o Matheus (Tatu Guerra) fala

dessa coisa de software, de fazer com o que tem e fazer o melhor com o que tem, fazer muito com os recursos que tem ali. Acho que isso também vem com essa coisa da afrodiáspora né. O que tem a gente recria. Isso também foi algo que eu aprendi muito nesse trabalho. Dos retornos que eu tive, outro dia eu estava conversando com a Telma Fernandes, uma artista que trabalhou muito tempo com iluminação, uma pessoa que eu admiro muito e ela comentou do nosso trabalho. Aí eu pensei “Caramba. A Telma lembrar do nosso trabalho até hoje pra mim é muito bacana”. (...) Eu também não tinha dimensão do que era o Blacktronic, no momento que a gente estava ali, mas com esse distanciamento cada vez eu vejo mais o quanto foi potente e ainda é. Esse modo de fazer e o que a gente fez. Na época a gente teve retornos muito positivos e hoje fica pra mim... assim como eu tenho memórias de coisas que eu assisti a muitos anos, outras pessoas também têm memórias de trabalhos que a gente fez. Isso pra mim é muito transmutante, como artista. A gente tocou as pessoas e deixou uma memória potente.

Entrevista online com Rodrigo Pinheiro, Wallison Culu e Dewson Mascote, 12 de junho de 2023.

Lola: Eu estava contando aqui Culu, que vamos mais trocar ideia, mesmo eu não quero muito perguntas mais marcadas porque eu sei que a gente vai lembrando de algumas coisas que vai incitando na gente coisas que a gente viveu lá na época que a gente já não lembrava tanto, então é mais isso sim e cada um falar um pouco de como que foi essa experiência, o que que vocês estavam vivendo naquela época que acabou que reverberou no espetáculo né! nos ensaios e tal como também os assuntos que o Gil estava tratando né, porque pelo menos para mim eu não vivia muito nesse campo do Orixá, desse lugar que o Gil tratava na época, então foi uma descoberta ali sabe. Ver de um outro campo como isso tudo reverberou em vocês, com que isso foi funcionando para vocês, o que esses referenciais pós espetáculo reverberaram na performance, na dança, o que vocês queriam pesquisa no corpo na época.

Lola: Você, Mascote! Como você teve esse encontro com Gil? Como você foi convidado para entrar no Blacktronic? O que que você tava fazendo naquela época que instigou a levar o trabalho corporal que você tava levando que você tem uma cena muito marcante né?!Que é aquela da benzedeira e tem outras marcantes com Rodrigo também, então tipo o que que você tava trabalhando naquela época corporalmente e culturalmente falando que te levou para criar

aquela cena junto com o Gil ali sabe?

Mascote: Naquela época eu já tava pesquisando onde, que eu tenho falado de alguns anos para cá, nessa ideia Que Corpo Negro é esse? Onde eu estava tentando descobrir essas possibilidades dos trabalhos que eu já tinha participado dentro da Será Q? com outros artistas, buscando também essa vivência familiar com outras danças. E aí coincidiu na época um edital se eu não me engano, acho que foi de Senegal, eles estavam pegando os trabalhos solos e eu cheguei no Gil, pô Gil tem um edital e estou querendo fazer um trabalho solo, mas eu não tenho certeza o que seria atualmente, mas eu coloquei pra ele essa ideia desse corpo negro em cena, trazendo toda essa diversidade da onde eu tava vivenciando né? Se eu não me engano nesse meio tempo, eu já tava indo para o Camaleão.

Então resumidamente, eu joguei essa proposta para o Gil, ele aceitou e a gente começou a buscar essa referência negra em cena com outras danças, coisas que a Será Q? já fazia a muito tempo, outros artistas também. Mas a gente só separou esse corpo que em cena sou eu, e nesse meio tempo de provocação com Gil, ele lembrou do trabalho que eu também tinha feito com Bboy (Rodrigo) na época e a gente também estava desenvolvendo, a gente começou a desenvolver, chegamos a dançar ele, não sei se o Rodrigo Bboy lembra...

Rodrigo: O Mozart.

Rodrigo: A ideia do Mozart negro era para falar sobre um personagem da história que foi General negro na corte Napoleão, tinha um exército de 100 mil soldados e ele era considerado o Mozart negro porque ele era compositor, ele fazia obras de 3 acordes, todo material dele depois que Napoleão perdeu a guerra foi destruído, então ele ficou esquecido na memória esse personagem e isso contribuiu para muitas coisas assim, não só para Blacktronic, mas para outras coisas que tanto Mascote, quanto eu conseguimos desenvolver. A gente só não deu andamento, a última vez que nos apresentamos foi dentro do evento do Rui, que fala sobre as danças de matrizes africanas.

Mascote: Isso, no Espanca!

Rodrigo: E a gente relembrou o espetáculo né, porque o mascote estava fazendo um monte de coisa, e eu também, ele chegou uma hora antes e a gente ele relembrou o espetáculo com uma hora antes de apresentar o espetáculo. A gente teve exatamente o que você tá querendo,

lembrar dos processos.

Mascote: Então Lola, isso que o Bboy acabou de falar que eu tava lembrando, foi esses dois contextos que o Gil foi pegando e aí surgiu a ideia de fazer, o Gil pegou e arrumou vários tambores e falou cara começa a dançar! Eu comecei a dançar misturada aquelas coisas todas mas a gente conseguiu achar sentido aonde nasceu o Ponto Riscado, porque falamos muitas coisas da origem da família, do Candomblé, do Samba, do Pagode e já tinha essa influência do Samba do pé muito forte dentro do meu corpo com outras danças, então a gente começou ali a falar dessa questão negra, da benzedeira, dos negros e a gente pegou o elemento, o ponto riscado, porquê todos os projetos onde a gente passava tem essa questão do ponto. Principalmente dentro do candomblé, você ali guiar os pontos e ele foi dando esse contexto melhor nessa parte teórica, eu só provocava ele, dentro das movimentações, ele falava cara e aí, e aí eu jogava, dançava, fazia, e ele por fora ia fazendo, aonde que a gente conseguiu chegar no Ponto Riscado, esse trabalho ele não passou de Senegal, mas ele passou num edital aqui no Rio de Janeiro, que foi num centro coreográfico, a gente fez umas quatro sessões que foi super legal, o Gil em cena também tocando, foi maravilhoso! Aonde que também veio essa provocação de trabalhar com Gabi e Tatu, que vieram jogando esses elementos, na época estava estourada essa parada de videomaker, eu não entendo muito mas assim, um foi puxando o outro, a gente teve esse resultado no Rio de Janeiro, tivemos telão e vamos experimentar, a medida que a gente foi experimentando o trabalho foi crescendo.

A gente fez em várias escolas, para várias crianças, o que foi fundamental, porque eu falo fundamental? Porque quando a gente apresenta algum tipo de trabalho artístico, que envolve crianças, várias crianças que gostam, tão risada, curte pô, é uma maravilha né tocou ali na criança, a criança ela sabe, quando ela não gosta ela fala mesmo, não gosto, tem medo, vai embora, sai, então foi muito bom esse resultado! Quando a gente voltou para Bh, o Gil já estava com a ideia de colocar outros elementos, a gente voltou aos estudos de novo, falando sobre fogo, água, vento, dentro tudo da origem africana, tanto continente Africano, mas nessa coisa do Brasil, das religiões, tudo que a gente falava do Candomblé, do evangelismo de outras religiões culturalmente, a gente sempre trazia essas coisas, o que realmente significa o vento? o fogo? o ar? a água? Então a gente foi achando várias coisas, muita coisa legal que na cabeça dele (Gil), ele foi lembrando de outros artistas que já trabalham com ele e ele foi se identificando ali, onde que ele puxou o Rodrigo Bboy, aí lembrou do Leandro Belilo, o Culu, você, até então a gente não tinha certeza nenhuma se iria dar certo.

Mas a ideia era muito forte porque Ponto Riscado comigo, que já tinha sido um solo,

que a gente dançou também no Um, Dois na dança que também foi um sucesso danado, depois que fomos para o Rio de Janeiro. Aí assim Ponto Riscado né, falando sobre fogo, água, vento, Gil foi se identificando e falou vou abrir um trabalho para ver o que a gente consegue nessa diversidade e foi muito legal porque acho que logo em seguida estava rolando um edital, não me lembro, que acho que realmente começou essa provocação, com a mesma ideia, da mesma forma que eu já tinha vontade de fazer algo, que foi um ponto de partida para mim muito bacana, vontade de fazer alguma coisa mas tipo da onde eu começo? para onde eu vou? o que eu quero com isso? Começava a me questionar e o Gil chegando me fazendo perguntas, mas eu tinha respostas no corpo, laboratório, e aí que eu fui entendendo melhor essa questão cenicamente, de como desenvolver um trabalho solo, é claro sozinho a gente não chega a lugar nenhum né! Graças a Deus junto com Gil, o Tatu e a Gabi a gente foi desenvolvendo o Ponto Riscado e da mesma forma foi com vocês, esse trabalho começou a juntar esses outros elementos, eu me lembro muito bem ele falando com vocês, trabalhando com cada um e cada um de vocês com essa mesma ideia, dessa proposta de provocar ele, aonde que ele entrava com essa direção dentro do contexto do blacktronic assim e eu acho que já tinha passado no edital ou seja, não tinha para onde correr, ele já tinha escrito o trabalho, o Blacktronic, já tinha passado e só que a gente precisava crescer o trabalho, o Blacktronic só tinha o Ponto Riscado que era um trabalho de 15 ou 20 minutos, 5 minutos a gente tinha aquela malandragem brasileira, a gente já começava ali a cena com o público entrando para completar 20, mas o Gil também colocava a gente num ponto assim, o trabalho passou e aí eu me lembro que foi chegando vocês, aonde que ele provocou cada um de vocês que veio colaborar também com a sua diversidade dentro das danças assim sabe.

Lola: Rodrigo, você quer continuar? Porque você e Mascote faziam muitas coisas juntos né?

Rodrigo: Sim, acho que o edital era o Fundo Municipal de Cultura né?

Lola: O do Blacktronic foi o Verão Arte Contemporânea que pagou.

Rodrigo: Isso, Verão Arte Contemporânea e depois a gente foi para o Palácio das Artes, Palácio das Artes também, só que com o sucateamento não tem mais né?

Uma coisa que para mim é muito vivida, tanto trabalhar com o Gil, com o Rui (Rui Moreira), Pererê, com Julia (Julia Tizumba), com Aldir Assunção, com Marku Ribas, é muito vívido, pela experiência de vida que essas pessoas têm, eles trazem pra gente referências gigantescas

de nos identificarmos, não só como pessoas contemporânea, essas extensões individuais que tem um monte de experiências na cultura urbana, na cultura Hip Hop, mas uma cultura ancestral. A ancestralidade bate muito forte, vivi e vivo uma vida inteira numa casa que tem quintal, vivo o pé na terra, e você faz as molecagens, o Gil ele tem uma oficina de Brincadeira que é muito interessante, então você brinca através de brincadeiras de roda, nossa! impressionante! E ele deixa a gente muito à vontade como diretor de cena, muito a vontade para a gente trazer nossa experiência, ou para a gente recuperar isso de uma forma ancestral, que a gente não tem noção do que temos dentro da gente, e trabalhando fazendo Blacktronic, entendo um pouco desse afrofuturismo né, sempre me despertou o interesse de perceber melhor, ver melhor e saber de onde é que está vindo, sempre me deparo com essa questão ancestral.

Dentro desses processos de Será Q? até chegar em Blacktronic com outras pessoas dentro dos movimentos sociais, tem um coisa que sempre me despertou interesse é que sempre eu me questionava, por que que eu tenho uma ligação tão forte com o espiritual, com o ancestral, com o tambor batendo, com as comidas, com a questão religiosa né? O que que tem tão forte assim, aí eu fui descobrindo né praticamente 80 por cento da minha família tanto de pai quanto de mãe vem da matriz africana, a minha vó, mais pesada ainda, ela era africana e indígena, aí eu fui descobrindo tios, tias, tias avós, então assim, de uma questão muito rica, e hoje eu me deparo com essa questão do colorismo, me deparo com essa questão da palmitagem, isso faz eu perceber e analisar melhor qual lugar eu estou no mundo, então Blacktronic trouxe isso muito para mim. Sempre em projetos sociais dando aula e a maioria das pessoas relembrando a sua própria cor, a sua própria religiosidade, o próprio conhecimento que Maat trouxe para o mundo né?

Hoje quando eu entro na internet, para pesquisar certas coisas, sempre aparece os mais cabeção assim que eu nem sabia que existia, tanto no Brasil quanto no exterior, entender o que era o Egito, depois de Maat, entender Egito depois que Maat chega na 36 mil anos na história da civilização, e aí em Blacktronic o Gil trouxe muitas referências dos tecidos, sempre jogando pedrinhas de referências, quando a gente fez Mozart negro, eu comecei a pesquisar e achei um monte de documentários, de grandes mestres que conduzem orquestras no mundo inteiro falando sobre o sujeito, quem foi a pessoa, como foi a pessoa, o que ele fez, o que ele desenvolveu, e é isso me apeteceu realmente em fazer novamente o trabalho, o trabalho era muito forte, e no caso do trabalho, o Mascote era ele né, o Mozart negro e eu era o pai, a figura do pai que levou ele para a corte, que tornou ele um grande esgrimista, tornou ele um grande general, tornou ele um grande estrategista, tornou ele um grande compositor, tinha

essa figura. O Gil deu essa ideia de você vai dançar o Mozart negro junto com o Mascote, mas eu sou branco e o Mascote é negro, que personagem eu vou fazer nessa história? Você vai fazer o personagem do pai, que foi muito importante na vida dele! Então a gente construiu por esse viés, por esse caminho e antes de fazer o Mozart, o Blacktronic trouxe isso muito forte também, não só dos elementos que o Mascote falou, mas o elemento da natureza também, floresta, selva, matas.

Lola: E até aquela cena também que vocês fazem, você e Mascote, que é uma cena muito de selva de pedra né? Que é a cidade, a loucura da cidade!

Rodrigo: Essa cena, que é uma cena autoritária, a gente está vendo muito agora os noticiários o que está acontecendo, gente sendo morta em shopping, gente sendo morta com oitenta tiros, gente sendo morta com guarda chuva, gente sendo levada presa por conta de 2 caixas de bombons e a menina branca lá na escola roubou milhões e a gente tá vendo isso tudo acontecer. Num projeto social que eu trabalho, quando o Lula ganhou, uma aluna foi morta por causa do bolsonarismo e tudo isso pesa e peca, por a gente como cientista social e artista, e pesquisador e produtores da nossas próprias ideia e artes, a gente vai se deparando com ou a gente enfrenta isso ou a gente fica trancado dentro de casa, trabalhar fazendo esse espetáculo ou outros espetáculo, ou outras vivências tras força, pelo o menos para mim, vai bater com isso de frente, eu sou uma pessoa que realmente eu tenho muita raiva dentro de mim, eu consigo transformar isso em dança, já preso duas vezes por causa disso, e eu estou transformando isso em dança, e Blacktronic ensinou isso muito para mim, em todos os momentos que a gente passou juntos, porque para mim não só ter feito o espetáculo, mas para mim ter feitos os ensaios, para mim foi muito mais rico, porque nos ensaios, como a Lola falou que o Gil tem muito material lá, deve ter uns 3 Blacktronics ali, deve ter material para a gente fazer uns três espetáculos, fazer documentário, fazer filme, recortar ele para video dança, recortar ele para cinema de fachada, recortar ele para ser documentário, recortar ele para ser curta, recortar ele para ser longa, ou seja quando a gente faz um trabalho, a gente tem uma amplitude gigantesca hoje em dia, do que quando a gente fez Blacktronic, hoje tem mais editais, tem mais aberturas, e a gente também nao pode ser refem dos editais, a gente tem que arrumar um jeito de fazer porque a gente gosta de fazer isso, hoje por exemplo com mais tempo para pensar e processar as coisas, com mais tempo livre, não tão ocupado, porque eu estou com um projeto social, indo trabalhar as 8 e saindo as 5, eu sinto essa falta de ter um grupo de dança para estudar sobre essas coisas e fazer coisas dessas coisas.

Lola: Essas investigações, a gente investigava muito nos ensaios. A cada dia o Gil trazia ali uma coisa, às vezes a gente traz uma proposta também, a coisa de ter as histórias dos orixás como uma forma de provocação também para a gente encenar, fazer uma dramaturgia ali, bem dizer. Mas eu queria muito que você falasse Rodrigo de como essas investigações do corpo desenvolveram, principalmente para você! Porque naquela época a gente veio de danças essencialmente improvisadas, de improvisar na rua, de improvisar na festa e aí o Gil propõe essa coisa do improviso de novo, o Blacktronic era um espetáculo completamente improvisado, como que essas investigações, como que elas foram se criando, principalmente por conta daquela cena sua do Egun, que você está com o lençol, como você procurou investigar o corpo, porque você misturava várias danças ali, você tinha a coisa do breaking, mas também tinha a coisa da dança contemporânea, como que essas investigações eram latentes para você?

Rodrigo: Eu me senti muito confortável, principalmente com as danças circulares, que são danças sagradas, que você fica girando o tempo inteiro, era mais difícil porque tinha um pano enorme e pesado, porque se você tem um pano mais leve, você consegue fazer mais coisas, muito mais interessantes, hoje tem vídeo na internet com gente mexendo com pano de uma forma impressionante. Dominar a cena, dominar o personagem, e dominar o roteiro que foi passado para mim foi um pouco mais difícil, porque uma coisa é ser falada, ela entrar no meu corpo e da minha mente passar para o corpo, para eu poder dominar, de início eu usei movimentos que eu tinha mais propriedade e depois eu comecei a arriscar mais, fui me desprendendo da ideia de que aquilo era uma dificuldade, se eu criasse para mim que era uma dificuldade eu também não conseguia entender e também não conseguiria me conectar com a história e nem com a ideia do Egun, o que é o Egun, o que faz, como desenvolve, um processo, até porque o Egun, ele tem uma vestimenta que não é um pano, é uma outra coisa, que a gente pode ir vendo na internet, entender que é até sobrenatural, mas que também pode ser, a gente pode entender como cientista, que pode ser uma coisa magnética, como hoje tem um trem no Japão que é magnético que percorre a mais de 620km/h, então assim é a gente entender que existe ciência, que existe a literatura por trás disso, existe a história e existe eu aprimorar meu corpo com a inteligência suficiente para dar força ao personagem. Para mim, isso era algo ao se entender e algo a se jogar, tanto que ficou mais tranquilo, e quando foi ficando mais tranquilo eu fui tentando comigo mesmo dificultar o personagem, para achar outras movimentações, que era movimentações das minhas ideias, eu não vou dançar hoje do

mesmo jeito que eu dancei ontem, com os mesmos problemas, com os mesmos pensamentos, porque esse Egun, ele tem que ir ganhando força, mesmo que eu repetisse outras coisas a minha força de dança ela tava em um outro caminho para atingir ou alcançar esse voo, nessa ideia do Egun, nessa ideia do personagem, eu tenho muito disso até hoje assim, não se colocar num lugar passivo. Eu fiz uma imersão com a Dudude Herrmann aqui e tipo minha cabeça virou ao contrário, e eu chegava com um corpo e ela botava a mão no meu ombro e falava, calma! Para! Ouve o coração, aí eu percebia que eu já tinha treinado muito isso, mas o corpo queria jogar o movimento muito rápido, tive que voltar lá atrás que eu estava me esquecendo, até no balé clássico, ou seja era me conectar com esse meu Egun, eu ainda to tentando achar ele até hoje, processos de vida, hoje eu sou uma outra pessoa. Sempre com os processos investigativos com minhas duas filhas.

Lola: Eu acho que o Culu tem uma experiência mais parecida com a minha assim, porque a gente vivia num núcleo mais fechado de danças urbanas, a gente não tinha contato com Será Q? Eu entrar lá no Blacktronic num processo investigativo com vocês era muito mais desafiador, a gente estava num núcleo bem mais fechado, evento de dança, batalha, dança coreografia, aí de repente a gente chega lá e vocês dois que já estavam vivenciando outros rolês e o Gil simplesmente derruba nosso “castelo de lego” e fala esquece tudo isso aí e vamos falar de outra coisa. Culu como foi esse processo pra você? Das dificuldades, das coisas boas, com isso foi reverberando?

Culu: Primeiramente gostaria de agradecer a Lola, e de fato por causa dessa ponte que a gente conseguiu reunir, principalmente pelo que é cada um, pelo que somos assim, pelas histórias e estarmos juntos. Isso é muito doido máximo respeito! Mas antes de falar isso para poder resumir, não tem como eu falar do Blacktronic sem trazer algumas coisas né. E aí eu lembro lá de trás quando eu já conhecia esses caras (Rodrigo e Mascote) assim já me assustava e já me incomodava, pela logística de dança ser aquela de quebrada (da favela) que é só vamo para cima e é nós, e aí quando você se depara com os caras num Compet Phoenix e aí o seu grupo perde, e você pensa mas que porra é essa que esse cara tá rodando aí no chão e ganhou de nós, e eu muito atrevido, mas nesse contexto de querer saber, ouvir e querer estar perto das pessoas e aí já chamei o Mascote, voce ta lembrado de mim? Porque Rodrigo já tinha saído, e o Mascote falava, nós vamos caminhar, eu conheço sua caminhada, conte comigo! Rodrigo até hoje, acho que todos vocês são pessoas que são minhas referências e ainda continua sendo meus professores, hoje eu tenho uma ligação de vivência muito forte, influência, influência

né! De que as minhas referências são muito mais quem tá próximo a mim, mesmo a gente não estamos juntos todos os dias, se falando, se vendo, mas eu trago isso comigo né! E aí eu recomeço, eu me permito recomeçar, entender assim que a dança da quebrada ela tem um valor, ela é valorizada, ela é raiz, mas é necessário abrir os horizontes para se permitir até em estar em outros lugares, que aí entra esse processo também de Blacktronic, que o Rodrigo vem um com processo no primeiro trabalho da Fusion e aí eu começo a entender o que o cara tá querendo dizer, que não é aquilo que eu fazia, que eram repetições de coreografias. Eu falando comigo mesmo, eu sempre fiz tudo errado e agora que você me fala!!?

Porque a gente treinava perto do Diamond, eu lembro que era dia de semana, o ônibus da galera passava na porta e eu vinha chorando de lá de perto do bairro até na serra a pé, e eu ficava conversando comigo mesmo, ao mesmo tempo feliz porque eu tinha certeza do que eu queria, não sabia como seria e sempre assim com um fone ouvindo uma música, chegava na quebrada ficava com medo de subir porque eu ia ser abordado de qualquer forma, aí chega dentro de casa mal mal um rango porque a família não acredita e não conhecia que dança é um trabalho, depois de um tempo andando com vocês, e entro na Lola agora, esse lugar que a Lola trás, que éramos de grupos, que foi e ainda é potências para muitos, de fortalecimento, de pesquisa, de conhecer, mas isso depende de quem tá a frente do trabalho também, tem muita gente de priva e aí a gente vem desse lugar de viagem, ônibus, van e é nois, vamo regaçar! Mas peraí será que a gente ta regaçando mesmo ou tá regaçado?

Hoje eu consigo afirmar isso que a caminhada de trabalhar o poder da escuta e de entender que bons trabalho resultam em bons resultados, me gerou, e nos gerou de sermos convidados pelo que éramos, pelo que somos e pelo que fazíamos a estarmos no Blacktronic. Quando eu eu me deparo naquele terreiro, identificando os meus pés, a minha raiz, as minhas vivências familiares, onde o cara (Gil) fala não tem 5,6,7 e 8 irmão, agora vai e faz, eu falo não é possível, eu vou ter que começar do zero de novo, esses caras tá me tirando!

Mas encontrei pessoas assim como vocês, a Lola talvez eu nunca falei para ela assim, mas a gente se identifica muito, pessoas que coloca a gente pra cima, te incentiva, e não faz como outras pessoas, estou até arrepiado aqui de falar, se nós estamos de mãos dadas eu não vou soltar e eu encontrei isso com você lá, porque ela era uma ponte, porque o Leandro já conhecia vocês saca? e eu conhecia mas não tinha intimidade para poder trabalhar juntos, e eu pensei é isso, é descoberta, é recomeço e vamos lá, não quero perder nesse momento. E passando vários pirrê (problemas) na vida que eu tinha vergonha até de comunicar, porque eu não sabia lidar e aí me deparando com aquele Blacktronic, aquela coisa assim maravilhosa e vocês assim provocando o tempo todo, se joga, vai! Eu trazia dentro de mim uma força que eu

estava transparecendo dentro do trabalho, que soou isso né, o que eu estava vivendo, que eu não precisava falar, o corpo reagia. E o Gil vê isso e me faz descobrir e me colocar em caminhos que eu nem sabia que tinha e que era possível acontecer, eu olhando vocês, aprendendo, com muita cautela e isso trouxe novidade de vida para mim, recomeço, repensar e no contexto generalizado até na contextualidade geral em dança, de sair dessa caixinha, que não existe só isso e hoje eu me deparo com isso quando eu vou tentar dar uma boa ideia para quem se permite, poxa eu já estive nesse lugar, tem que ter paciência, porque hoje eu vejo que mais que pegar milhões de times (dançar nos beats da música), eu acho que o poder da escuta, de ver, de ouvir, de assistir isso tem uma potência, uma força tão grande, que você constrói milhões de coisas e que tá do seu lado ali teti a teti, mas esse trabalho ele foi maravilhoso, eu sempre insisto em dizer que são trabalhos mesmo participando ou não, que trata uma vivência real, trabalho de vida, de vivência, e de fazer com que as pessoas se identifiquem cada um da sua forma mas dentro da realidade, isso me cativa, isso me faz viver e reviver, valorizar, continuar pesquisando, continuar entendendo que esse campo, esse mundo da dança é muito mais do que a gente imagina ou pensa e pensar que temos que ser valorizados, temos que valorizar e tem caminhos mesmo para se descobrir além do que a gente pensa.

Lola: Uma coisa que eu revivi muito em Blacktronic quando eu fui voltar a ver ele, ver as coisas com o Gil, conversar com o Gil, é que a gente não tinha dimensão, acho que o jeito que as coisas são comercializadas tiram a dimensão do valor que aquilo tem. A gente dança o que a gente vive, o que a gente vive é como o nosso corpo vai falar, o jeito que as pessoas liam a gente performance é muito doido! O jeito que a gente se portava era muito o que estávamos vivendo, só que essa coisa de tem que ganhar a batalha, tem que fazer isso, você começa a reproduzir um monte de passos aleatórios e começa a deixar de pertencer a você mesmo, você começa a perder sua identidade mesmo que era uma briga que a gente tinha com os grupos de dança fechado só ensaiando coreografias e não permitia que as pessoas vivessem o que era o hip hop mesmo, o que era uma roda de dança, o que era você trocar ali, isso é uma parada que eu revivi muito, porque naquela época eu não tinha dimensão que eu dança o que eu vivia, eu tinha dimensão que eu tinha que reproduzir um monte de passos e a chegada do Gil e a proposta do Blacktronic foi completamente um corte nisso tudo, porque na proposta não existia coreografia, existia a nossa investigação própria, interna e a investigação que a gente compartilhava uns com os outros, a partir de um tema, a partir de uma brincadeira, a partir de uma lógica, a partir de algo que o Gil ou a gente propunha. Então esse revisitar do Blacktronic, me trouxe muito essa noção do pertencer, eu comecei a tomar várias atitudes

diferentes na minha vida profissional, na minha vida pessoal depois do Blacktronic, porque eu acredito que foi realmente ali que eu pertenci a algum lugar que não era um grupo de dança exatamente, tinha esse rolê ancestral, que somos retirados muitas vezes, você entra na máquina!